

Олег Ермаков

ПУСТАЯ ЛУНА: СЕРДЦЕ ЗРИМОГО МИРА

Подлинный смысл и сакральные корни открытия,
сделанного НАСА в ходе выполнения программы «Аполлон»

Oleg V. Yermakov. – The Empty Moon: a Heart of the Visible World.
The True Meaning and Sacred Roots of the Discovery Made by
NASA During the Implementation of the Apollo Program

Иного портал, в очах наших пуста Луна,
ибо пусты очи бранные наши: для **времени**
Вечность, Иное — ничто.

The portal of the Other, in our eyes the Moon is empty,
because our mortal eyes are empty: Eternity,
the Other is nothing for time.

Киев – 2017

In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

First line of the Gospel of John

Dear friends!

The discovery that I once made is so simple that the blindness of people to its essence, which lies in plain sight, is worthy of surprise. This essence is this: if Human is a child and witness of the Universe and all of it is the brainchild of wise Reason (which for healthy eyes is an indisputable fact), then *the speech that we use is given to us to talk about the only Subject — about the Universe, and therefore, all true knowledge about it is contained in our worldly language.*

Such is God's Simplicity: people are looking for Knowledge about the World in the cosmic distances and in the bowels of the Earth, but it is all *on their lips!* The biblical maxim “In the beginning was the Word” speaks about this, and its meaning is that in the beginning the Word and the Universe (that which is “with God”: His Creation) were, *as they secretly are now*, the same (**WORLD IS WORD**), and then, at times of the *fall of Human*, a split occurred: the Word-World, without losing Unity, became *Speech as the Universe in us*. Therefore, Socrates says: Truth is not somewhere far away — it resides in every heart, and you just need to be able to extract it. To extract, as the hand of a midwife extracts a child from the womb, *from the outpouring of the heart — of the worldly speech, simple as light and air.*

I was lucky: I learned how to extract it and called the science created for this sacral linguistics. She brought me wonderful, exciting discoveries, and today I have come to generously share them with you. Read my works. I harmonize with each other the ancient roots of words, the treasure of speech, and derive from them the Essence of everything — the World and its great secrets.

Once upon a time, Albert Einstein, straining all strength, tried to create a Field Theory — the Universe as the Field of all existing fields. This work ended in failure due to ignorance: the World is the Word, and if so, then the sought-after Theory should be created on the basis not of physical views of the World, but of *epiphanic linguistics — the wise science of the true Word*. This is what the noble man of Knowledge Ludwig Wittgenstein believed, arguing in his “Logical-Philosophical Treatise” that the logical structure of language is identical to the ontological structure of the World. Martin Heidegger said the same thing; one with them in thought, I affirm the same. The Bible says: “Death and life are in the power of the language, and those who love it will eat the fruit thereof” (Prov. 18:21). Truly so!

Oleg YERMAKOV

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Первая строка Евангелия от Иоанна

Дорогие друзья!

Открытие, которое я совершил когда-то, настолько простое, что удивления достойна слепота людей к его сути, лежащей у всех на виду. Вот она: если Человек есть дитя и свидетель Вселенной и вся она детище мудрого Разума (здравым очам — вещь бесспорная), то *речь, которой мы пользуемся, дана нам, чтобы говорить о единственном в сути Предмете — Вселенной, а значит, все истинные знания о ней содержатся в нашем мирском языке.*

Такова Простота Божья: люди ищут Знание о Мире в космических далях и в недрах Земли, а оно, всё до капли, *у них на устах!* Об этом глаголет библейская максима «В начале было Слово», и смысл ее в том, что начальное Слово и Вселенная (то, что «у Бога»: Творенье Его) были, *как втайне есть и теперь*, одним и тем же (**WORLD, МИР = WORD, СЛОВО**), а далее, порой *падения Человека*, свершилось раздвоение: Слово-Мир, не утерев Единства, стало *Речью как Вселенной в нас*. Поэтому Сократ говорит: Истина не где-то вдалеке — она пребывает в каждом сердце, и нужно лишь уметь извлечь ее. Извлечь, как длань повитухи из лона дитя, *из сердечного излияния — мирской, простой как свет и воздух речи.*

Мне повезло: я научился ее извлекать и назвал науку, для этого созданную, сакральной лингвистикой. Дивные, волнующие открытия принесла она мне, и сегодня я пришел, чтобы щедро разделить их с вами. Прочтите мои труды. Древние корни слов, речи клад, я согласую в гармонию и вывожу из них Суть всего — Мир и великие тайны его.

Некогда Альберт Эйнштейн, напрягая все силы, пытался воздвигнуть Теорию Поля — Вселенной как Поля полей сущих. Труд сей окончился крахом в незнании: Мир — Слово, а коли так, то искомая Теория должна быть создана на основе не физических взглядов на Мир, а *прозревшей лингвистики — мудрой науки об истинном Слове*. Так полагал благородный муж Знания Людвиг Витгенштейн, в своем «Логико-философском трактате» утверждая, что логическая структура языка тождественна онтологической структуре Мира. То же говорил и Мартин Хайдеггер; мыслью единый с ними, то же утверждаю я. Сказано в Библии: «Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Прит. 18:21). Истинно так!

Олег ЕРМАКОВ

**Взгляд наш на Луну как бездушный
придаток Земли — ложь. Луна — наша Мать,
САТеллит как САТ, Истина, Огонь глаз.
Так спутник нам Я наше, Бог.**

**Our view of the Moon as a soulless appendage
of the Earth is a lie. The Moon is our Mother, the
SATellite that is SAT, Truth, Fire of the eyes. God,
our Self, is precisely such a satellite for us.**

Мой метод. Наука сакральной лингвистики

My method. The science of sacred linguistics

Приход наш в сей мир — не рождение, но шаг к нему: к Целому — часть, к **Пол**ноте — **половина***. Мир, Дом наш — единство Сего и Того: Земли и Неба, бренья и Вечности. С тем, для Земли рождены, Мира **цель**ного ради должны мы родиться от Неба, скрепив Духом плоть как **Водю живой**.

Так глаголет Христос Никодиму, искателю Знания: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?», — пытается Никодим. Иисус речет: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится **от воды и Духа**, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:3-6).

То ж — с наукой лингвистикой. Древней порой, Неба часть, человек не искал Речь — он был с ней един, с тем — тождественен Слову, создавшему всё, и могуч его силою. Рек Иисус о том: «...истинно говорю вам: если вы будете иметь **в сп**у с горчичное зерно и скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас» (Мф. 17:20).

Утрата единства сего породила стремление людей вернуть его, с тем — и науку исканий, **лин**гвистику. Сильной стать ей — есть родиться **в|то|рич**но: от Слова, Начала. **Лингвистика Мира — сакральная, труд мой, — наука земная, рожденная свыше. То — Знание, стяжавшее Силу: Ум — Сердце, Исток. Им сильны, обретем мы Себя.**

«Ночной разговор Иисуса и Никодима».
Картина Крейна Хендрикса

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рождение_свыше

* **Пол**овинности сей знак — **пол** наш: жизнь как часть, бытие на **полу**, в чуждой **крыл** донной тьме.

Луна — ключ к Миру

Слово к ученым Земли

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.
Каушитаки-упанишада, I, 2*

*Попытки создания строгой Теории Мира бесплодны,
доколе он нам пустота — Колесо без Оси. Осью сей
Предкам видящим нашим был Бог, Творец Мира,
а в явленном мире — Луна, Его трон.*

В начале минувшего века Альберт Эйнштейн предпринял дерзкую попытку объять мыслью Мир. Но подменной невольной ему дал он нам бранный круг — Преходящее, Вечность под маскою **времени**¹. Вместо теории Абсолютности он создал теорию относительности — тень Мира, дырку от бублика. Ибо оперся Эйнштейн на мирскую науку, трудами отца ее Аристотеля сокрывшую **Причинный мир**, **Иное**, и Луну, **врата** в него. Так дитя Бога, Мир утерял эту Ось, а круг зримый — Луну, лик Ее, став бездонной дырою, что мним Миром мы.

Что Луна есть Центр зримости, знал **Прашур** наш. Такова она в Ведах как гений Сансары и **дверь** в То. В **картине** Гармонии сфер, темной нам, Луна, **Мена** (греч.), а не Земля есть Центр — **Нутро** Земли как Огонь в очаге. Здесь она — **равно** Высь и **Подвал**: ведь Высь — Глубь, **Тьма**². Коперник, **сменив** в небесах Землю **Солнцем**, из центра изъял не ее, а **Луну**, нашу Суть³.

Так Эйнштейн, Мир дырой зря, остался ни с чем. Так **вернем** же, друзья, Мир очам!

¹ Вечность, Иное, и бренье, мир сей — Суть и форма, Огонь и тень, Сердце и Ум.

² Земля и Луна — ложь и Истина: **сидвич**, где Истиной, **Сенью** ложь схвачена и пленена с двух сторон. Таково слово «сатиям», Истина (санскр. सत्यम्). Речется:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

С тем, у Греков царица Аида и мать **мертвецов** Персефона (как рим. Про'**SERPEN'a**) — Луна: Высь как Глубь бранных, жнущий их **Серп**.

³ Тем придав явь и должность труду Аристотеля, свергшему Благо Платона как Центр Мира — Нусом, **Злом**: следствием — Причину, Умом — Сердце, тенью — Огонь.

Слева направо: Чарльз Конрад, Ричард Гордон, Алан Бин

Отправляясь к Луне, экипаж «Аполлона-12» не мог и мечтать о бессмертном триумфе в Познании, что совершит он, расторгнув открытой им прорыв Луны прорву глаз наших бранных, отъявшаую нас от Себя*.

From the standpoint of our science, the Universe is an abyss: an isotropic hole without a center and boundaries. But in reality the Center exists, and it is the Moon. The discovery of Apollo 12 returned this forgotten truth to us.

* Подробный рассказ об открытии — см. Приложение 4.

ЭПИГРАФ

Тоннель между тем всё круче уходил в глубь Луны. Скоро Незнайка уже не скользил по льду, а просто-напросто падал в какую-то пропасть. Вокруг уже не было так темно. Казалось, что свет проникал откуда-то снизу. Вместе с тем стало значительно теплей, а через несколько минут уже было и вовсе жарко. Яркий свет резал глаза. Незнайка решил, что ему суждено погибнуть в огне, и уже мысленно прощался с жизнью, но неожиданно стены пропасти разошлись в стороны и пропали. Ещё минута, и Незнайка увидел, что над ним простиралось во все стороны светлое, словно покрытое волнистыми облаками небо. А внизу... Незнайка старался разглядеть, что было внизу, но внизу всё было словно в тумане. Прошло немного времени, и сквозь рассеявшийся туман Незнайка разглядел внизу землю с полями, лесами и даже рекой.

— Так вот что здесь такое! — сказал сам себе Незнайка. — Значит, правильно говорил Знайка, что Луна — это такой шар, внутри которого есть другой шар, и на этом внутреннем шаре живут лунные коротышки, или лунатики. Что ж, подождём капельку, может быть, скоро и с лунными коротышками встретимся.

Из книги Николая Носова «Незнайка на Луне»

<http://www.testpilot.ru/espace/bibl/fant/nosov/nezn-na-lune-1967/02.html>

ВВЕДЕНИЕ

КОСМОЛОГИЯ НЫНЕ: АБСУРД СЛЕПОТЫ

*Есть только миг между прошлым и будущим,
Именно он называется Жизнь.*

Леонид Дербенёв

*Мудрость Прашуров учит, что время — иллюзия
ока: ведь прошлого уже нет, а грядущего — нет еще,
и с тем Реальность, Явь — Миг, точка Я: Настоящее,
кое одно и есть Жизнь. Но в космологии нынешней с ее
теориями Большого Взрыва и пульсирующей Вселенной
отсутствует эта-то главная точка: Корень мира
творящий здесь — ноль, равно бывший и будущий,
ибо не сущ актуально, Теперь. И не зрят умы новые,
что Корень-Жизнь, вечное Есть, мир не рвущий
в куски, а крепящий как Сердце его, дает нам
Знание Древнее, твердое в том, что он
есть: втайне — Бог, Корень сущего,
в яви — Луна, Бога трон.*

Луна: Ось всего как забытый Корень наш

Ничто не вечно под Луной

Восточная мудрость

Все древние схемы Вселенной — селеноцентричны: Луна в них есть скрепа двух сущих миров, Вечности (Неба) и бренья (Земли), нераздельных как огонь и тень (схема).

То — знак Бесконечности древний: единство двух циклов, Сего и Иного, чрез точку Луны:

Центральность Земли, сиречь геоцентричность, вмененная ложно сим взглядам, на деле есть пункт созерцателя — место очей че **LOVE**ка, Земля как начальный пункт ш **EST**вия к **И**стине — Богу как чистому Я его, трон чей Луна. Ведь познание наше, дорога без Цели, Луны, Аристотелем скрытой от нас (Приложение 5), не зрит: Мир как картина, что дал **Пра**щур нам — **план** Похода людей в Я, Себя по завету **Оракула** — Цель нам, упавшим с **Луны**. Центром мира взяв **Со**лнце, Коперник тем всё обернул кверху дном: с **Луны**, Сердца — на тень ее, Ум.

Вселенная согласно Древним

* Сущая бранным как по **УМЕН**альный мир **Мы**сли. Залуние внешнее, фе **НОМЕН**альное — **Мир** как не-сущее: область иллюзии, **МА**йи, **ПРО**екция Мира вовне из Луны как **К**ИНО из сего **ФОН**аря. **С**ИНА **С**ИН-**НЕ**МА — Мир, сущих **ЛО**но, **МА**ть их, Коей **НЕ**т вне **ЛУ**Ны.

** Цикл **СА**Н **СА**Ры, порочной чреды воплощений, разъятый в себе и единый **ЛУ**ноу как Ум, Земля — Сердцем, Причиной своей.

Луна — главная тайна Элады

Наука наших дней — самодовольный слепец, утративший знание прозрачной, как алмаз, древней Истины. Имя Гиперборея мифичной прародины землян она переводит как «за Бореем», т.е. дальше него на Земле в данном им направлении, — что в корне неверно. Бореем Греки звали тайный и истинный север Земли — ее полюс, севернее которого на ней нет ничего; приставка «гипер-» по-гречески — «сверх-», «поверх-», «над-». Это значит, что Гиперборея, откуда мы родом — не область Земли, а земля над Землёю: Луна, Мать*, чей мы есть чрез север посеv**.

Отчизна людей — Небеса; воз|в|РА|т в них как РЕКИ в с|во|й Ис|ТО|к, ДРЕВА в Корнь — ДЕЛО главное наше.

Незнание сей ДРЕВней истины, скрытой безбожьем людским, есть причина незнания сущности главного праздника ГРЕКов — рож|ДЕНЬ|я на ДЕЛОсе А|ПОЛ|ЛОНА, с|в|Я|зного Земли с землей Гиперборейцев, иль ДЕЛЬФов, кРЫЛатых: Луной, домом ПРА|ЩУ|ров сих, куда мчат ФЕБа лЕБеди, кони его, и куда, Луны сын, мечет он свои стрелы.

К возврату в Дом сей звал нас Фебов оРАкул, глас ДЕЛЬФ: знать СебЯ — знать Корнь свой. Имя ГИПЕР|БОРЕЯ — земля «НАД БОРЕЕМ»: над Севером, КРА|ЕМ Земли, — с тем и значит «ЛУНа»: Мать ЛЮ|ДЕЙ, ЛОНо-Высь.

* Ошибку незнания сего в том же роде свершает безбожное знание, имя «мета|физика» науки о трансфизической Реальности переводя как «после физики» — как нечто вторичное, низшее, — тогда как она есть Сверхфизика, знание Причины. Греч. méта- — «чрез-», «свыше»: Бог, горняя Целъ, коей цел Божий Мир.

** Луна (Небеса) и Земля — Мать (лат. EVE) и Дочь, что едины макушками их. СЕВЕР — Земли макушка как связки с IN'ым, ВЕРы, дом оСЕВой, врата в Высь.

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Гиперборея>

Таблица

Смена центров Вселенной в воззрениях великих мужей как этапность утраты Луны

Мыслитель	Очи	Центр
Пифагор и единые с ним	Сёрдца: объемные, видящие	По сути — Луна: Огнь-Глубь, Нумен*; по форме — Земля, очаг его
Евклид и Птолемей, слуги Аристотеля из града духа его Александрии Египетской**	Ума: плоские, смотрящие	Пустая Земля, форма формы: центр мертвый, сосуд без Огня
Коперник		Солнце как Ум, внешний огонь

* Nu-Мен — голая Мена: Луна, без иного Суть (см.: <https://mythology.org.ua/Мена>).

** Сферический мир, центр чей мертв, есть мир плоский как Сфера в утрате.
С тем, плоских очей муж Евклид, живший до Птолемея — корень его
с Землей его мертвой: лишенной Луны как Огня своего.

Цепь утраты людьми изначального знания Мира

Древнейшая картина Мира,
чтимая Орфеем, Пифагором и Платоном:
Мир есть Колесо на Оси его, Боге; Луна – Бога
лик, мира зримого Центр и врата в Небеса.

Аристотель:
сменив Благо Нусом, с небес снял Луну,
лишив Центра мир сей, а людей Цели их.

Евклид:
утвердил Мир без Корня его,
пустоту, как опору очей.

Птолемей и Коперник:
в Гармонии сфер чрез этапность Земли подменили Луну,
Центр их, Со|дн|цем как Сердце – бессердным Умом,
пустотой – Подноту, утвердив Аристотеля зло.

Эйнштейн:
подложивши Пространство под время,
почтил Относительность, Ум за оплот
Абсолютности, Сердца: нуль – Корнем всего.

Сердце и бессердный Ум

Чем разны древняя и новая картины Мира

Человек, **АН ТРОП** (греч.), есть **ЖИВА**я душа, д**ЖИВА** (санскр.) — **ИСКРА** Бога как Сути и **ЦЕЛ**и ее. По**ИСКРА** — труд его: в Высь **ТРОПА** как стезя **ТРА**нценденции, саль**ТО** из **ЭТО**го в **ТО**¹. Древний об**РА**з Вселенной, очей **ЛЕП**оты (**КРА**соты (стар.)), согласен тому: он есть к**АРТ**а, где сущи и **БОГ** и ст**ЯЖАТ**ель Его с мес**ТО**м их, с тем — и **Я**сен Поход. Мира лик современный² — картина **НЕ ЛЕП**ая: карта пустая как **НЕ БО** без Солнца, без Цели стезя³.

Картины Мира в их **с**равнении

Картина	ее Принцип	ее геометрия	Цель, Бог, в ней
Древняя	Сердце	сферично-концентричная, Пифагорова	есть
теперешняя, новая	бессердный (пустой) Ум	разомкнуто-плоская, Евклидова	нет

¹ Суть дл**И**ны, протяженности с тем — век**ТО**р, к Цели с**ТРЕ**ла ус**ТРЕ**мленная: по**ДЛИ**нность длин — рост, восход к солнцу Ист**И**ны; в **МЕ ТРЕ** — **МЕ Т А**, **ЦЕ ЛЬ** (стар.): Истина, Бог, **МЕТА**пл **ЦЕ ЛЬ**ности и **МЕТА**физики Суть.

² **СОВРЕМЕН**ность — подверженность в**РЕМЕН**и, Уму пустому, лишившему Сердца нас; **ДРЕВ**ность — пора Мира, **ДРЕВА**, из Бога **РАС ТУ**щего: Сердце само как Причина причин.

³ Явь этой картины — плоть брeнная наша, где мозг в **ГО**лове — Ум бессердный, а Сердце, Причина — в груди как **ИЗ ГО**й. Плоть космита — антропа, Вселенной причастного в яви, по**РОЖ**а сего лишена: Сердце в ней не в груди — в го**LOVE**, как и должно, царя как Исток над Умом.

Пустая Луна:

хор свидетельств открытия НАСА

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

1. В исламе Луна, **МЕС**яц флага его, есть **трон Бога**, цент**РА**льный для сущих как **МЕС**то Его, Зв**ЕЗДЫ** душ (*Приложение 6*):

2. Луна Г**РЕК**ам есть **МЕН**а: и **МЕН** сущих **ИМЯ**, **ОГО**нь Э**ЛЕВ** **СИН**ий; Дух, Корень **МЕН**тальности нашей — **MENs** (лат.): **Луна, мира сего Голова**, **МОТН** **ЕР**-**МОЗ**¹. Дух, Луна — **СИ**ла наша; **СЕЛЕН**ою, Корнем **СИЛЕН** человек — **SEL**'овек, его плод.
3. Знак Луны в Зодиаке есть **РА|К**: имя Бога, **РА** (египт.) и Мира — творенья Его: **К РА** — **ВТО**рое, **ДИ**тя. Мир с Творцом сопр**Я**жен шагом рачьим, п**ОПЯТ**ным: сходясь с Богом им, им отходит назад он походкою **ЛУННОЮ** сей. Такова, св**Я**зь их, вечно живая — **Единство-и-Рознь** как Ро**ДИТ**ель с **ДИТ**ятей Его, **К-РА-СО**-той (**ЛЕП**отой (стар.): Мир **ВЫ** **ЛЕП**лен Богом как **ОБ РА**з Его). Пары этой п**ЕРВИ**чной сосуд, Луна есть: **К РА**, Творцу — трон Его; к Миру, **РАКУ**-Всему (**РАН** (греч.)) — **ПА**н**ЦИР**ь, **СКЛЕП** (гр**ОБ**) **ЦИР**кулярный:

...**РАК|РАК|РАК**...

РАК и **З РАК** (стар.), Мир с **ВЗОР**ом — Одно, Па**РА**-Суть (*Приложение 7*). **CAN|SER**, Рак — **S'GIN**'уть: **КАН**уть в Мать, **СЕР**дце — в Луну, **IN**'ым став.

Рак — Мир, г**ЛАЗ** бренных Гл**УБ**ь, **ОМУТ** их, чья **ПЕЩЕРА** — Луна; Рак — **НОР**ы, Глуби ст**РА**ж: Дио**НИС**, аккад. **СИН**², **МЕНА**д вождь. **ВАК**х — **ВАК**, Речь (санскр.): Луна, **ВИНОГРАД**ина-**СЛОВ**о; Мир — **В** ней **ИНОГРАД** как **ВИНО**, познать кое — **ВОН ВЫДАВИТЬ**: Сердце — в **УМ**, в **МУ**жа — Жену. Рак, Луны, **РАК**и Мира, знак — винный; Хай**АМ**, ви**НО**люб — **ОМАР**, **РАК** посему.

4. Бог Луны Чандра (др.-**ИН**д.) — в**ЛАД**ыка вселенной; Луна, Чандры дом — Центр ее посему. Имя «**ЧАН ДРА**» — **ЛУН**ы явь как **ЧАН**а **IN**'ого, иль **ЛУН**ки его, что **ТУ**да нам **ДЫ РА**.

5. **ЧАН ДРА**, **СО МА** (**СО МА**терью — страж) — царь в **РЕМЕН** и **САН САР**ы, ро**ЖДЕ**ний-смертей колеса; душам ч**ИСТ**ым — вход в Вечность, **ЧЕР ТОГ** нерожденных (минующих **СЕ МЯ**). Тела наши бренные — **СОМ**ы (греч.): **капли Луны**, **МЕН**ы, тела Любви, Сути нашей (ведь **БОГ** есть **ЛЮ БОВЬ**) как **MAN**kind или **МЕН**, че'**LOVE**'чество: следствья состав есть П**РИЧ**ина, как дер**ЕВА** — Корнь.

6. Бренных царь, Луна есть **Ж**изнь и **С**мерть — **СЕРП**, их жнущ (**ЖНУ** — **ЖЕНУ**, Серп, являю). С тем, мертвых владыка, у Греков она Про'**SERP**'ина (ведь Высь — Глубь, очей Подземелье³); град Силы, Тьмы — **СЕРП УХО**в; ко́льца Ее же — **SERN**; **МИСС**ии НАСА к Луне, Д**ЕВЕ** (**МИСС**), пик — **SERN**án: **ЧЕРН**оты, **ТАЙН**ы муж как **ЛУН**ы, **СЕРН**ы (**ЛАН**и) Творца (Артемиды — для Греков она).
7. **ЛУН**а Древним — Мать сущих: Бо'**GIN**'я богов, **ЛОН**о лон, **МИР**, — ведь Лоно всем он (*Приложение 8*). С тем, оку мала, таит Луна в себе Мир как Целое и есть **врата в него, Неба nОРтал**: Мир и **НЕ БО** — одно⁴. Ц'**ENTER** — **ENTER**: вход в То, в оке бренном — Бессмертья з**РАЧОК**. Мир в **ЛУН**е — в **ЛУН**ке Шар, **MUN**dus в **MOON**, Огонь в **MOON**'дире своем.

В Луне Мира знак есть его имя: В СЕЛЕНная есть Мир В СЕЛЕНе, Луне. В Мир врата, Луна есть дыра черная: Вечность за смерти чертой.

8. Небо, Мир в очах — **СИН**ь; **СИН**, Луны бог — привратник его, Бога **СЫН**. Полнота вечных глаз (*Приложение 9*), в очах бренных Мир — **PUS**'ТОта, **VOID** (англ.), Пана (**PUS** (инд.-евр.)) лик, Тьмы Всего, что взывает: **ВО**ЙД и!

Дом Истока, ПУСТА, Луна есть УСТА Бога, зовущие нас в Я свое, кое Он.

9. По Древним, Мать есть Рука Бога: Д**ЛАН**ь всесозиданья. Фамилия п**ИОН**ера Луны **АРМ СТРОН**Г и переводится с английского как «сильная рука» (*Приложения 10 и 19*).
10. Луна Грекам — **ЛАТОН**а иль Ле**ТО**, сын чей А**ПОЛ ЛОН**, **СОЛН**ца бог как **УМА** при сем **СЕР**дце, при **ЛОН**е плода, **ПОЛ**овины его верной. Его-то именем назвал поход наш к Луне **СИЛ ВЕР**с **ТАЙН**: по фамилии — металл ее **СЕРЕБ**ро (**SIL VER**, **MOON** (англ.)): металл Тьмы (**ЭРЭБ**, **М РАК** (греч.)) и чаш П**РИЧ**астья как **СИЛ**а и **ВЕР**а, оплот чей Луна, **МАХ** в **АВЕ**сте — **КРЫЛ**а́ как души нашей **Мощ**ь (*Приложение 11*). **СЕ|РЕБРО** у **С**лавян — **СЕ (= ВОТ, ЭТО) РЕБРО**: Ева в теле **А**дама как в смертных Причина бессмертная их, **Мать как Целое под маской части**. От нее, Жены — Муж сей, меньший ее как Ум Сердца, ведь сказано в Библии: муж «да прилепится к жене своей» (Мф. 19:5): к Целому — **ЧАС**ть, время — к Вечности. С тем, человек пе**РВЫЙ** — **ИН ДИЙ**цам **МАН**у, Луны плод; **АДАМ** — в корне **ДАМ|А**: **ДА**ющая **МА**терь, **ЛУН**а; Дух Св**Я**той, Корнь Христа — **РУАХ** (ивр.), имя **ЖЕН**ское: **ДВИ ЖЕН**ье, **РУХ** (укр.) как **ГОЛУБЬ**, — **ГЛУБЬ**, **ЛОН**о, **ЛУН**а, сущих Мать.

*От Луны люди мы как Причины своей, из нее — состоим. ДО КАЗать нам Себя посему — ДО САУС'ы, Причины дойти как Луны в Небесах, Глуби нашей — постичь нам Себя, как ОРАКул велел, с ним — СО-К-РА-Т, на СИЛЕНа похожий как в сути своей — на СЕЛЕНу, Луну, п'EVE'ц коей был он, с ним — ПЛАТОН, при нем сущий как при Сердце Ум (*Приложение 12*).*

ЦИТАТА

Средняя плотность Луны равна $3,34 \text{ г/см}^3$, в то время как плотность планеты Земля составляет $5,5 \text{ г/см}^3$. Что это означает? В 1962 году Гордон МакДональд, доктор наук НАСА, заявил: вывод из полученных астрономических данных состоит в том, что внутренняя часть Луны — это, скорее всего, полая, а не однородная сфера. Доктор Гарольд **Урей**, лауреат Нобелевской премии, объясняет такую ее низкую плотность тем, что значительная внутренняя область Луны представляет собой обыкновенную впадину. Доктор наук **Син К. Соломон** пишет: исследование орбиты позволило нам больше узнать про гравитационное поле Луны и подтвердило наше опасение, что Луна может быть полой. В своем трактате «Жизнь во Вселенной» Карл Саган замечает на этот предмет: «Природный спутник не может быть внутри полым».

Луна вовсе не спутник?

<http://ufo.ck.ua/>

Лунная мистика фрагмента:

урей — атрибут царской власти Египта, идущей с Луны чрез Гермеса и **МЕНА**, царя его первого;

Син — бог Луны аккадян; «**Соломон**» в сути — «**соло Монады**»: **Едино**го глас из Луны.

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.

Каушитаки-упанишада, I, 2

Полнота Мира, Дома всех существ, как **Цельность** его есть
Harmonia praestabilita: решимость от века всего, чему быть.

Сакральная истина

Приход нас, Землян, на **Луну** — Небом был предрешен как **возврат** к ней, **Истоку** нас, бранных. Ведь мы — дети **Неба**, Луна же — **врата** в него: Небо же. **Вернуться** к ней — есть **войти** в нее как в **Сердце** наше; но **прежде** — приход **на** нее: спуск как в Ум, Сердца корку. Труд этот и стал делом NASA и **Миссии** Лунной его, патрон коей есть Небо само, куда путь наш лежит.

Вот тому ряд **свидетельств**:

1. **Включенность** **державы**, **свершившей** поход этот, в имя **Причины** — **Всевышнего Бога**, **храм** чей есть **Луна**:

CAUSA.

2. **Явь** структуры, свершившей **проект** «Аполлон», в слове «нос» (**санскр.**): **бур смертных** нас в **Тайну**, **Луну** — **НОС** в **СОН**, **Вечность** воткну́тый:

NASAA

NASA есть **Буратино**, проткнувший, как холст с ложью ока, Луны **камуфляж** к Тайне: Небу, **Любви**, в кою вход есть **Луна**.

3. Явь в имени **Мерилин** **музы** отца Лунной Миссии Кеннеди — имени

МÉРЛИН:

маг лунный и **страж** **Стези**. Имя его **наизнанку**

НИЛРÉM

— явь того, кому **ради** Любви ход к Луне **открыл** он в час заветный. Фамилия музы

MON|ROE — в **Луну**, **MOON** (**англ.**) **РОЕТ**:

в **Любовь**, **Огонь** и **Доно крылатых**, **грядет** **Ме|рил|ин**, **маг** ее и **роет**.

4. Приданье программе **стяжания** Луны имени Аполлона — **стрелка** в **Небо**, сына **Латоны**, **Луны**, зримой **древне** как **Гиперборея** — «над **Севером**», **Бореем край** — пункт над **маковкой**, **верхом** Земли.

А|ПОЛ|ЛОН

— суть пол-Лона при ЛОНе: при Цели, ЛУНе Путь, при Сердце Ум, Муж при Жене.

Бог сей вѣдом как Лок|сий — Кривой за д|вой|ны|е о|ра|к|улы; знак его — локон, сиречь за 'VIT'ок, как стезя наша в Ист|ин|у, Жизнь сущих, в брени кривая как очи его (являть ее — рожать как дитя по 'VIVA'ньем, стезей витой). Ею и есть путь к Луне как «улитка Шар|гея», к|ра|тчайшая нить: крива — в зримости, в сути — прямая.

5. Сложѣнность фамилии мужа, придавшего Миссии имя сие,

СИЛ|ВЕР|СТАЙН*,

именами Луны СИЛа, ВЕРа и ТАЙНа и синтезом их, словом SIL|VER, С|РЕБРОМ (англ.): металлом Луны и причастия ей, Жене, Еве как ДАМЕ в А|ДАМЕ — Причине людей нас как Целому в части своей.

6. Имя первопроходца Селены

НИЛ АРМСТРОНГ — ЛУНА

всѣ как есть. Нил — Египта река, из Иного текуща в мир сей: царства мертвых, Луны (серпом коей, нас жнушим, была Про 'SERP'ина, царица его), Солнца горнего (с тем Книга Мертвых в Египте звалась «Книгой выхода в День»: Лунный, Тот)**. Арм|стронг — есть «рука сильная» (англ.): Луна, Мах (авест.), Бога Длань как Крыло крыл, коим маги сильны. Крылом сим как рукой наисильной был Армстронг крылат, им как птаха махал, к ней летя, во|ин сей: в Высь как в Глубь — Доно, Инь, рыбой чьей как Воды Армстронг был.

7. Имя NASA как клич то|р|ж 'EST' ва в гонке лунной США – СССР:

NASA — «НАША!»

— победы Америки клич в ней: в объятьях Луна.

*Эйб Силверстайн. История говорит, что он выбрал имя этого бога, думая о названии космического челна как об имени для собственного сына сидя дома и помышляя об Аполлоне, летящем в своей колеснице к солнцу. Не знал он: огонь сего бога не солнце — Луна!

**Нил земной есть плод Нила Иного, небесно-подземного, с коим он есть Нил един: Тайна-явь, река черная по Тайне, Корню ее. Корень сей — Луна: Истина-Мать, Глубь-и-Высь, что объемлет собой ложь, мир бранный, как сэ|дви|ч начинку свою. Учат Веды:

Оно [слово «сатиям», истина] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

11. Аполлон у Эллинов — свЯзной меж Землею и **ГИПЕРБОРЕЕЙ**, Луной. Ибо имя земли сей есть «дом над Бо**РЕЕМ**»: над по**ЛЮ**сом **С'ЕВЕ**'рным, Земли **МА**кушкой — **ЛУ**на, Надземелье как **EVE**, Жена, **ВЕРЫ-СЕ ВЕР**а Дух. **ФЕБ** есть Локсий, «Кривой» за д**ВОЙНЫ**е о**РА**кулы. С тем, лик его Грекам — л**ОКО**н, «улитка **ШАРГЕЯ**»: **СПИ РА**ль-**СЕРП АНТИ**н, стезЯ Феба **ВИТА**'я, идут к **ЛУ**не коюю землян че**ЛНЫ**.

*Земля и Луна в сути — плоть и душа че**LOVE**ка, нить свЯзи чья — локон Любви, что сере**б**ряной нитью зовут. Им-то властвует **Феб**.*

Л	У	Н	А	З	Е	М	Л	Я
Д	У	Ш	А	П	Л	О	Т	Ь

12. Скрепа Вечности (Мира, Вселенной) и брeнья, Луна единит собой Сф**ЕРУ**, сущностно являющую первую, и плоскость как Сферу в утрате, какой есть последнее. Фигурой общею Сфере и плоскости есть **ТРЕ**угольник⁵, что значит: дверь меж Тем и Этим в Луне треугольна и есть центр светила ее: **Тайну скрыть всех верней — положить на виду ее; лучшая видность — центр**. Центр Луны зримой есть **КРА**тер Ук**ЕРТ** треугольный — врата в Тайну, Глубь (*Приложение 13*).

13. Под коркою Суть, Луна, п**РА**хом присыпана — **ДВЕРЬ** в **СЧАСТЬ**я мир за холстом с очагом нари**СОВА**нным, кою у**ЗРЕЛ** **БУРАТИНО**, ткнув **НОС**ом; с ним — **НО|СОВ**, пи'**SAT**'ель **СОВЕ**тский, Незнайки отец — Бу**РАТИНО** того же. Незнайка — Познайка, **БУР** в **ТАЙН**у, Мать. Был им **СОКРАТ**, глас **СЕЛЕН**ы, **СИЛЕН**а портрет как Луны, Вина вин, стезю в Ист'**IN**'у нам **СОКРАТ**ивший ткнув п**ЕР**ст в грудь свою; и **CAUS**'ы, Л'**UN**'ы муж **КУЗА**нский — **РАК** (Кр**ЕБ**с (нем.)) незнания ученого: Ума пус**ТОГО** как Сердцу ларца и **ОБЪ**ятий любовных. Нос — **NASA**А (санскр.); но**СОВОЙ** — **NASA**l (англ.); **NASA** — в **INO**'е нос наш **СТРЕ**Мимый, явив нам Луну как дверь в То, брeнных **СОН**, чей огонь есть она⁶. Носом-**НАСА** **НО|САТ**ые, сели **НА SAT** мы, Луну осед**ЛАВ. СУЩИЙ** — **СУЮЩИЙ**: **НОС** **СВОЙ** — в **ИНО**е как в **ЙОНИ** — л**ИН**гам, в Мир — **ИЙОН**, **СТРА**нствий муж, **ТИХИЙ** **ТАЙНОУ**, **ТЬМОЙ** (**СТРА**ж чей есть **ДИОН**ис, брeнных **СТРАХ**):

...ЙОНИ|ЙОНИ|ЙОНИ...

Нос — **НИС** (укр.): **СИН**, Луна, Дио**НИС**, Глубь как **НИЗ**, Тьма; Тьма тем — Гос**ПОДЬ** Бог, Мира и Луны Сердце. **ДОСТ**ичь — **OST**'ротой про**НИЗ**ать; **СОВА**ть — **МУД**р**ОСТЬ**, **СОВА** учит нас, **МАТЬ** **СОВЕ**тов благих.

14. Человек Земли сей на нее пал с **НЕБЕС**. Раз Луна дверь в них нам — она **ТО**чка, откуда сошли мы: Цикл (**КОЛО**) как Дух, Камнь, **ОТ КОЛЬ** **ОТ КОЛО**лись как **СКИ**фы, **С КОЛ**óты в час **НО**ль (*Приложение 14*). С тем, **Луна — Родича нам: Дом, отколе мы здесь и куда возв**РА**тимся опять** (*Приложение 15*).

15. Коль мы пали с **ЛУ**ны — есть там **ГОДИ** **непадишие: те, что остались в Ином**. Их зовем мы инопланетянами; ряд их, включающий нас, Землян, есть мо**НОЛ**итный **Антрóпный ряд, Все-Человек** (*Приложение 16*). Луною един он как скрепой своей.

16. Вечность в знаке есть **НОЛЬ**, Не-Число. Нодем в сути есть Люди, входящие к нам из нее: из Огня — во тьму; Ноль — **КОРА**бли их, **СЕЛЕН**ы **ЧЕЛН**ы: **ДУНОД**еты, или **НЛО** (*Приложение 17*). **МЕТА**лл сих че**ЛНО**в — **ОРИХ**алк, Атлантиды **СУБ**ст**РА**т; из него же — Луна отлитá, **ЦЕЛ**ь, **МЕТА** (стар.-слав.) нам, коей **ЦЕЛ**ы мы, Бога сокрывший в очах наших бранных **ОРЕХ** (г**ОРИХ** (укр.)) (*Приложение 18*).
17. В Луне (Вечности) сущие, Гости есть чистые души: **антроп есть душа без иного, Тьма-ДЕВА как Вечность сама**; к нам входя — **оДЕВА**ются в плоть как костюм двух родов на свой выбор: 1) костюм униморфный, сверхполый — согласный душе и Вселенной, Жене недвойной, как гинандр, автотрофная сущность; 2) диморфный костюм по**ЛОВ**ой — плоть мужская иль женская, гетеротрофная брению в лад, дому нам (*табл. 1*). **Костюм пёрвый взяв, рядятся Гости в себя к Встрече с нами, Контáкту, второй — в нас как в маску, чтоб скрыть суть свою**. Права выбора тела, мы, бранные, л'**UNIT**'ам в рознь лишены, плоть имея одну на весь срок воплощенья — с рожденья до смерти (*табл. 2*).

Таблица 1

Антропы Вселенной и пол их

Антроп	Что он собой являет	Пол его	Род его питания
Космит: антроп, причастный Вечности	душа в плоти согласной ей	гинандр	автотрофия
Землянин: антроп, лишенный Вечности	душа в плоти ей чуждой	В телесной норме мужчина или женщина	гетеротрофия

Таблица 2

Типы тел и владение ими антропов

Тип тела	Принцип телесной организации	Космит	Землянин
Плоть, согласная душе (трансцендентная): явитель ее как Очей	Единство	+	—
Плоть, согласная себе (имманентная): таитель души	Рознь	+	+

¹ В согласии с тем, по Андрею Платонову Луна — «сплошной и чудовищный мозг»: http://thelib.ru/books/platonov_andrey_platonovich/lunnaya_bomba.html.

² Имя Дионис навыворот — Синоид, греч. «из рода Сина»: Син сам или племя его.

³ Луна объемлет Землю и сверху и снизу: как Вьсь и Глубь — нас, как Причина со всех сторон — следствие, Истина — ложь. В Ведах сказано:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

⁴ Мир — НЕ БОг, но второй за Ним: Плод-Изваянье Его.

⁵ Трианук (др.-инд.), субстанциональный треугольник. Субстанциональные одно- и двуугольник, ану и двианук, могут быть начертаны только на сфере, а на плоскости — нет.

⁶ НАСА, Нос зрим мы и в «ИНАСАН» — имени института российского, оком бурящего Вьсь: <http://www.inasan.ru/>.

Приложения

Иначе как чрез Слово Мир постичь нельзя: ведь Сл' **OVO** – **OVO**, Мир, **Я**йцо всего.

WORD IS WORLD

Luna * **O**leg * **V**ladimirovich * **E**rmakov

*In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God.*

John 1:1

*Get to the **root** of all!*

*Kozma **Pr**otkov*

https://ru.wikipedia.org/wiki/Козьма_Прутков

Dear Friends!

My name is Oleg Yermakov. I was born in Russia, graduated from Kyiv National University of T. Shevchenko (Ukraine), I live in Ukraine. In April 2009 I created the Unified Field Theory which I would like to offer to your attention. The work is written in Russian.

Its meaning is that Einstein, creating his theory, was mistaken: he created this work as a physical theory, but it is a **LINGUISTIC** theory, because **the Word is the Truth, Root of everything.**

Your sincerely,
Oleg Yermakov

e-mail: nartin1961@gmail.com

**Человек в сути — Мир. Речь
людская — глас Мира в устах
наших. Речь нам познать —
познать Мир как Себя,
вняв Оракула зов.**

Все мои труды:

<https://univ-kiev.academia.edu/OlegYermakov>

РЕЧЬ
РЕКА
ДУША
ЛУНА

Приложение 1

AB SLOVO

САКРАЛЬНАЯ ЛИНГВИСТИКА, МОЙ МЕТОД

Ab Slovo. The sacral linguistics, my method¹

Сакральная лингвистика — наука о верном делении слова, стоящая на двух столпах. Первый: Слово как Сущность тождественно Богу и Миру (**Вселен**ной). Речет **Еван**гелие: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), — т.е., сущее прежде всего, **Слов**о есть Бог, Родитель, и Мир, Дитя: ведь кроме Мира у Господа нет ничего. Столп второй: Слово, сущих Оплот, не несет корень как часть свою, как мнят ныне, — *корень есть оно всё*². С тем, деление слова к Познанию вершимо не от части к Целому, но встречь — от Целого к части: в Глубь слова, сиречь **Свер**ху вниз. Так, **AB OVO**, течет от **ис**тока река: Мир — от Бога. Так, Богом творим, в себе делится Мир без **разъ**ятья; так в лоне **взРа**стает дитя: тело — из **гол'OV**'ы, его корня. Деля так, мы, с Богом идя, зрим чрез сл' **OVO** всё сущее Мира и **дверь** в Мира **Цель**ность, **Л'**уну³.

WORD IS WORLD

Суть познать — от нее ступать нам: от **Причины** к **Причине** **возвРа**тным путем кольце**в**ым. Так ступает душа, коя — мы, **искРа** Божья, вершащая **Поиск**: от Бога ко Богу, **из — к — Ра**. В том — **сакРа**льной **L'IN**'гвистики суть. Луна, Речь (**Вак** (**инд.**)) — Корень сей науки, частиц ее **Вакуум**; **датель** ее людям — **Вакх**: Слово, **Сок** Луны, **Я'God**'ы **вакан**тной⁴; **автор** в миру ей — **СокРа**т, **виночерпий** его⁵; глас забытой ее — я, восшедший от физики, ложного взора (**Природа**⁶, греч. фюзис, как явь **Ares**'отеля — Мир безг**лов**ый: без Неба Земля, Дол без Выси), к линг'**VIS**'тике, науке Слова как Мира, Сосуда и Поля всего.

Труд сакральной лингвистики, Вакха стези: выжать из речи Мир как из ягоды сок, чтоб испить его нам.

¹ **Met-hod** — к **Мет**е, Цели **ход**. Суть наука Ид/ти-Дос/ти/гать. От поры Аристотеля, Землю **разъ**явшего с Небом, Главой ее, слово Полета «метá» переводят как плоское «после», «за», чья имманентность, тогда как Цель — «над»: Трансцендентное, Вьсь, коей мудрый крылат.

² Корень, Целое, мнят ныне частью, деля **слово, корень себя**, на корень, суффикс, приставку и окончание. Слова как корня единого явь — **Сан**/скрит (**Дева**/**нага**/ри), где буквы слов сущих с'**VIS**'ают с опоры единой, как смертные люди с Небес, бренье с Вечности: **संस्कृता**. **План**ка планок, Опора-**Выс**'ь, Ось (**VIS**'ь (укр.)) — Речь, слов Душа: **Луна**, **Дева**, змея (**нага** (санскр.)) кольцевая.

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — рекут о том Веды (**Кау**шитаки-упа**ниша**да, I, 2). Поистине Небо, Вьсь — Мир как Ед**ин**ство, каким и **ест**ь он; Земля, Дол — Мир как Рознь, коею он не есть.

⁴ Согласно открытию NASA, **Луна** — пустотельный сосуд: Пон**д**ность, тайная смертным очам, что навыворот зрят.

⁵ Бич дней сих, Стагиритова дочка наука не знает: искусство **СокРа**та **май**ев/тика, данное в помощь **беременным Истиной, людям**, родить Ее — есть **жсом, да**вление **Ее** из Слова как **сока** из **Я'God**'ы-Тьмы, **Винограда** (Лозы — по Христу: царь умов **Дионисов процесс**, чьим посредством Мир, в Ягоде сей **Иноград**, извлекается из **древ**них речи корней, **Луны в ней**, ради знания его. Выжать из речи нашей, **вок**ала, Мир — **явить** Луну как Сосуд его: **Вак**. Речь как Мать всего, **Меню-Латон**у у **Прек**ов (**сын** коей **Платон** — муж **речистый от**меч/но; Луну звать — **лягушкою к-вак-ать** в ночь **луну**: **Причину** петь **дольне**), **Любовь** как s**lov**e[s] Суть, от бед всех **Вакцину** (**с тем, первой вакциной в миру нас — королева снабдила: Тьма, Матю**). Посему без **бок**ала, рекут, нет **вок**ала: без **Вак**ха, **мен**ад вожака и царя Э**лев**с**иний**, аккадского **Сина**, владыки Луны (**Вакх** есть **Бык, Сын** Коровы сей, **Бок**, он же **Рог**, ее **верный** как **Два** при **Нол**е, **Аполлон** как **пол-Лон**а при **Лон**е, **Лун**е) — нет и речи людей как **рек**и от **Ис**тока сего.

⁶ **При Род**е (Бог (стар.)) — плод Его и подобье: Мир, Божье Дитя.

Приложение 2

МИФ

Древнее народное сказание о легендарных героях, богах, о явлениях природы. М. о Прометее.
2. перен. Недостоверный рассказ, выдумка. М. о пришельцах.
3. То же, что вымысел (в 1 знач.).
Вечная любовь – миф. || прил. мифический, -ая, -ое.

Толковый словарь Ожегова

МЕТОД ЕСТЬ МИФ • METHOD IS MYTH

Столп труда сего — **Миф**. Только он, Сердце наше — у **мам** Аргумент, **тайный** **тлен**ной науке¹ как Всё ничему. **Миф есть Сущее: Мир в очах зрячих как Целое в части согласной своей**². **Миф есть Жизнь: ибо Сущее — Жизнь; чуждость Мифа — безжизненность: смерть, Жизни нуль. Миф — Любовь: Жизнь — она; не любить — есть не жить.** **Автор** Мифа есть **Бог**, его Сердце; Мир — тело при нем: Миф как плоть. Мифа взор — очи зрячие: Вечности **взор** и **причастных** ей; очи слепые — взор бренья и всех сущих им, коим Мир есть **мираж**. **Тленным** нам, бреньем **бодрым**, Миф — **Сон**: То как **смертных** **Основа**, дом **Пирамид** ров, кои в нем есть корни наши: **не сущие** в Сем как **несущие** нас. Мира части, мы есть **части Мифа**: он есть **Состав** наш, капль своих **Океан**³. С тем, **Миф — сам чей LOVE**⁴, **человечность — мифичность; Moon'house'n — дух наш: Луна, летал к коей барон — наш Исток, Дом наш как СОЛНЦЕ МИФА; познать Миф — познать Я свое.** С тем, душой (**ба** (египт.)) нашей **искра** как мы самое — Миф как Мир, Огонь-Я. Мир как Суть **доказывать** — Миф **стяжать** **оком** **чистым**, **с тезей** **кочевой**⁴ (ибо **видеть** — идти, очи — ноги-**крыл**⁵): **до Саус**⁵, **Причины** дойти: в Том — до **Господа**, в Сем — до **Луны**, **Мены**, **трона** Его и **ларца**.

¹ Дитя **Ares** тотеля, Розни посла, очи наши разъявшего: Сердце, Единое — в Ум пустой, Два.

² Мир — Творение Бога, Тьма-Свет, Лоно сущих, **в Селене Вселенная** их. О Реальности сей **осевой** пишет **Лосев** в своей «Диалектике мифа»:

Разумеется, мифология есть выдумка, **если применить к ней точку зрения науки**, да и то не всякой, но лишь той, которая характерна для узкого круга ученых новейшей истории последних двух-трех столетий. С какой-то произвольно взятой, совершенно условной точки зрения миф действительно есть вымысел. Однако мы условились рассматривать миф не с точки зрения какого-нибудь научного, религиозного, художественного, общественного и пр. мировоззрения, но исключительно лишь с точки зрения самого же мифа, глазами самого мифа, мифическими глазами. Этот вот мифический взгляд на миф нас тут и интересует. **А с точки зрения самого мифического сознания ни в каком случае нельзя сказать, что миф есть фикция и игра фантазии.** Когда грек не в эпоху скептицизма и упадка религии, а в эпоху расцвета религии и мифа говорил о своих многочисленных Зевсах или Аполлонах; когда некоторые племена имеют обычай надевать на себя ожерелье из зубов крокодила для избегания опасности утонуть при переплывании больших рек; когда религиозный фанатизм доходит до самоистязания и даже до самосожжения; — то весьма невежественно было бы утверждать, что действующие тут мифические возбудители есть не больше, как только выдумка, чистый вымысел для данных мифических субъектов. Нужно быть до последней степени близоруким в науке, даже просто слепым, чтобы не заметить, что миф есть (для мифического сознания, конечно) наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей мере напряженная реальность. Это не выдумка, но — **наиболее яркая и самая подлинная действительность. Это — совершенно необходимая категория мысли и жизни, далекая от всякой случайности и произвола.** Заметим, что для науки XVII-XIX столетий ее собственные категории отнюдь не в такой мере реальны, как реальны для мифического сознания его собственные категории. Так, например, Кант объективность науки связал с субъективностью пространства, времени и всех категорий. И даже больше того. Как раз на этом субъективизме он и пытается обосновать «реализм» науки. Конечно, эта попытка — вздорная. Но пример Канта прекрасно показывает, как мало европейская наука дорожила реальностью и объективностью своих категорий. Некоторые представители науки даже любили и любят щеголять таким рассуждением: я вам даю учение о жидкостях, а существуют эти последние или нет — это не мое дело; или: я доказал вот эту теорему, а соответствует ли ей что-нибудь реальное, или она есть порождение моего субъекта или мозга — это меня не касается. Совершенно противоположна этому точка зрения мифического сознания. Миф — необходимейшая — прямо нужно сказать, трансцендентально-необходимая — категория мысли и жизни; и в нем нет ровно ничего случайного, ненужного, произвольного, выдуманного или фантастического. Это — подлинная и максимально конкретная реальность. // ... // Миф не есть бытие идеальное, но — **жизненно ощущаемая и творимая, вещественная реальность и телесная, до животности телесная действительность.**

³ Осознание себя частью Мифа, т.е. **единородной частью Вселенной** — отличие мага от **обычного** человека (так зрит Кастанеда). **Маг (маха) — великий** (санскр.) — **воин: во Глубь**, Мир идущий, **Гропы** сей **антроп**; сила мага — очей **Сила**, Миф как **Селена**, **Мах** (авест.), **силен** коей всяк как **Мах**анием **крыл**.

⁴ Так стяжал его Скиф, **Пирамид** наш.

⁵ Ибо **оптика** — **птица: луна**, суть **идущая**.

Приложение 3

МАТЬ СЕЛЕНА: пещера, таящая Мир

Луна в небе – пуста и полна
как вселенская Женщина: Лоно,
Пещера с Плодом – Полнотой,
прорвой глаз внешних, Тайною их.
Тайна наша есть Мир, Полность в нас,
Пустота бранных глаз, пустых рознью
(так пуст космос им), как в Селене
Вселенная: в Чреве – Дитя.

Луна, Лоно, Жена-Мать – пуста:
полна Миром. То – истина древняя.
Наука не знает ее, фигуральностью мня.

Но глаз мудрых фигура одна –
Мир, лик Бога. Подборкой статей
и цитат покажу я сейчас, что Луна
есть Пещера, Огня сего пещь*.

* Печь (стар.-рус.)

I

САКРАЛЬНАЯ СУТЬ ПЕЩЕРЫ

Фрагмент 1

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например, бессознательное, что характеризует Луна. Пещера также достаточно часто фигурирует в эмблемах и мифологической иконографии как вместилище образов богов, архетипов, предков, что характерно для лунного знака пещерного жителя, Рака**.*

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

* Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную как Тайну брэнного большинства.

** Панцирь, раком носимый, есть также пещера ему.

Фрагмент 2

Невозможно найти равнодушных к пещерам людей — даже среди тех, кто никогда в них не был. Возможно, трепет в груди при слове «пещера» объясняется памятью предков. (...) // В древнем мире именно в пещерах происходили посвящения, истинные таинства, о которых, по словам Гомера, «ни расспросов делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы...». С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Фрагмент 3

Луна как пещера с растущим в ней Мировым Древом — ядро мифов древних индейцев; поход в нее — их игра в мяч. Забить гол в Мир, Суть голу, Голову всех — слиться с ним: вступить в матч Финал — Луну, Мать; поход в Мир как Луну — труд близнечный Себя обрести: каплям — Воду, Мать нам (Water — Матерь): Тьму, Сущность всего.

Игра как обряд инициации

Фабула мифа о героях-мстителях. Близнецы эпоса киче навлекают на себя гнев владык преисподней-Шибальбы тем, что целые дни играют в мяч на дороге в Шибальбу, над головами ее владык; боги смерти принимают это за прямой вызов и желание покорить их (в мифе тотонаков карлики-громы так же воспринимают игру героя на флейте, искусством которой не владеют). Боги приглашают близнецов на соревнование, чтобы завладеть их экипировкой и убить братьев. Герои прячут снаряжение и спускаются в Шибальбу без него. Ночью близнецы подвергаются смертельной опасности в «Домах испытаний», а днем играют в мяч с богами смерти. Герои терпят поражение, и боги смерти убивают их на игровой площадке.

Младшая пара близнецов, обнаружив атрибуты для игры в мяч погибших отца и дяди, расчищают площадку и снова топотом и стуком мяча приводят в ярость богов смерти. Владыки Шибальбы вызывают юношей на состязание. Благодаря находчивости и магическим способностям — как собственным, так и своих помощников, — герои проходят испытания, умирают, оживают, убивают главных правителей Шибальбы, а остальных ее владык лишают могущества, божественного сана, а также их привилегии и любимого занятия — игры в мяч. Вслед за этим братья превращаются в Солнце и Луну.

Миф о героях-игроках, из самой структуры которого априорно следует, что он отражает ритуал игры в мяч, — реконструирован Ю.В. Кнорозовым и исследован Ю.Е. Березкиным как миф на сюжет обряда инициации: испытания близнецов в преисподней, ведущие к смерти героев и их последующему возрождению (первой пары — в своих детях, второй — в светилах) восходили к инициационным обрядам. Это соответствует данным этнографии, согласно которым повсюду в Америке, где игра имела важное значение в ритуальной жизни и были распространены мифы об игроках (в первую очередь в Мезоамерике, низменностях Колумбии и Венесуэлы, в Мату-Гросу), игра была связана с инициационной обрядностью.

Действующие лица мифа киче. Команды в «Пополь-Вух» представлены тремя парами близнецов, носящими календарные имена; они выступают либо соперниками, когда близнецы в каждой паре играют друг против друга, либо младшая пара (Нип Агри, «I Владыка», и Хбалаке, «Маленький ягуар», дети близнецов Нип Нип Агри, «I Владыка», и Уисиб Нип Агри, «VII Владыка») играет против своих братьев-обезьян («I Обезьяна» и «VII Мастер»). Последние — точные аналоги богов-Обезьян у науа — почитались как покровители ремесел и прекрасных искусств, в том числе игры в мяч. Соперниками старшей и младшей пар игроков выступает также команда богов Шибальбы, представляющая двух ее главных владык (судя по именам — «I Смерть» и «VII Смерть» — еще одна близнецная пара).

Юным героям мифа киче, «проглоченым» пещерной пастью, предстоит днем играть в мяч с богами Шибальбы, а ночью проходить через пытки в пяти «Домах испытаний», каждый из которых — метафора мировой пещеры. Испытания герои проходят ночью и начинаются они в Домах мрака и холода (чему соответствуют мотивы сотворения мира во мраке и холоде первоначального пещерного лона и строительства карликами городов в темноте — до рождения первого Солнца). Название пещеры в древнем языке, ак'-нга (Т504:23), созвучное одному из имен ее хозяйки — великой богини Луны (лак. Ак'-на), означало «темный дом» (ак' — «темнота», «темнота при дожде», «пещерная темнота», «ночь», перен. «пещера»; ср. ст. астит — «каменный дом», «пещера»). Дом Мрака в мифах горных майя, как и дворец владыки преисподней Миктлантекутли у науа и священная пещера Votan («Место входа [в пещеру]») у целталеи и мамов, описывается как огромный темный дом, в котором таятся неисчислимые опасности, но в котором одновременно — залог возрождения (Votan — третий день календаря горных майя, соответствовал дню Ак' у майя низменностей; имя Votan и эпитет «сердце народов» носил Хозяин пещеры).

(...)

Богиня Луны — покровительница «лунной игры». Знак in («семья», «дождь»), изображенный на мячах, нередко стилизован под знак женщины или вписан в лицевой знак женщины: «Женщиной» в Мезоамерике именовалась владычица ночи, Луна. Этот знак, по общему мнению, изображает молодую богиню Луны (она, согласно II реформе календаря, заменила в роли хозяйки неба Луны старую богиню Чак Кит); он показан первым в блоке sh'ur-haa, стоящем в «формуле возрождения» в позиции сказуемого («бывшая женой»); второй знак (в данном блоке суффикс) — знак воды, древнейшая общемезоамериканская пиктограмма Облачной пещеры и ее главной хозяйки у ольмеков, владычицы вод Луны. Боги и богини, связанные с Луной, изображались сидящими в полном знаке Луны-пещеры, на полумесяце или с полумесяцем за спиной. Гротом/полумесяцем окружает Пернатый Змей сидящую в пещере Великую богиню Луны ольмеков на стеле 19 в Ла-Венте; в пещере-преисподней, полуокруженный изогнутым в виде полумесяца знаком земли, показан главный бог дождя в рукописи (Д59a2). К богине могла иметь отношение надпись на мяче, на который рукой опирается победитель в сцене на сосуде: «VII Женщина»; она же в другой надписи в той же сцене названа «хозяйкой входа». «Входом» именовалась пещера-преисподняя. В надписи над мячом между соперниками упомянут «очищающий большой путь» по преисподней. Видимо изображенная на сосуде игра была посвящена поминанию владычицы, а на мяче — имя ее покровительницы, богини Луны.

В нескольких поминальных текстах дата возвращения призрака на землю дана и по солнечному, и по лунному календарю (например, в надписи на упомянутом сосуде из Наранхо — J8). Лунная дата показана в блоке, главный знак которого изображает черный диск Луны перед началом лунного цикла, в новолуние, с которого начинался счет

дней в лунном месяце. Диск Луны, подобный черному мячу, вписан в знак воды — пиктограмму пещеры, хозяйкой которой с древнейших времен, как мы упомянули выше, считалась повелительница вод, покровительница женщин, рожениц и женских занятий — Луна. Она в новолуние «уходила в свой колодец» — поэтому приобрела на Юкатане имя «Та, что в глубине колодца»; здесь она наполнялась водами и начинала расти — как плод в утробе матери (Луна универсально связывается с зачатием и развитием плодов живой природы), чтобы потом пролиться на землю оплодотворяющим дождем. Это в ее лоне-пещере, служившем поэтической метафорой женского лона, очищались и реинкарнировались души, совершалось «второе рождение» иницируемых подростков.

(...)

Эпоха ольмекской цивилизации, когда во главе пантеона ольмеков стояла Великая богиня Луны, была временем господства лунного календаря (в нем основной единицей был «полугод», приравненный к сезону и состоящий из шести лунных месяцев). Поэтому все виды обрядности, в том числе ритуал игры, были связаны с лунной календарной символикой. Богиня могла выступать как главная покровительница игры в мяч.

(...)

...мяч во время поминальных игр воспринимался как символ плода — реинкарнирующейся души, от которой, как считалось, беременела женщина. Мяч служил также символом Луны и богини Луны, участвовавшей в процессе реинкарнации: это в ее лоне — мировой пещере — плод очищался для последующего воплощения в лоне женщины, которой покровительствовала богиня. Поэтому имя богини появляется на мячах и в надписях, сопровождающих игры.

(...)

Кровопролитие на поле стадиона. В мифе и ритуале жертвоприношение совершается в центре стадиона — в самой сакральной точке мироздания, в месте «входа в пещеру» и отправления культа богов дождя и предков. Это место на стадионах отмечено кругом, лункой или круглой плитой. Здесь изображается мяч с черепом — головой бога смерти на нем, посланник со вскрытой грудью, сидящий на алтаре, или бог смерти, поднимающийся из тела жертвы. На мировое дерево, растущее в центре игрового поля, как в ритуале игры у криков, или у стадиона, как в мифе киче, вешается отрубленная голова игрока, и дерево покрывается плодами. Бог астеков Уицилопочтли обезглавливает сестру над лункой («местом черепа») в центре Teotlachco, «Площадки бога для игры в мяч»; из лунки начинает бить вода, заливая поля вокруг и неся благоденствие. Согласно другой версии Уицилопочтли обезглавливает сестру и сбрасывает ее расчлененное тело с вершины Змеиной горы к ее подножию — лунке на поле Теотлачко.

(...)

Стадион — модель мировой пещеры. Игры, как и другие сакральные сцены, разворачиваются в широко раскрытой пасти Облачной рептилии или маркируются символами пасти. На рельефе из Веракруса боги-Обезьяны, покровители игры в мяч, трубят в змеиные горны, перекрещенные между собой в виде сакрального знака k' ax — символа центра мира и Облачной пещеры, стоя на ступенчатой платформе стадиона — символе горы с пещерой внутри; в пещере — голова Облачной рептилии; перед ней — две головы Летучих мышей, охраняющих вход в пещеру. Посланник сбрасывается вниз

по ступеням стадиона в зубастую пасть пещеры, он обезглавливается в пещерной пасти.

Все приведенные выше тексты убеждают нас в том, что стадион моделировал пещеру. Первоначально «расчищенная от леса огнем площадка для игры» в центре селений была по длине ограничена двумя параллельными платформами (концы оставались «открытыми»): они не давали мячу уходить за пределы поля и служили для зрителей. Позже стадион — уменьшенная копия площади — оказался на дне гигантского колодца, каким представляла главная площадь города, со всех сторон окруженная храмами на пирамидах. В древнем языке майя понятия пещера и стадион также восходили к одной морфеме — *ngot* (Т 1016); свидетельства этого сохранились во многих языках майя: *kom/hom/het* — «отверстие», «пещера», «площадка для игры», «погребение», «колодец», «ущелье», «межгорная долина» (иероглиф *n got* изображает голову бога долин, олицетворявшего пещеру). Важно отметить, что омоним *ngot* (букв. «спешащий») означал и самого посланника, отправляемого к богам пещеры на площади-стадионе.

Стадион представлял моделью знаково организованной Вселенной: каждый его элемент, как и все целое, семиотически воспроизводил мировую пещеру. Иероглиф майя, изображающий план «закрытого» стадиона (K531/T727 b), включает основные семиотические точки пространства: лунка в центре и кружки, отходящие цепочкой к каждому из четырех углов стадиона, являют «карту» мира; статуи «атлантов» — воинов-знаменосцев и игроков с чертами бога дождя Тлалока, установленные в четырех концах поля на стадионе в Толлане, воспроизводили идею мировых «угловых» деревьев.

Стадион как путь. Стадион моделировал пещеру и одновременно служил дорогой в нее, что особенно наглядно на стадионах «открытого» типа. Через центр поля проходила вертикальная ось мира — ствол мирового дерева, обвитый Змеем. Игровая аллея ассоциировалась с горизонтальной осью мира, также Облачным Змеем, и ориентировалась, следуя ольмекской традиции, как правило, по линии север-юг. Скульптурное изображение этой оси представлено на стадионе в Ушмале в виде двух Облачных Змеев, вытянутых вдоль стен по обоим краям поля.

Можно с уверенностью говорить о том, что идея пути была одной из центральных в концепции игры: двумя главными в семиотическом плане структурными элементами стадиона были аллея поля — проход, дорога (*be*, T301) и лестница платформ (*e b*, T843). Эта концепция получила свое архитектурное оформление в конце II тыс. до н.э. у ольмексов на побережье Залива. Возможно вытянутая площадь-стадион, ориентированная строго на север, и послужила моделью для организации ритуальных центров ольмексов. Это не замечено исследователями из-за гигантских масштабов сооружений, вполне объяснимых в контексте ольмекской обрядности.

Узкое игровое поле, расположенное между двумя ступенчатыми платформами, воспроизводило проход по дну ущелья, ведущий к пещере (др. *ho*, T17, — «вход», «пещера», ст. *hol*, *holol* — «отверстие», *hol tin* — «пещера». *hom* — «темное, глубокое ущелье»; ср. также *bescap* — «ущелье», «ров», от *be* — «дорога»). Согласно мифу, этот проход возник, когда правитель тольтеков, учреждая игру, провел линию поля первого стадиона, и по ней «разверзлась земля».

(...)

Лунка, кольцо, диск — проникновение внутрь пещеры. Целью игры и было это проникновение: игроки старались прогнать мяч через кольцо («самое сердце игры»); на «открытых» стадионах игроки, возможно, метили мячом в маркеры на стенах так, чтобы мяч, отскочив, вернулся к центру поля. Кольцо и его аналоги — диск на столбе, лунка и круглая плита в центре поля — ассоциировалось с входом в пещеру и на языковом

уровне: *uł* — «отверстие» [отсюда — *удей*, дом с дыркой — О.Е.], «вход», «расщелина», «ущелье», омон. «кровь», «душа», «мяч»; знак *s/chi* — «вход», «пасть», «пещера», представляет изображение сведенных в знаке отверстия пальцев руки; син. *ho* (Т 18), ст. *hol*, — «вход», «отверстие», «входит», «пещера» (ст. *holtun* — букв. «отверстие в камне»), изображает дорогу, ведущую к отверстию со знаком *uł* внутри. Все символы входа в пещеру (*itzotran*, «место черепа» у науа) ассоциировались с головой жертвы, мячом и плодом, с водным резервуаром под корнями мирового дерева («колодец воды» внутри *itzotran*).

(...)

В некоторых сценах ступеней на стадионах — шесть. На этот факт впервые обратили внимание Л. Шиле и Н. Грубе, не дав ему объяснения. Мы полагаем, что шесть ступеней стадиона, согласно одной из древнейших версий строения Вселенной, символизировали шесть сфер пещеры — слоев мироздания (после II календарной реформы ранняя и поздняя версия деления пещеры-преисподней на девять миров сосуществовали). В виде шести ступеней представлены фасады Храма Кецалкоатла в Теотиуакане, с четырех сторон украшенные головами Пернатого Змея и Каймана-Тлалока — владык пещеры. Вероятно, теми же представлениями было продиктовано и количество маркеров на стадионах «открытого» типа. Шесть карликов богини Луны у ольмеков, «шестерки» богов у майя, в том числе шесть «демонов» пещеры, шесть держателей неба, шесть струй крови, бьющих из отрубленной головы и тела игрока и т.д., были связаны с символикой лунного календаря.

(...)

Путь в пещеру — дорога на север. Стадион зримо воплощал идею пути в страну предков: перелетая с южного конца поля в северный или спускаясь по ступеням к центру поля, мяч прокладывал путь в страну предков на севере. Север у ольмеков — об этом говорят культ и ритуал — считался основным направлением в связи с представлениями о приходе предков из северной прародины.

По этому пути — покрытой известковым раствором «белой», по символике цветов северной, дороге, по «холодной» и потому ведущей на север «лестнице», как и близнецы мифа и души умерших, отправлялись вслед за мячом в пещеру. Все это подтверждает нашу идею о том, что оба понятия, связанные с конструкцией стадиона, — лестница и игровая аллея, — были связаны с идеей пути на север.

Бог смерти в виде скелета, владыка царства мертвых на севере, поднимается из сосуда, стоящего на стадионе в символе пасти-пещеры, наполненной водой и окруженной облаками (рельефы в Эль-Тахине). Герой мифа, стоя перед деревом-Кайманом, держит шест, поднимающийся из сосуда (рельеф стелы 25 в Исапе); шест обвивает Змей, голова, которого показана на сосуде. Этот последний символ, как и сосуд, стоящий в пасти, служит указанием на место действия — северную прародину в пещере: иероглиф в виде сосуда с водой, передавал морфему *ха т*, «сосуд», и по омониму означал «север», т.е. являл собой один из символов наполненного водами лона северной пещеры предков. «Север» приобрел значение «древний», «предок», в связи с тем, что этногонические легенды майя указывали на север как на местонахождение прародины (ср. ст. *хат хіб* — букв. «исчезающий позади», «человек с севера», «предок»; *хіб* — «призрак», «предок» — корень в названии пещеры, *Xibalba*).

«Белой (северной) дорогой», «Ледяным путем», — майя называли и Млечный путь. Он мыслился продолжением мировой реки (*цоц* — «Путь воды»), текущей в ночном небе — по потолку пещеры. Оба направления Млечного пути связывались с этногонической традицией: проходя по широте он воспринимался как путь на запад, куда от

перекрестка четырех дорог в Шибальбу вела «черная дорога», и как «черный вход» (блок в надписи на мяче перед летящим вниз посланником), куда садилось Солнце; наиболее важным и значимым, видимо, было прохождение Млечного пути по оси север-юг, когда он вел прямым путем в пещеру предков на севере.

Млечный путь именовался также цоц: «Путь крови», «Путь ребенка», «Дорога, по которой отходят родильные воды», «Живая веревка», «Пуповина», «Молочная дорога», — и связывался с кровью, водами первоначального лона, с грудным молоком (им наполнено в мифах науа Молочное дерево, кормящее молоком души младенцев в раю бога дождя). Толстая «Живая веревка», наполненная кровью, она же «Белая дорога», согласно юкатанскому мифу, тянулась в небе с востока на запад в начале времен (в конце первого «творения» вытекшая из обрезанной пуповины-веревки кровь превратилась в воды потопа). По «Дороге воды» текли пещерные — «священные», «девственные» воды, которыми очищались для реинкарнации души умерших и инициировались подростки. По этой универсальной дороге, связующей миры, циркулировали души, млечный сок, вода, кровь — жизненная субстанция, соединявшая каждое живое существо с породившим его лоном пещеры.

Семь — число мифической прародины. Кровь из обезглавленных игроков бьет семью струями в виде змей; одна из струй на стадионе в Чичен-Ице показана как цветущая ветвь. Так закодировано имя одной из древнейших мезоамериканских богинь — богини вод, растений, плодородия и любви, позднего варианта великой богини Луны с календарным именем «VII Змея» («Семь Змей»). Богиня почиталась как хозяйка пещеры и олицетворяла пещеру: в Чичен-Ице ее платье изображалось как панцирь черепахи, из которой поднимается мировое дерево.

«Семь Змей» не только передавало имя богини: так кодировалось одно из названий мифической страны предков — указывалось место, куда направлялся посланник. В этногонических легендах науа и горных майя эта страна именовалась «Семь пещер», «Семь ущелий».

Число 7 (иис, омон. «древний»), по нашему мнению, было символическим числом мировой «змеиной» пещеры в именах ее владык: это упоминаемая на сосудах богиня Луны «VII Женщина» — вероятно, та же богиня «VII Змея», она же — «Семь початков»; бог Солнца «VII Попугай»; хозяин лесных животных, бог-Олень «Семь раз гоняющий [дичь]»; бог и богиня Пекари, она же богиня радуги «VII Пекари»; «Владыка Семи Земель» (бог Ицамна); бог дождя и творец Кецалкоатл VII Ehecatl («VII Ветер»); герой эпоса киче «VII Владыка»; бог Летучая мышь VII Zotz и многие другие. В принципе любой из богов в образе зверя или птицы, предок, родоначальник и «очиститель», воплощение одного из созвездий Зодиака (пещеры — «дома» светил и планет), мог быть обозначен цифрой 7. Все природные объекты, которые увязывались с числом 7 (семь горных вершин, рукавов в дельте рек, звезд в созвездии и т.д.) приобретали сакральный смысл и ассоциировались с мировой пещерой.

(...)

Игроки как культурные герои. В юкатанском мифе говорится, что карлики — колдуны, мудрецы и знатоки священных книг, участники ритуалов прорицаний в сценах на сосудах — входили в пещеру и играли в мяч, «когда приходило время» (курсив мой — А.Б.). Время для игры, как мы показали, приходило в самые важные моменты жизни общества и каждого его члена: во время сева и обрядов инициации, поминальных церемоний и охотничьих ритуалов, на празднике подтверждения власти владыки, при отправлении посланников к богам и др.

Опасной, изнурительной, искусной игрой игроки завоевывали право при жизни проникнуть в мир духов и богов, к источнику изобилия, вечной жизни и сакрального

знания, они раскрывали путь в пещеру. Этот мотив прокладывания дороги в пещеру прыжками, топотом и стуком мяча аналогичен универсальному мифологическому мотиву пробивания героем преграды, отверстия в дереве/скале с тем, чтобы добыть спрятанные там жизненно важные объекты (воду, огонь, кукурузу, светила), навыки и знания. Герой мифа тотонаков, победив в игре владык пещеры, учит людей лепить курительницы, танцевать, петь и играть на музыкальных инструментах, а поверженных громовников — посылать дожди на поля. Герои киче, победив богов смерти, утверждают новые ранги в божественной иерархии и превращаются в Солнце и Луну, начиная тем самым новый цикл жизни мира — новое «творение».

Целью игры в широком смысле было проникновение в пещеру. Именно поэтому миссия игрока почиталась аналогичной миссии культурного героя, а гол у астеков отмечался как геройский подвиг. Выдающиеся игроки, подобно древнегреческим атлетам, победителям олимпийских игр, становились героями и покровителями сограждан, посредниками между ними и богами; они восстанавливали мировое равновесие, отводили от народа беды и способствовали его процветанию; им поклонялись после смерти как полубогам.

Из статьи А.А. Бородатовой «Игра в мяч как путь в пещеру предков»
(к вопросу о семиотике ритуальной игры в мяч
в древней Мезоамерике)

<http://deja-vu4.narod.ru/Ballgame.html>

II

ЛУНА ОКОМ ФАНТАСТА

Фрагмент 1

...Подземный шум прекратился, и некоторое время слышался только шорох быстрорастущих растений. Затем внезапно шум снова возобновился, более резкий и громкий, чем раньше. Несомненно, он шел откуда-то снизу. Инстинктивно мы плотно прижались к почве, готовые при малейшей опасности прыгнуть в чащу. Каждый удар, казалось, отдавался в нашем теле. Грохот и стук становились все громче и громче, порывистая вибрация усиливалась, словно весь лунный мир мерно содрогался и пульсировал.

— Прячьтесь, — шепнул Кейвор, и я повернулся к кустам. В это мгновение раздался оглушительный удар, напоминающий орудийный залп, и произошло то, что еще и теперь пугает меня во сне. Я повернул голову, чтобы взглянуть на Кейвора, и протянул руку вперед. Рука моя ткнулась в пустоту! Под ней зияла пропасть!

Моя грудь опиралась на что-то твердое, а подбородок оказался на краю развершейся бездны. Моя окаменевшая рука тянулась в пустоту. Вся эта плоская круглая равнина оказалась гигантской крышкой, которая теперь сдвигалась в сторону, в приготовленную для нее выемку, открывая находившуюся внизу яму.

Если бы Кейвор не поспешил ко мне на помощь, я, наверное, так и оцепенел бы на краю пропасти, пока не упал бы вниз. Но Кейвор, к счастью, не растерялся. Когда крышка начала отодвигаться, он находился немного дальше меня от края и, заметив мое опасное положение, схватил меня за ноги и оттащил прочь. Я отполз от края на четвереньках, привстал, шатаюсь, и побежал вслед за Кейвором по звонкому, зыбкому

металлическому листу. Крышка быстро сдвигалась, и кусты, к которым я бежал, уносились в сторону. Я еле успел. Скоро спина Кейвора исчезла в густой чаще, и пока я карабкался вслед за ним, чудовищная крышка со звоном задвинулась. Долго мы лежали, затаив дыхание, не смея подползти к краю бездны.

Наконец, осторожно мы решились заглянуть вниз с безопасного места. Заросли вокруг трещали и колыхались от ветра, дувшего снизу. Сначала мы не увидели ничего, кроме гладких отвесных скал, уходивших в непроницаемый мрак, но потом разглядели внизу движущиеся во всех направлениях огоньки.

Таинственная пропасть так захватила нас, что мы забыли даже о своем шаре. Когда глаза наши освоились с темнотой, мы разглядели крохотные призрачные фигурки, двигавшиеся между тускло светящимися точками. Мы молча смотрели вниз, не находя слов от изумления. Мы не могли понять, что делают эти копающиеся на дне пропасти создания.

— Что это может быть? — спросил я. — Что это может быть?

— Инженерные работы. Они, очевидно, проводят ночь в этих шахтах, а днем выходят на поверхность.

— Кейвор, может быть, они... вроде людей?

— Нет, это не люди.

— Не будем рисковать...

Из романа Герберта Уэллса «Первые люди на Луне»

Фрагмент 2

— Я смотрю сейчас на Луну и поражаюсь.

— Поражаешься чему, Голан*?

— Ее размерам. Мы привыкли игнорировать спутники, Джейнав. Они такие маленькие, даже если и существуют вообще. Этот, впрочем, нечто иное. Это — целый мир. Ее диаметр — около 3,5 тысяч километров**.

— Мир? Наверное, ты не должен называть ее так. Она не может быть пригодна для жизни. Даже такой диаметр слишком мал. У нее нет атмосферы. Я могу утверждать это просто глядя на нее. Нет облаков. Край диска — резкий, как и линия терминатора.

— Ты становишься опытным космическим бродягой, Джейнав, — кивнул Тревайз. — Ты прав. Нет воздуха. Нет воды. Но это означает только, что Луна необитаема снаружи. Но как насчет подземелий?

— Подземелий? — с сомнением переспросил Пелорат.

— Да. Подземелий. Почему бы и нет? (...) Представь, что Луна — гигантский космический корабль.

— С экипажем внутри?

— Да. (...) Подумай, Джейнав, разве это лишено здравого смысла?

Из книги Айзека Азимова «Основание и Земля»

* Голдан — мистическое имя: гол-лан — Луна голдая, Господа Поле (лан — укр.), Истина без пелен.

** Азимов не единственный, отметивший эту чрезмерную крупность Луны, чуждой правилу: спутник размером своим много меньше владыки его.

III

ЛУНА ОКОМ МИРСКИМ

Фрагмент 1

На Луне обнаружена гигантская пещера

Сотрудники японского аэрокосмического агентства JAXA сделали открытие, которое позволит землянам создать космическую станцию на Луне. Ученые нашли на поверхности этой планеты вертикальное углубление, которое, согласно расчетам, ведет в гигантский лавовый туннель.

Воронка диаметром около 60-70 метров отвесно уходит вглубь спутника Земли примерно на 90 метров. По предварительной оценке японских ученых, ширина самой пещеры составляет около 400 метров, высота — 20-30 метров, а длина может достигать нескольких десятков километров.

Это пространство, надежно защищенное от перепадов температур, метеоритов и космического излучения, можно будет использовать для размещения там в будущем обитаемой лунной станции, сообщает сегодня газета Tokyo Simbun. Соответствующие расчеты японские астрономы сделали на основе снимков, полученных с японского лунного зонда Kaguya.

Ученые склонны считать, что эта пещера имеет лавовое происхождение — раскаленный поток двигался под поверхностью планеты, оставляя за собой пустоту. До сих пор ученым не приходилось находить на Луне образований с такими характеристиками.

По материалам NEWSru.ua
<http://sovershenstvo.by/publication/view/blog/64/>

Фрагмент 2

Странное поведение NASA выдает истинное намерение запуска им бомбы на Луну: еще раз ударить в нее, чтобы посредством установленных на ней сейсмометров послушать звон этого колокола

NASA ещё раз жестоко приколось над общественностью и американскими налогоплательщиками. Проект LCROSS, приведённый в действие сегодня днём, имел целью удостовериться, есть ли на Луне вода в виде льда. Наличие воды теоретически позволяет добывать горючее и строить инфраструктуру в виде лунных баз. Идея неплоха, и вовсе не так абсурдна, как многие считали поначалу. Запускать спутники и корабли с Луны в разы дешевле, чем жечь мегатонны дорогостоящего горючего, чтобы поднять ракету с земли, согласитесь.

Теперь о технической части проекта. К поверхности Луны отправился наблюдательный аппарат, к которому была пристёгнута специально сконструированная бомба. Эту бомбу планировалось сбросить на кратер Cabeus, что на лунном южном полюсе. По задумке, детонация должна была поднять столб обломков и пыли высотой 6-10 километров, в связи с чем NASA приглашали всех астрономов-

любителей понаблюдать за облаками пыли, поднимающимися невдалеке от южного полюса.

Вот как это должно было выглядеть по задумке инициаторов проекта.

На отделяемой ступени LCROSS была установлена куча регистрирующей аппаратуры: камера, инфракрасная камера, всевозможные датчики. Обещали, что весь процесс будет показан вживую с близкого расстояния.

Вся эта операция транслировалась сегодня по интернет-телеканалу NASA. Первый вопрос, который возник у зрителей трансляции: что случилось с центром управления полётами?? Все знают, что это огромный зал, похожий на биржу, с сотнями мониторов, тремя огромными экранами на фронтальной стене и где работает уйма персонала. Здесь же мы увидели какую-то офисную комнатётку с людишками, которые уставились в мониторы ноутбуков. Сокращение бюджета?

Тем временем я сам (и ещё пару миллионов человек в мире) с интересом ждали крупных планов лунного ландшафта, разрушаемых исследовательской бомбой, красиво сияющие на солнце осколки льда, ну или, на худой конец, большое и красивое облако пыли. Ну ладно, пусть маленькое. Но — снятое вблизи.

Увидели мы, однако, совсем не то. Под монотонное бубнение ведущих передачи, перемежающееся переговорами членов центра управления полётом, чёрно-белое изображение Луны приближалось со скоростью один кадр в пять секунд. Когда поверхность на картинке стала совсем близкой, изображение вдруг исчезло и кто-то из техников сообщил, что «сигнал вдруг переключился на другую камеру». На какую именно, он не сказал. Не сказал никто также, почему вообще ни одна камера или датчик не засняли никаких изменений в кратере Луны. Никакой вспышки, никакого облака. Ноль!

Через пару секунд NASA уже показывает, как люди в центре управления встают с мест и ведут себя как-то странно: одни собираются вроде как уходить домой (так быстро? — удивились в этот момент многие, в том числе я). Обратите внимание, как один техник-диспетчер радостно подставил ладошку другому, типа «давай пять, всё ок», но тот быстро и озадаченно вышел из помещения, словно ему передавали что-то в наушник. (Не хлопнуть по ладошке «дай пять» вообще в американском этикете довольно неуважительный жест, и означает, что человеку очень не до того). Кто-то суетился, кто-то показывал странные двусмысленные взгляды коллегам. Уже на нескольких форумах обсуждают сейчас это странное поведение диспетчеров. Что-то явно было не так.

В студии после этого руководитель проекта сухо и натянуто заявляет: «Миссия завершена успешно». NASA заявило, что пока что не собирается публиковать каких бы то ни было изображений. Почему? Это хороший вопрос.

Обсерватория Хаббл не засекала никакого облака, ничего. Другие крупные обсерватории тоже ничего не видели. В данный момент в интернете уже крутится масса спекуляций и подозрений, причём не только среди любителей. Многие медиаресурсы подозревают, что людей, мягко говоря, водят за нос (опять).

Другая версия: зачем был нужен проект LCROSS

Сегодня всплыла информация о том, что проект LCROSS был устроен с целью уничтожения, а не исследования. Детонацией якобы планировалось уничтожить колонию находящихся на Луне посетителей. Сделать это не удалось, и проект, задуманный под вывеской NASA, был попросту сорван контрмерами других заинтересованных сторон. Самой ракеты и зонда LCROSS больше не существует: они

были уничтожены как раз в момент «выключения» транслируемой картинки. Именно поэтому диспетчера NASA вели себя так странно.

Как бы там ни было, для американцев самое смешное (и трагическое), что за всё это сомнительное «научное» действие они заплатили из своих карманов ни много ни мало 79 миллионов зелёных чижиков.

NASA бомбит Луну: 79 миллионов долларов исчезают в темноте
<http://the-insider.ru/2009/nasa-бомбит-луну>

Приложение 4

Луна звенит

Миссия «Аполлон»:
главное открытие землян

Мнящие, что богатство достигшей Селены Америки
есть пыль и камни с нее, заблуждаются. Главное
достояние миссии «Аполлон» есть открытие
физической пустоты Луны: пустоты урны Истины,
Sat, и ворот в Небеса, какой знал ее Пращур. То –
полость как Полнота: Жизнь, Луню. Летя на Луну
за Иным, привезли мы оттуда Себя позабытых –
вот Камень, что нам достал с неба гигант «Сатурн-5*».

*В древнем Знании Пять есть число Человека: звезда, устремленная в Высь.

Пещера говорит о помещении, включении или укрытии чего-либо. По Юнгу, это что-то неприступное и тайное, например бессознательное¹, что характеризует Луну.

Оккультно-мифологический Зодиак
<http://www.sunhome.ru/magic/14840/p2>

С незапамятных времен в пещерах высекались монастыри и святилища. Ведь именно пещера являла собой образ мира, уподоблялась и сердцу, и чреву, а потому считалась местом перехода в мир иной, была местом встречи с Богом.

Что скрывают пещеры?
<http://www.liveinternet.ru/users/3184308/post135585204>

Планета Луна — пуста. Факт этот есть основное открытие, совершенное в ходе серии полетов американских кораблей «Аполлон» к Луне в рамках одноименной программы НАСА (1969 – 1972). По итогам сейсмических изысканий, осуществленных в ее рамках, Луна есть **пустой металлический шар**.

Открытие этого факта произошло 20 ноября 1969 года в 4 часа 15 минут при ударе о лунную поверхность использованной взлетной кабины корабля «Аполлон-12». Придя в колебание, Луна, точно гигантский гонг, дрожала свыше 55 минут, что было зафиксировано оставленным на ее поверхности сейсмометром.

Амплитуда колебаний вначале росла. Максимум ее пришелся на восьмую минуту с момента удара, затем она стала снижаться, сойдя на нет. В тот же день руководитель Института сейсмологии США **Морис Юнк** (**Un'k**) в послеобеденных новостях объявил эти поразительные факты. В частности, он сказал: если образно охарактеризовать зафиксированное дрожание Луны, оно напоминает **удар в колокол в церкви**. Сейсмическая волна, рожденная падением, распространялась от эпицентра в поверхностном слое Луны во всех направлениях, кроме одного — вовнутрь, целиком отражаясь от тайного взору зеркального барьера.

Открытие НАСА настолько потрясло и заинтриговало американцев, что, изменив ход программы, во все дальнейшие полеты они толкали к Луне параллельным курсом последнюю ступень носителя «Сатурн-5», прежде отбрасываемую за ненужностью по завершении ее работы, чтобы ударить в Луну и послушать звон этого колокола. Гигантская бита, врезаясь в планету на скорости в 2,5 км/с, рождала могучий ответ Тайны. Так, при ударе ступени «Аполлона-13» (пункт столкновения был избран в 87 милях от сейсмометра, установленного экипажем «Аполлона-12») звон Луны длился 3 часа 20 минут, причем сеймоволна, не идя вглубь, перемещалась в границах 25-километровой толщи пород. По итогам всех испытаний наибольшая зарегистрированная продолжительность лунного звона составила свыше 4 часов.

В СМИ писалось о том: «В соответствии с различными исследованиями, у ученых напрашивается вывод, что Луна непременно должна быть полой. В своей книге 1982 года «Moongate: Suppressed Findings of the U.S. Space Program» («Скрытые результаты космической программы США») инженер-ядерщик, исследователь Уильям Брайан II пишет, что информация, представленная сейсмическими экспериментами «Аполлонов», свидетельствует, что «луна полая и относительно жёсткая». Кроме того, ряд астрофизиков были настолько смелы, что стали утверждать: полость внутри Луны имеет искусственное происхождение».

Открытие это — опорно науке: з|вон лунный есть б|л|а|г|о|в|е|с|т| Тьмы, Пустоты тленных глаз:

ЛУНА вне — **НУЛЬ** внутри

Глубью горней звеня, Луна — колокол Бога, звонящий по нам: по бессутности Суть, по пустой части Целое, Мать² по ди|т|я|ти|с|леп|ой. Т|айн|ы|го|нг, то — глас Сердца, стезя нам в Корнь наш. Знал мир древ|ний: Луна пуста — ибо По|дн|а она. Отождествляя ее с Великой Бо|гин|ей как Космосом, Лоном всех, бывшем Ко|ров|ою, go (санскр.) в 'star'ь (Египту — Нут), П|рашу|ры зрили, что плотски она — пол|ый шар: Пол|ность, Дух — очам бранным пуста, ведь пусты есть они. Само слово Лу|на кажет полость ее слогом дырности ун, без [всего], в середине. UN (лат.) = EN (греч.). Лу|на — лун|ка: выемка Тьмы, Нут|ра в ней. Так зрил Лон|ом (Пещ|ер|ой) ее К. Г. Юн|г. По-сан|с|крит|ски Луна — Чан|дра: чан (бак) — дыра, полость: в Сем — То. Мать всех как Лю|бо|вь самое, у Ин|дий|цев она — Глас как Речи богиня Вак. Вак|х, он же Бах|ус, бог М|EN'ы, Луны (греч.), мен|а|д во|ждь — суть Бак с Пус|то|то|ю в нем (отсюда — Бах: му|зык|ант — душ зв|она|рь), Vo|id (англ.), что взывает: во|йд|и!; А пол|лон, Луны сын и связной с ней (ведь Лето, Лато|на — Луна) — Бак|хий: п|лю|щ, к Луне вьющийся, в сути — Вакх сам; Пан (греч. Всё), лик В|селен|ной (При|род|ы: при Род|е, Творце (стар.) второго), родня Вакха — Pus (инд.-евр.), в Ведах — Pus|han, Пут|и ст|ра|ж. Глубь Луны, Mun|dus (Мир), Хор душ, в Moон, Суть звеняща — в сем пан|цир|е, moon'дире Ра|к (в Зодиаке — знак лунный), глаз бранных Дыра. Как Селен|а, Сок|Ра|т-Силен Миром pus'ат, им сил'ён как познавший Себя Пустотой³. Ось (Кол) глаз, ко́ла (круга — стар.) их Центр, Цель наша — вот Кол|о-Кол горний, Луна, з|рачок в оке людском: Мир и очи — одно. С|enter — enter: центр — вход в То; сред|ина — инá как в Ра|та в Бога нам, и Ему в нас — врата ж; глас — глаз: Кол|око|л — Око Творца, коим зрит Он в мир сей: в свитках древних — Луна.

Звон ее — в сердце свят. Арм|стронг⁴, первый землянин на ней, рек о том: «Я уверен, что число сердцебиений каждого человека сочтено еще при рождении. Я не хочу знать,

сколько сердцбиений у меня в запасе. Я лишь хочу прожить жизнь, в которой **каждый удар сердца — это удар колокола**». По воспоминаниям моей матери, первым произнесенным мной в жизни словом было «Луна», а первым ярким впечатлением — песня «Колокольный звон» о жертвах **Бух|ен|вал|ьда**. Услыхав ее двухлетним малышом, в молчании я долго переживал услышанное, вслед за чем потребовал у родителей бумагу и карандаш и воскликнул: **«Я нарисую колокольный звон!»**.

¹ Коллективным Бессознательным Юнг называл Мир, Вселенную, Тайну глаз бранных.

² С Богом Мать сущих, Луна-Корова едина как **Длань** Его, Власть, слог чей — **goy**, зримый в словах «говядина», «говенье», «**golv|er|n|men|t**». Бла'goy'ест — голос Ее: установленный сейсморазведкою периодичный сигнал Недр, велящий планете звенеть (по оценкам ученых, источник его залегает на глубине порядка 900 км).

³ Речь идет о великом Сократовом изречении «Я знаю, что ничего не знаю»: знать незнание свое бранным нам — ведать Мир, Пустоту как Себя Самое.

⁴ Фамилия эта переводится с английского как «сильная рука»: Луна, Мать, Кем жил **Нил**. Египтянам и Грекам была она сердцем Того, Подземелья, отколь текла к нам кровь Жены этой — **Нил**, «река черная»: То, Луна — Тьма.

Приложение 5

АРИСТОТЕЛЬ: СОКРЫВШИЙ ОГОНЬ

Мрачный вклад Стагирита в Познание

*Мир славит мужей философии, реки святой,
за их жажду возвысить нас. Но есть меж
них муж, схвативший Познанья стрелу,
стею в Высь, и воткнувший во прах нам
на **гóре***. Им есть гений зла Аристотель:
ум-меч, подменивший Единство, огонь
душ, розни тьмой, смертью — Жизнь.*

* Преломив тем х**реб**ет свой в **горб**: Ф**еб**а (египетски —
Гора) клеймо и Луны, сын чей он.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

Николай Васильевич Гоголь. Ночь перед Рождеством

Всех народов умы признают: философии гвоздь,
боль ее как стези в Мудрост^ь нашей — Платона разлад
с Аристотелем волей второго. Но что натворил
Стагирит рознью сей с нами — зрит редкий ум.

Он как вор скрыл от нас огонь Причины — Луну, Мену
(греч.), **под|мен|ив|солн|**цем бренного дня, мнимым им без пятн:
Сердце — Умом пустым; и на дыре сей возвел дом науки, губящей
мир наш знаньем Как в тайне **Что***. Сняв **Селену** с небес, **Бога**
он подменил Сатаню, дырой от Него: Корень — деревом
бескорним как нулем Одно, — тем **познанье лишивши**
Морали, Основы своей. А|морально, оно с той поры —
казнь живым. Так черт Гоголев ночью святой спрятал
Мать, чтобы Сын не пришел спасти нас**.

Укравший Мать — украл тем Сына,
КАНуть Ей — пропасть ДВОИМ.
От селе — дом ДВУХ БЕД ДИ-КАН-ька.

Платон, дав Аристотелю Огонь как Сократов дар, тяжело
ошибся: не Сердце — Ум, хладный расчетом, стоял пред ним.
Взяв Огонь в руки, его он с ухмылкой упрятал в мешок (табл. 1, 2).

* Персонаж **Лема** (мужа **Конт|акта**, миров **К|лем|мы**) Снаут в «Солярисе»
рек о том: «Ты должен знать, что наука занимается только тем,
как что-то делается, а не тем, по|чему это делается».

** **Гоголь** — **гонец** Луны: Тьмы, Причины, всему **Гол|овы**, **горней** Матери
сущих, у **Древних** — **Коровы**, **го** (**санскр.**), коей мир сей **из|го|й**. **ГОГОль** —
Мать как **ОГОнь**, **ЛОГО**: **Слово** живое в мешке князя мира сего. Стагирит,
Мать укравший — с тем Сына, **Христа** враг: **анти|христ**, в плоти Сатана.

Опоры Познания

- **БОГ, РА**, есть **ИСТИНА**, **ЧИСТОЕ Я** наше:
ДА без Нет, **ЦЕЛЬ**, коей **ЦЕЛЫ** мы;
- **МИР** — Бога Плод и Субст**РАТ** как **ВИНО**,
СОК РА: **МУДРОСТЬ-Мать**, **РОСТА ВОДА**;
- **ЛУНА** есть **БО**га трон и Вина Его **БО**чка, из коей
пил **Мудрость СОКРАТ**, Вакха **РАТ**ник — Незнайка
Луны, **БУРРАТИНО** ее как в **ВИНО**, **ТАЙНУ** **ВИНТ**;
с ним — **ДАВИ**Нчи, Иного искатель: Луну **БУР**ить
нам — **ДАВИ**ть Сок ее, рек **ЛУ**нит **В**'акх.

Три любви — как одна, всех их
Суть — нами движут:

- **РЕЛИГИЯ** есть **люБОВЬ** к Богу, Вселенной Творцу;
- **ФИЛОСОФИЯ** есть любовь к Миру (Вселенной)
как **Мудрости** — бранных **Вину**, **Соку** Бога;
- **НАУКА** — к **БЕЗМИРЬЮ** любовь: **МИР**ажу, тени
Неба (= Луны, **ВРАТ** его) на Земле сей: не к Господу,
Благу — **КО ЗЛУ**, Сатане как без Сердца Уму.
Любовь эта пустая — Вражды суть: **Вражда есть**
любовь к миражу, вера в зло и надежда на ложь.

Связь Сатаны и Аристотеля

The connection between Satan and Aristotle

Бог есть Солнце людей, Благо их; **САТ|АН|а**¹, **DEVil** (англ.) — тень его, Благо-Зло². Благо — он наш **УЧИТЕЛЬ**, Ум; Зло — **ИЗ-ДЕВА**-тель, **М|УЧИТЕЛЬ**: лишаящий **М**ира нас, **ЛОН**а как **Матери-ДЕВЫ** — **ЛУНЫ**, царства **СИНа**. Таков Аристотель, **НЕ|БЕС**, **HEAVen** (англ.), лишивший нас, спрятав Луну: Сердце, Истину — в Ум как мешок, где она грех, **SIN**³, нам.

¹ Неотдельный от Истины, **SAT**, коя Бог: от огня — тень его.

² Двоесущный, **ДИ|А|ВОЛ**: о двух рогах бык.

³ Sin — грех (англ.).

Ослепивший Сову

Аристотель как Мудрости враг

Сова, символ Афин — птица-очи: взор Истины, Сердца всего как Луны в ночи. Ночью бодр, бранным днем спит она, безучастна к нему как Уму.

Философия — совья наука: к Софии, Сове как Премудрости Божьей любовь; соф, мудрец есть очами сова.

Умом Сердце, Огонь наш, подменив, Благо Злом, Аристотель смежил Сове очи, предав тем науку ее и Афины, Совы стольный град.

Философии смерть — смерть Любви

И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних.

Сократ

Я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома, ведь и кедр набирается сил, вырастая из семени, и расцветает, не переступив границ ствола. Не ту, что рада весне, берегу я, — ту, что послушна цветку, который и есть весна. Не ту, что любит любить, — ту, которая полюбила.

Антуан де Сент-Экзюпери

Исследуя последовательность, изучая отличия, что узнаешь ты о человеке? О дереве? Семечко, росток, гибкий ствол, твёрдая древесина — это ли дерево? Чтобы понять, не члени. Сила, мало-помалу сливающаяся с небом, вот что такое дерево. Таков и ты, дитя моё, человек.

Он же

Философия как любомудрье — Любви жаркий труд: Мудрость сущих — Любовь. Из столпов стези этой Сократ был Любовью самóй, Сердцем сущих; Платон, ему верный — любившим: Ум Сердца сего; Аристотель, преемник — любившим любить: Ум Ума, не любил — занимался любовью он, Любовь — была секс ему, труп безглав*. В ходе этом — коллапс философии всей: смерть Любви как Предмета ее.

* Сердце есть Суть; Ум Сердца — от Сути шаг первый, единый с ней: им и теряем ее, и стяжаем, шагнувши назад; Ум Ума — шаг от Сути второй, первым с нею разъятый: провал, безвозвратный путь в нуль — в прах ничто, бесконечность дурну.

ФИЗИКА:

СЛЕПОЕ ДИТЯ АРИСТОТЕЛЯ

Имя Физика главной из сущих наук происходит от «фюзис» — Природа (греч.): Мир Божий, при Роде, Боге (стар.) дитя Его. Но сутью этой науки гордец Аристотель, отец ее, взял, оскопив здравый смысл, не Природу как Целое, а дольний круг, часть ее: бренье, чуждое Вечности — Мира, Вселенной — как без Солнца тень, Ум без Сердца. И часть объявил Целым он¹. Отъяв физики Корнь, Ares'тотель² лишил ее трона науки наук, поместив рядовой в ряд наук безначальный: как голову тела, отъяв, внутри его, — сделав Путь наш, чей перст она, ходом бесцельным, стезей в никуда³.

¹ Впав в конфуз тем. Деяние это точь-в-точь повторил чрез столетья адепт его Альберт Эйнштейн, создав вместо теории Абсолютности, Мира, теорию относительности — брения, тени его.

² Как Ares — бог-резатель, Рознь, из какого возрос в умах наших Диавол, дух Зла.

³ Явь бесцельности сей — геометрия Аристотелева раба Евклида, Мир в розни: в ней векторы на параллельных прямых, не сходимых согласно ей в точку, зовут сонаправленными, сиречь к цели единой стремимыми, а оной — нет.

Таблица 1 • Table 1

Сократ, Платон и Аристотель: Огонь, его хранитель и гаситель

Socrates, Plato and Aristotle:
Fire, its keeper and its quencher

Философ Philosopher	Сущностный статус Substantial status
Сократ Socrates	Сердце: Истина, Логос, Учитель как Знание Heart: Truth, Logos, Teacher as Knowledge
Платон Plato	Ум Сердца: преданный ученик, альтруист Heart's Mind: a devoted disciple, altruist
Аристотель Aristotle	Ум Ума: эгоист как предатель обоих и Истины, Сущности их Mind's Mind: egoist as traitor of both and of Truth, the Essence of them

Таблица 2

Как Аристотель скрыл Огонь

Личность	Божество, ей согласное	Принцип ее	Вклад ее в Познание	Моральный лик ее
Сократ	Дионис	Сердце, Суть	К познанию Истины дал людям метод Луны, Слова слов	Простота самой Истины, Огня очей
Платон	Аполлон	Ум Сердца, Слуга: деление первое от Сути — единство с ней	Изложил метод сей в «Диалогах»	Верность Огню
Aristotle	Арес	Ум Ума, себялюбец: от Сути деленье второе — отход в бесконечность дурную: дом Зла, глетья ров	Трактовкой своею его подменил пустотой: Сердце — Умом пустым, Сердце им взяв под арест	Страх пред Огнем и сокрытие его в очах наших

Гашение Истины, Светоча всех — Стагиритово зло: Нус, царь гнусный взамен. Черен им, в философии:

- 1) Луну сокрыв, подменил он Едино — Общим (лат. *communis*): Камень — обломками, Сердце* — бессердным Умом, тенью Счастья сего («чистым разумом» (Кант): солнцем, мнимым без пятн, ведь *пятно — оно всё*; жизнь под ним — от Ума горе), тьмою — Огонь, Вечность — бреньем, корой ее, Истину — слухами (смысл ее точный, прямой — подменив переносным, им созданным), душу — пустой плотью, гробом ее** (табл.3). С тем муж сей — корнь коммунизма, тропы пустоты Маркса, Ареса, огонь чей — клипот, мир скорлуп (иуд.): ад, Тут Всего. О Благе уча — Злу служба, был сей муж ф'ares'ей;
- 2) он разделил Учителя и Истину, низведши его в друга («Платон мне друг...»), разъяв тем Знанья цепь — чреду умов от Истины, Причины;
- 3) Учителя в очах людей темнила этот скрыл, писавши мутно: «Некоторые (т.е. Платон — Авт.) утверждают...», «Учение об идеях ввели люди нам близкие» (молчит — кто именно) и проч.;
- 4) ревнуя Истину, труды других он снес своей трактовкой: Огонь — во прах.

О стремлении Аристотеля свергнуть Учителя (= Истину) и занять трон его сказано:

Однажды, когда Ксенократ на некоторое время, чтобы посетить свой родной город, покинул Афины, Аристотель в сопровождении учеников, фокейца Мнасона и других, подошёл к Платону и стал его теснить. Спевсипп в этот день был болен и не мог сопровождать учителя, восьмидесятилетнего старца с уже ослабевшей от возраста памятью. Аристотель напал на него в злобе и с заносчивостью стал задавать вопросы, желая как-

то изобличить, и держал себя дерзко и весьма непочтительно. С этого времени Платон перестал выходить за пределы своего сада и прогуливался с учениками только в его ограде. По прошествии трёх месяцев вернулся Ксенократ и застал Аристотеля прохаживающимся там, где обычно гулял Платон. Заметив, что он со своими спутниками после прогулки направляется не к дому Платона, а в город, он спросил одного из собеседников Аристотеля, где Платон, ибо подумал, что тот не выходит из-за недомогания. «Он здоров, — был ответ, — но, так как Аристотель нанес ему обиду, перестал здесь гулять и ведёт беседы с учениками в своём саду». Услышав это, Ксенократ сейчас же направился к Платону и застал его в кругу слушателей (их было очень много, и все люди достойные и известные). По окончании беседы Платон с обычной сердечностью приветствовал Ксенократа, а тот с неменьшей его; при этой встрече оба ни словом не обмолвились о случившемся. Затем Ксенократ собрал Платоновых учеников и стал сердито выговаривать Спевсиппу за то, что он уступил их обычное место прогулок, потом напал на Аристотеля и действовал столь решительно, что прогнал его и возвратил Платону место, где он привык учить.

Элиан. Пёстрые рассказы. III, 19

Таблица 3

Ключевые подмены, свершенные Стагиритом в Познании

Понятие	
По Истине	По Аристотелю
Единое	Общее
Сердце	бессердчный (пустой) Ум
Огонь	тьма
Вечность	бренья, облатка его
Трансцендентность	имманентность
душа наша как чистое Я	плоть бездушная: корка без сути ее

*Имя это являет нам 10, Дехаду («дце» — «дец» — «деци»), Мира (Вселенной) число: Свет-и-Тьму, Серый шар.

** Мир не знать нам в незнании **Истины, смысла прямого**. Свершенная Аристотелем **подмена** его переносным смыслом, **мета**форой ложной, который есть **перенос Истины в несуществование**, Всего в ничто, — воровство, с коим бьется **дитя, глас Луны**, в речах взрослых зря ложь как раскол, **розн с собой**. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни (Шесть — число **времени**, брения — Авт.) и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому до смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жариишь котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — первозданная речь, где каждое слово еще ощутимо.

Корней Чуковский. От двух до пяти (выделено мной)

Подмена Истины, смысла прямого, **подо бьем** ее, каков смысл переносный, есть то, о чем Воланд в романе Булгакова рек как о свежести истинной, первой в подмене второй. Здесь читаем:

Ошеломленный буфетчик неожиданно услышал тяжелый бас:

— Ну-с, чем я вам могу быть полезен?

Тут буфетчик и обнаружил в тени того, кто был ему нужен.

Черный маг раскинулся на каком-то необъятном диване, низком, с разбросанными на нем подушками. Как показалось буфетчику, на артисте было только черное белье и черные же остроносые туфли.

— Я, — горько заговорил буфетчик, — являюсь заведующим буфетом театра Варьете...

Артист вытянул вперед руку, на пальцах которой сверкали камни, как бы заграждая уста буфетчику, и заговорил с большим жаром:

— Нет, нет, нет! Ни слова больше! Ни в каком случае и никогда! В рот ничего не возьму в вашем буфете! Я, почтеннейший, проходил вчера мимо вашей стойки и до сих пор не могу забыть ни осетрины, ни брынзы. Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

— Я извиняюсь, — заговорил ошеломленный этим внезапным нападением Андрей Фокич, — я не по этому делу, и осетрина здесь ни при чем.

— То есть как это ни при чем, если она испорчена!

— Осетрину прислали второй свежести, — сообщил буфетчик.

— Голубчик, это вздор!

— Чего вздор?

— Вторая свежесть — вот что вздор! Свежесть бывает только одна — первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!

Мастер и Маргарита (выделено мной)

Приложение 6

ВЫСШИЙ БОГ, ЦАРЬ НА ТРОНЕ ЛУНЫ

Лунное божество Каабы: Бог богов

Вас не удивляет то, что символом ислама есть полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

*Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается
и заканчивается появлением полумесяца в небе?*

Что мусульмане молятся в направлении черного метеорита Каабы?

Макам, находящийся рядом с Каабой, увенчан символом Лунного Божества.

*Каждая мечеть увенчана символом Лунного Божества,
и флаги арабских государств несут на себе этот знак.*

В прошлом — идол языческого пантеона, а ныне — бог ислама:

такова удивительная судьба Лунного Божества Каабы.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА АЛЛАХ

Слово «Аллах» происходит от составного арабского слова «Аль-Илах». Аль — определенный артикль, а Илах — арабское слово «Бог». Мы тотчас видим, что:

1. Аллах — не имя собственное, а родовое название, подобное слову «Эль» в иврите, использовавшееся для обозначения любого божества.
2. Аллах — не иностранное слово (заимствованное, например, из Библии), а чисто арабское.
3. Также не следует сравнивать слово Аллах с ивритским или греческим словом Бог (Эль или Теос), потому что «Аллах» — чисто арабское слово, используемое для обозначения арабского божества.

Аллах был божеством языческих арабов задолго до ислама.

- «Аллах — это доисламское имя, относящееся к вавилонскому Беллу» (James Hastings).
- «Имя Аллах найдено в арабских доисламских надписях» (Encyclopedia Britannica).
- «Арабы еще до Мухаммада поклонялись божеству по имени Аллах» (Encyclopedia of Islam).
- «Аллах был известен доисламским арабам; он был одним из божеств Мекканцев» (Encyclopedia of Islam).
- «Илах фигурирует в доисламской поэзии. При частом использовании Аль-Илах был сокращен до 'Аллах'» (Encyclopedia of Islam).
- «Имя Аллах появилось до Мухаммада» (Encyclopedia of World Mythology and Legend).
- «Происхождение имени Аллах возвращает нас к доисламским временам. Аллах — не общее имя, обозначающее Бога, поэтому мусульманин должен использовать другое слово, если хочет сказать о каком либо ином божестве» (James Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics).
- Ученый из Гарвардского университета, Генри Смит, констатирует: «Аллах уже был известен арабам» (The Bible and Islam).

Доктор Кеннет Крагг, бывший редактор академического журнала «Muslim World» и выдающийся ученый исламовед, пишет: «Имя Аллах присутствует в археологических и литературных памятниках доисламской Аравии» (The Call of the Minaret).

Сезар Фах в книге по исламу пишет: «Нет причины принимать идею, согласно которой Аллах пришел к мусульманам от христиан и евреев» (Islam: Beliefs and Observations).

Согласно востоковеду Э.М. Вэррай, чей перевод Корана используется поныне, доисламский культ Аллаха, как и культ Ваала, является астральной религией, в которой фигурировали солнце, Луна и звезды. В древней Аравии бог солнца был женским божеством, а Луна — мужским.

Согласно многим ученым, среди которых Альфред Гуиллам, бог Луны имел разные имена, и одним из них было имя Аллах.

«Имя Аллах использовалось как личное имя лунного бога в дополнение к другим титулам. Лунный бог Аллах был женат на богине солнца, вместе они породили трех богинь: Аль-Лат, Аль-Узу и Манат, — которых называли дочерьми Аллаха. «Дочерей Аллаха,

наряду с самим Аллахом и богиней солнца, считали высшими богами. Они располагались на верхнем уровне аравийского языческого пантеона» (Robert Morey, The Islamic Invasion).

Хорошо известен факт, что в доисламские времена полумесяц был символом культа лунного бога как в Аравии, так и повсюду на Ближнем Востоке. Археологи обнаружили многочисленные статуи и иероглифические надписи, в которых полумесяц помещен над головой божества, что в символической форме обозначает лунного бога. В то время как на всём древнем Ближнем Востоке Луне поклонялись как женскому божеству, арабы рассматривали её как мужское божество.

В Месопотамии шумерскому богу Нанне, названному аккадцами Сином, особенно поклонялись в Уре, где он был главным богом города, а также в городе Харран в Сирии, который имел близкие религиозные связи с Уром. Тексты угаритов показывают, что там лунному божеству поклонялись под именем Ур. На памятниках бог обозначен символом полумесяца. В Хацоре, в Палестине, в маленькой святыне хананеев позднего бронзового века была обнаружена базальтовая стела, изображающая две поднятые к полумесяцу руки, указывая, что святыня была посвящена лунному богу. Культ лунного божества, в противовес религии Яхве, был также постоянным искушением израильтян.

«Племя Курайш, в котором родился Мухаммад, было особенно предано лунному божеству Аллаху и трем его дочерям, выступавшим посредниками между людьми и Аллахом. Культ трех богинь, Аль-Лат, Аль-Узы и Манат, играл важную роль в Каабе в Мекке. Имена первых двух дочерей Аллаха являются женскими формами имени Аллах. Отца Мухаммада звали Абд-Аллах, дядю Мухаммада звали Обейд-Аллах. Эти имена говорят о личной преданности, которую семейство Мухаммада питало к культу лунного бога» (Robert Morey, p.51).

История показывает, что прежде чем возник ислам, в Аравии поклонялись лунному богу Аллаху, который был женат на богине солнца. То, что Аллах был языческим божеством в доисламские времена — неопровержимо. Мы должны ответить на вопрос: почему Мухаммад назвал бога ислама именем языческого божества?

В доисламские времена идол Аллаха вместе с другими идолами стоял в Каабе. Язычники молились по направлению к Мекке и Каабе, поскольку там находились их боги и главный среди них — Аллах.

Востоковеды признают, что культ лунного бога простирался далеко за пределы Аравии. Весь плодородный полумесяц был вовлечен в лунный культ. Можно понять, почему ранний ислам имел успех среди арабских племен, которые традиционно поклонялись Аллаху как лунному богу. Можно также понять, что **использование полумесяца как символа ислама, фигурирующего на флагах исламских государств и венчающего минареты, является возвратом к дням, когда в Мекке поклонялись Аллаху как лунному богу.**

В отличие от большинства христиан, образованные мусульмане знают об этом факте. Роберт Мюррей пишет об этом: «В одной из поездок в Вашингтон я беседовал с водителем — мусульманином из Ирана. Когда я спросил его, почему ислам использует символ полумесяца, он ответил, что это древний языческий символ, широко используемый на Ближнем Востоке, и что этот символ помог мусульманам привлечь к себе множество людей. Когда я заметил, что слово Аллах использовалось в культе лунного бога в доисламской Аравии, он согласился с этим. Когда я сказал, что ислам и Коран можно объяснить в понятиях доисламской культуры, он также согласился с этим. Он рассказал мне, что закончил университет и всю жизнь пытался понять ислам. В результате он потерял веру. Значение доисламского происхождения имени Аллах не может быть переоценено».

Что особенно интересно, так это параллели между развитием ислама и католической церковью. Обе абсорбировали языческие идеи, чтобы привлечь новообращённых. Мухаммад не был одинок в своем плагиате из других религий.

РАЗНЫЕ РЕЛИГИИ ПОД РАЗНЫМИ ИМЕНАМИ ПОКЛОНЯЮТСЯ РАЗНЫМ БОГАМ

Главный результат моих исследований состоит в том, что все религии имеют разные концепции божественного. Яхве, Аллах, Вишну и Будда — это не одно и то же. Разные религии не поклоняются одному Богу под разными именами, поэтому использование слова Бог в описании божества является некорректным и мы должны использовать конкретное имя бога. Игнорирование существенных различий, отличающих мировые религии, есть оскорбление их уникальности.

Яхве (бог Библии) не является Аллахом (богом Корана), и не является Вишну (богом Вед), и не является богом Буддистов и т. д. Есть фундаментальные различия между Яхве и Аллахом — в личных признаках, богословии, морали, этике, эсхатологии и теократии. Они представляют два разных духовных мира. И когда мы обнаруживаем дальнейшее раскрытие Яхве через Иисуса, мы видим ещё большую пропасть меж Библией и Кораном.

АРХЕОЛОГИЯ ЛУННОГО БОГА

Мусульмане поклоняются божеству по имени Аллах и утверждают, что в доисламские времена Аллах был библейским богом Яхве, богом патриархов, пророков и апостолов.

Ахмед Дидат, известный мусульманский апологет, утверждает, что слово Аллах является именем Бога Библии и происходит от слова «Алелуйя», которое трансформировалось в «Аллах-луях» (Ahmed Deedat, What is His Name). Это утверждение показывает, что Ахмед Дидат не знает иврита, поскольку слово «Алелуйя» является глаголом «восхвалим», стоящее перед именем Яхве оно буквально означает «восхвалим Яхве». Другие «библейские» аргументы Дидата также абсурдны. Он утверждает, что слово «Аллах» никогда не оскорблялось язычеством. «Аллах — уникальное слово для единственного Бога, вы не можете произвести женское из Аллаха», —

говорит Дидат. Но Дидат умалчивает о том, что одну из дочерей Аллаха звали «Аль-Лат», и что она была женской ипостасью Аллаха. Проблема здесь в мусульманских претензиях к непрерывности: от иудаизма к христианству, а затем к исламу, а также в их стремлении исламизировать евреев и христиан. Если Аллах — часть потока божественного откровения в священном писании, то он является следующим шагом библейской религии: мы все должны стать мусульманами. Но если Аллах был доисламским языческим божеством, то мусульманские претензии на священное наследство не имеют оснований.

Религиозные претензии часто рушатся в результате археологических свидетельств. Археологи обнаружили храмы лунному богу повсюду на Ближнем Востоке. **От гор Турции до плёсов Нила самой широкораспространенной религией древнего мира был культ лунного бога.** Он был даже религией патриарха Авраама, до того как Яхве раскрыл себя и приказал ему оставить дом в Уре халдейском и перебраться в Ханаан.

Шумеры, первая грамотная цивилизация, оставили множество глиняных табличек, описывающих их религиозные верования. Как показано Съебергом и Халлом, древние шумеры поклонялись лунному богу, который имел много различных имён. Самыми популярными были Нана, Суен и Асимбаббар (Mark Hall, A Study of the Sumerian Moon-God).

Его символом был полумесяц. Учитывая количество артефактов, относящихся к культу лунного бога, ясно, что это была доминирующая религия в Шумерии. Культ лунного бога был самой популярной религией повсюду в древней Месопотамии.

«Ассирийцы, вавилоняне и аккадцы преобразовали слово Суен в Син — их любимое божество» (Austin Potts, The Hymns and Prayers to the Moon-God). Профессор Поттс пишет на сей счет: «Имя Син, по существу шумерское, было заимствовано семитами».

В древней Сирии и в Канне лунный бог Син обычно изображался Луной в ее возрастающей фазе. Иногда полная Луна помещалась внутри полумесяца, чтобы подчеркнуть все фазы Луны. Богиня солнца была женой Сина, а звезды были их дочерьми. Например, Иштар была дочерью Сина (Ibid., p.7).

Символ полумесяца обнаруживается повсюду в древнем мире: на оттисках, стелах, глиняной посуде, амулетах, глиняных табличках, цилиндрах, весах, сережках, стенных фресках и так далее. В Тель-Эль-Обейде был найден медный теленок с полумесяцем на лбу.

В Уре, на стеле Ур-Намму символ полумесяца помещен над богами, потому что **лунный бог был главою богов.** Даже хлеб пекли в форме полумесяца, как акт преданности лунному богу (Ibid, pp.14-21).

Жертвы лунному богу описаны в текстах Рас Шамры. В текстах угаритов, лунного бога иногда называли Кусу. В Персии, так же как и в Египте, лунный бог изображался на стенных фресках и в заголовках уставов. Он был судьей людей и богов.

Ур халдеев был столь привержен лунному богу, что в табличках того периода его иногда называли Наннар. Храм лунного бога был раскопан в Уре сэром Леонардом Вуллей, им было найдено много артефактов лунного культа, которые сегодня демонстрируются в Британском Музее.

В 1950-х годах главный храм лунного бога был раскопан в Хацоре в Палестине. Были найдены два идола лунного бога, каждый является статуей человека, сидящего на троне с полумесяцем на груди. Сопровождающие надписи поясняют, что они являются идолами лунного бога. Несколько статуй меньшего размера были идентифицированы по надписям на них, как дочери лунного бога.

В 1940-х годах, археологи Катон Томпсон и Карлтон Кун сделали несколько удивительных открытий в Аравии. В течение 1950-х годов Уэнделл Филлипс, В. Олбрайт, Ричард Бауэр и другие раскопали участки Катабан, Тимна и Мариб (древняя столица Сабы). Были собраны тысячи надписей со стен и скал в северной Аравии, обнаружены барельефы и жертвенные чаши, используемые в культе «дочерей Аллаха». Три дочери, Аль-Лат, Аль-Уза и Манат, иногда изображались вместе с Аллахом, лунным богом, обозначенным полумесяцем над ними.

Что же касательно Аравии? Профессор Кун пишет о том: «Мусульманам ненавистны традиции доисламского язычества, поэтому они стремятся исказить доисламскую историю» (Carleton S. Coon, Southern Arabia).

В течение XIX столетия Арно, Алеви и Глайзер прошли южную Аравию и раскопали тысячи сабейских, минеанских и карабанеанских надписей, которые впоследствии были переведены. Археологические находки демонстрируют, что доминирующей религией в Аравии был культ лунного бога. Ветхий Завет постоянно осуждал культ лунного бога. Если Израиль впадал в идолопоклонство, то это обычно был культ лунного бога. Во времена Ветхого Завета (555-539 до н.э.) Набонид, последний царь Вавилона, построил Тайму в Аравии как центр лунного бога. Берт Сегаль пишет: «**Звездная** религия южной Аравии всегда была во власти **лунного** бога с различными вариациями» (Berta Segall, The Iconography of Cosmic Kingship). Многие ученые также отмечают, что имя лунного бога Син является частью таких арабских слов как «Синай», «дикая местность Син» и т.д.

Когда в других местах популярность лунного бога ослабла, арабы по-прежнему оставались верными ему, утверждая, что лунный бог является самым главным из всех богов. Они поклонялись 360 богам в Каабе в Мекке — и лунный бог был главным среди них. **Мекка фактически была построена как святыня лунного бога, именно это сделало Мекку священным местом аравийского язычества.**

В 1944 году Катон Томпсон в своей книге «Гробницы и лунный храм Нурейда» рассказала что открыла храм лунного бога в южной Аравии. В этом храме были найдены символы полумесяца и 21 надпись с именем Син. Был также обнаружен идол, являющийся, вероятно, самим лунным богом. Это позже было подтверждено другими известными археологами (See: 1. Richard Le Baron Bower Jr. and Frank P. Albright, Archaeological Discoveries in South Arabia; 2. Ray Cleveland, An Ancient South Arabian Necropolis; 3. Nelson Gleuck, Deities and Dolphins).

Открытия показывают, что храм лунного Бога использовался даже в христианскую эру. Свидетельства, собранные в северной и южной Аравии, демонстрируют, что культ лунного бога был активен и в дни Мухаммада, и он той порой был доминирующим.

Согласно многочисленным надписям, имя лунного бога было Син, а его титул — Аль-Иллах, «божество», указывая, что он был высшим среди богов. Кун пишет: «Бог Ил или Иллах, первоначально, олицетворял лунного бога» (Coon, Southern Arabia).

Имя лунного бога Аль-Иллах было сокращено до «Аллах» еще в доисламские времена. Языческие арабы использовали слово «Аллах» в именах, которые давали своим детям, примером являются имена отца и дяди Мухаммада. Тот факт, что имя Аллах использовалось в именах людей, свидетельствует, что культ лунного бога Аллаха был активным и при жизни Мухаммада. Профессор Кун говорит: «Благодаря Мухаммаду относительно неизвестный Илах стал Аль-Иллахом, богом Аллахом, высшим существом».

Этот факт отвечает на известный вопрос: «Почему слово Аллах никогда не упоминается в Коране?» — потому, что языческим арабам было известно, кем является Аллах.

Мухаммад был воспитан в религии лунного бога Аллаха. Но он пошел на один шаг дальше, чем его языческие соплеменники. В то время как те полагали, что лунный бог Аллах является самым главным богом их пантеона, Мухаммад решил, что **Аллах будет не только самым главным, но и единственным.**

В действительности он сказал: «Слушайте, вы уже верите, что Аллах является самым главным из всех богов. Все, что я хочу, чтобы вы согласились с тем, что он — единственный бог. Я не убираю Аллаха, которому вы поклоняетесь — я только убираю его жену, его дочерей и всех других богов». Это видно из первого пункта мусульманского кредо, где говорится, что не «Аллах великий», но «Аллах самый великий», то есть является самым великим среди богов. Мухаммад сказал, что Аллах самый великий, аннулируя тем самым других богов.

Языческие арабы никогда не обвиняли Мухаммада в проповедовании Аллаха, отличного от того, которому они уже поклонялись. Иными словами, Аллах уже был их языческим богом; о том же свидетельствует и археология.

Мухаммад, таким образом, пытался пойти двумя путями. Язычникам он сказал, что все еще верен лунному богу Аллаху, а евреям и христианам — что единый Аллах является также и их богом. Однако евреи и христиане, которые поклонялись Яхве, знали, кто такой лунный бог, и отвергли Аллаха как ложного бога.

Аль-Кинди, один из ранних христианских противников ислама, указывал, что ислам и его бог Аллах пришли не из Библии, а из язычества Сабеев. Сабеев поклонялись не богу Библии, а лунному богу и его дочерям Аль-Узе, Аль-Лат и Манат (Three Easy Christian-Muslim Debates).

Доктор Ньюмен заявляет: «Ислам проявляет себя как отдельная и антагонистическая религия, возникшая из идолопоклонства».

Исламский богослов Сизар Фарах заключает: «Нет никакой причины, принимать идею, согласно которой Аллах пришёл к мусульманам от христиан и евреев» (Caesar Farah, Islam: Beliefs and Observances). Языческие арабы поклонялись лунному божеству как высшему, но это не было библейским единобожием. Несмотря на то, что Аллах был главнее других богов и богинь, он оставался божеством языческого пантеона.

Теперь вас не удивляет то, что символом ислама является полумесяц?

Что полумесяц венчает мечети и минареты?

Что полумесяц изображен на флагах исламских государств?

Что мусульмане постятся в течение месяца, который начинается и заканчивается появлением полумесяца в небе?

Использование в исламе символа Лунного Божества отражает, как языческое прошлое арабов, так и языческую преемственность ислама.

Источник: Investigate Islam

<http://islamic.narod.ru/proish18.htm>

(материал содержит ряд бесценных визуальных иллюстраций древнейшей природы Лунного Божества, не представленных здесь)

Приложение 7

Число Пи:

Огонь и Очи

СУТЬ ГЛАВНОЙ КОНСТАНТЫ ЗЕМЛИ

The Pi Number: Fire and Eyes. Heart of the Earth's Main Constant

3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3
2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0, 5, 8, 2, 0, 9, 7, 4, 9, 4, 4
5, 9, 2, 3, 0, 7, 8, 1, 6, 4, 0, 6, 2, 8, 6, 2, 0, 8, 9, 9, 8, 6, 2, 8, 0, 3, 4, 8, 2, 5, 3, 4, 2, 1, 1
7, 0, 8, 7, 9, 8, 2, 1, 4, 8, 0, 8, 6, 5, 1, 2, 2, 8, 2, 3, 0, 6, 6, 4, 7, 0, 9, 3, 8, 4, 4, 6, 0, 9, 5
5, 0, 9, 8, 2, 2, 5, 1, 7, 2, 5, 3, 5, 9, 4, 0, 8, 1, 2, 8, 4, 8, 1, 1, 1, 7
4, 5, 0, 2, 8, 4, 1, 0, 2, 7, 0, 1, 9, 3, 8, 5, 2, 1, 1, 0, 5, 5, 5, 9, 6, 4, 4
6, 2, 2, 9, 4, 8, 9, 5, 4, 9, 3, 0, 3, 8, 1, 9, 6, 4, 4, 2, 8, 8, 1, 0, 9
7, 5, 6, 6, 5, 9, 3, 3, 4, 4, 6, 1, 2, 8, 4, 7, 5, 6, 4, 8, 2
3, 3, 7, 8, 6, 7, 8, 3, 1, 6, 5, 2, 7, 1, 2, 0, 1, 9, 0, 9
1, 4, 5, 6, 4, 8, 5, 6, 6, 9, 2, 8, 4, 6, 0, 3, 8, 8, 6
1, 0, 4, 5, 4, 3, 2, 4, 6, 4, 8, 2, 1, 3, 3, 9, 3, 8, 0, 7
2, 6, 0, 2, 4, 9, 1, 4, 1, 2, 7, 3, 7, 2, 4, 5, 8, 7, 0, 0
6, 6, 0, 6, 3, 1, 5, 5, 8, 8, 1, 7, 4, 8, 8, 1, 5, 2, 0, 9, 2, 0, 9, 6, 2, 8, 2, 9
2, 5, 4, 0, 9, 1, 7, 1, 5, 3, 6, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 5, 8, 0, 3, 6, 0, 0, 1, 3, 3, 0, 5
3, 0, 5, 4, 8, 8, 2, 0, 4, 6, 6, 5, 2, 1, 3, 8, 4, 1, 4, 6, 9, 3, 1, 9, 4, 1, 0, 1, 1, 6, 0, 9
4, 3, 3, 0, 5, 7, 2, 7, 0, 3, 6, 5, 7, 5, 9, 5, 9, 1, 9, 5, 3, 0, 9, 2, 1, 8, 6, 1, 1, 7, 3, 8
1, 9, 2, 2, 6, 1, 1, 7, 9, 3, 1, 0, 5, 1, 1, 8, 5, 4, 8, 0, 7, 4, 4, 6, 2, 3, 7, 9, 9, 6, 2
7, 4, 8, 5, 6, 7, 3, 5, 1, 8, 6, 5, 7, 5, 2, 2, 4, 8, 9, 1, 2, 2, 7, 8, 3, 8, 1
8, 3, 0, 1, 1, 9, 3, 9, 1, 2, 9, 8, 3, 9, 6, 2, 3, 3, 6, 2
4, 4, 0, 6, 5, 6, 6, 4, 3, 0

Безразмерность числа Пи как **свобода** его от любых измерительных единиц — прилагательных Сути — указывает на то, что оно является наиболее **глубокой** характеристикой зримости: константой созерцательной способности землянина, субстрат которой есть зрачок.

The dimensionlessness of the number Pi as its freedom from any measuring units — adjectives of the Essence — indicates that it is the deepest characteristic of observability: a constant of the contemplative ability of an earthling, the substrate of which is the **pupil**.

Потуги человечества исчислить квадратуру
круга — свести Трансцендентное к Имманентному,
То в Это, Целое в часть — провалились с открытием
людьми трансцендентности Пи*. С тем над тьмой
очей бранных воспрям Огонь: Вечность, IN'ое,
в|Ра|та в кое — Пи, смысл чей тленью сокрыт
как в квадрате Круг, Сердце его**.

Мир, Божье Дитя, чужд случайностей:
случай — Бог, Корень его. С тем, ища
смысл столпа сущих констант числа Пи,
вспомним: древняя суть буквы π, его знака —
Портал: П^роем в То, Д^верь; а д^верь душе — г^лаз,
арка к Ра, Духу (sPirit (англ.)) сущего. Пи, в круге
(к^оло (стар.)) к^ол как д^иаметр — расП^орка з^рачка
(p^иPil (англ.)), зр^ить (look (англ.)) нам дающая Мир,
Огонь (П^ир (греч.)) всех очей, ч^рез сей л^юк.

Древний дар нам, Пи — створка зрачка, Окна
в Мир: Окно — Око; знать Пи — ведать Очи
и Мир, Предмет их, как бессмертный Огонь.

*Знак ее есть безразмерность числа сего: Вечность без брени как Сердце в лишении Ума, Огонь без тени своей.

**Тайность эта — мощь власти над нами картины Малевича «Черный квадрат».

Звезды бессмысленны без аудиторий

Рэй Брэдбери*

Stars are meaningless without audiences

Ray Bradbury

* Ray Bradbury — «рад бурить»: воши, Шного искатель, бурящий во Шнъ —
в Лоно сущих, Мир; рещий муж; Глубь есть Вьсь.

*Бессилье науки постичь столп очей,
число Пи — знак ее безопорности:
поиска Сутьи в незнании себя.*

Мир и Очи

Метафизическая справка

Мир (Вселенная, Вечность) и Очи — одно:
Мир — Очей ради сущ, Очи — Мира (**глаза** — **вічі** (укр.); Вечность — **Вічність**: Очей Дом).
Бог — Факельщик; Мир — Огнь, Им данный*.
Мир — Три: Тьма и Свет, Богом слитые;
Три ж — очи зрячие: Божьему пара Огню.

М	И	Р
О	Ч	И

* «Этот мир, не сотворенный никем из богов (т.е. никем из *многости их*, ведь Создатель его — Бог Единый — *Авт.*), всегда есть и будет вечно живым огнем, разгорающимся согласно мере и угасающим согласно мере», — учил **Гер**аклит, зря Огонь Корнем (архэ) всего.

РасПорка очей, зреть дающая Мир

Наука Числа, **Пи**фагоров дар — Знание Мира, что нам несут
чистые **чи**сла: одни, без размерности их. Число, **nu/mer/us** (лат.) —
Суть нагая, **Ню**: Бог, **Мера**, в знаке; **раз/мер**ность — **без/мер**ье:
Бог скрытый, на Сердце, Единстве Ум, Рознь как кора.

Метафизическая справка

Наука дней сих чтит число Пи опорным
в Познаныи, но суть сей константы —
не зрит, с тем — **себя** лишена. А суть вот.

Зримый мир есть **Мир** истинный, **Пир** очей,
в **меру** единства их с ним. Мера эта есть **Пи**,
число-глаз: как Три — Мир, как при Трех
дробь — **безмирие**: Ум, на Огне этом* прах.
Тройка — Вечность, Мир-К'**АМЕН**'ь; часть
дробная — бренье: мир дыр как пещеристый
(**пенистый**) **фалл**, **твердый** Вечностью,
кровью своей; запятая меж ними,
«**плюс**» в сути — **Луна**, скрепа их.

3 1415926...

*Пир — огонь (греч.).

Википедия о числе Пи:

[https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_\(число\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/wiki/Пи_(число))

Обозначение этого числа греческой буквой π
происходит от начальной буквы греческих слов $\pi\epsilon\rho\iota\phi\acute{\epsilon}\rho\epsilon\iota\alpha$ —
окружность, периферия и $\pi\epsilon\rho\iota\mu\epsilon\tau\rho\varsigma$ — периметр.

Энциклопедическая справка

Среди сущих констант число π —
основная: распорка зрачка Ното sapiens
как врата в Мир. Пир очей как Огонь
(πῦρ (греч.)), Пища их, он — их единый размер:
безразмерность π . Читить π как Мир
(как читил Пимен, Письма, Слова муж, Мир
глаголящий жизнью) — есть Пиф ии
равным быть, стулом растершей
своим дыру в То: в Вечность, Тройку —
треногой; таков Пиф агор, муж Числа.
Распирать — оком в Мир проникать;
зрится Миру очьми — быть для нас*.

*Esse — percipi (лат.).

π

АМЯТЬ
АПИРУС
АРТА
АРУС
ЕРО
ЕСНЯ
ИК
ИР
ИРАМИДА
ИРС
ИЩА
ЛАЗМА
ЛАНЕТА
ЛОСКОСТЬ
ОБЕДА
ОДВИГ
ОЗИЦИЯ
ОЛЕ
ОЛЁТ
ОЛНОТА
ОРА
ОРОГ
ОРТ
ОРТАЛ
ОХОД
ОЧВА
РАВДА
РАВЕДНОСТЬ
РАЗДНИК
РАКТИКА
РАЩУР
РЕДЕЛ
РИРОДА
РИЧИНА
РОГРЕСС
РОСТОР
РОСТОТА
РЯМИЗНА
ТИЦА
УСТОТА
УТЬ

Мир, Плод Божий — **Огонь**, **пѣр** (греч.). **Рек** Ге**Рак**лит о том:

Этот космос (Вселенная, Мир — Авт.), единый для всех, не создал никто ни из богов, ни из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами разгорающимся и мерами погасающим.

Мир, **Огонь**, очей **ра**ди сущ, очи же — Мира: он **Пир** их и Чудо, «**Ого!**»; он **Гон**итель с **леп**ых, **Слуга** в **идя**щих. С тем, *очи с Миром одно*: **взор** — **зрак** (стар.): с **Рак**ом **па**ра его, где **Рак** — Мир, **Лепота** (**К Ра сот**а (стар.)), что от Бога **п**яtitся шагом **воз-в-Ра**-тным как **лу**нной походкой¹ — к Нему же, **к Ра**, **в Ра** как са **к Ра**льный Корнь свой:

...РА|К|РА|К|РА|К...

Сущим **Мир**, **Пир** их, есть **Го**лова, частей Целое (сорвиголов **рать** — **пи|рат**ы с тем), **Svar**, Небо (**санскр.**) как **Пирс**, горний **Причал**, где **svar**'туется всяк: душа, суть наша, с Миром едина как очи с **Предмет**ом своим, с Небом **к|рыл**ья, чей есть оно **My|Sky**'л. *Единства сего число* — **Пи**, в круге ока рас**пор**ка диа**Метра**, **планка** **глаз**: Миру, иль Пиру, от **к|рыт**ый **з|рач|ок**, в Глубь **лаз** нам: рас **Пир**ать — Мир **я**влять, в **Оке** **О**гнь. **EYE**, **Око** (англ.) — **EVE** (лат.), **Ж**енщина, **Ж**изнь, **SEVEN**, Мир, Лоно лон сущих, **М|рак** **глаз** незрячих (и **рак** как **боле**знь, слепых **кара**: разрыв пустотой, тьмой), **по**'**SEV**'ов **п|рост|ор**, сущих **поле** (**лан** (укр.)) как рас**тений** (**plan**ts (англ.)) его, с **тер****ЖЕНЬ** Любви о'**SEV**'ой. Лоно, Мир есть Вода: укр. **пір**нати — нырять, в Огнь как Воду: Вьсь, Огнь — Глубь, **Во**да как **во** Да, Бога, вход. С тем, «**то** **пить**» — и Воды и Огня **гла** **гол**: **то**ят в воде, **то**ят печь; **тор** — **вершина** (англ.): Мир как **Одно**, сущих **Пик**². Лик Пи — **п|ланка** число, **п**орог яви и **Тайны**, Рас**п**лава ее — **Трансцен**дентного, Не, **ЕН** (греч.).

Мир — **кольцевая** **Рек**а, что от Бога и в Бога течет, **Пи**ща наша и Суть; **пить** ее — зд**рав**ым быть: **цель**ным **Целым** сим; им испытание — **п|Ракти**ка, **акти**вность. Мир — Др**ЕВ**о (**tre**e (англ.)), из Бога растущее, **Три**: Ть**Ма** и Свет, Богом сущие как Клеем их, меж Двух Третьим. Три ж — целая часть числа Пи: Мир, с очами единый; часть дробная — очи отдельные: от Мира — ис-**к-Ра** его³; и часть целая — **виденье**, очи Хр**ист**овы, часть дробная — **с|мот|ренье**, очи **Пи|лат**а⁴, с **леп**ца (*табл.*):

Состав числа Пи

Суб станция, виденье: взор Иисуса	Акци денция, смотренье: Пилатов взор
Мир: Единый единых Очей ⁵	Очи как мно гое, Рознь
3	1415926...

Миром, **Трой**кой, куда **роем** мы как в Суть нашу, круглы очи все в нем едино; собой как нецелым в Пи — **к**руглы особо они: сколь миров с очьми их — столь и разных числ **п** как *Антропов различных*: **Антропа** суть — очи его (esse — **per**сірі (лат.): зрится — быть), с тем — **п**, знак их. В схождении **п**ланок своих **па****Ра**ллельных, как к Богу **пу**тей, **п** есть **А**,

очей зрящих Начало-**Ко**нец (ибо **А**льфа — **О**мега): **Я**, **А**з (стар.), **Лю**дей — мудрой **Пи**фии знанье, *Антропность, она же Че'LOVE'чность (ЖЕНЬ (кит.)*⁶), как Суть:

П → А

Видящий и смотрящий (слепец): Иисус и Пилат на картине русского живописца Николая Ге «Что есть истина?», написанной на евангельский сюжет суда прокуратора Иудеи Понтия Пилата над Иисусом Христом, обвинявшимся в покушении на захват власти в Иудее. Картина представляет момент, когда Пилат перед оставлением претории (дворца прокуратора) задает Иисусу вопрос, не снискавший ответ, уже ведомый чтившим Его: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14: 6).

П.А. Флоренский пишет об этом:

Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание» [...] Истина есть непреходящее обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. [...] «Что есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, — потому не получил, что вопрос его был всуе. Живой Ответ стоял перед ним, но Пилат не видел в Истине её истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы римскому Прокуратору: «Я есть Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину...

Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1. — М., 1990. — С. 22–23 (выделено мной)

Строгий смысл числа π

Число π есть столп сущих констант, как столп зримому — глаз: нет его — Мира нет, зреться — быть. В π часть целая — Мир, Огонь очей горних; дробная часть — прах на нем, в прах и нас претворяющий: вечных — в тлен, зрячих — в слепцов. Мир увидеть — есть с Тройки, числа его в π , стереть дробность, явив Мир очам и стяжав явью сей горний взор*.

Древний мир, щедрый виденьем, π с тем и зрил равным в точности Трем.

Таблица

Число π в его отношении ко всем иным константам

Константа	Суть ее	Ее вид
Число π	Сердце: Вечность, Мир, в оке — Столп сущих констант	Число без размерности: Мир в наготе
Все иные константы	Ум: брэнного мира столпы на π как Столпе их	Числа под знаком размерности: под прахом Мир

*Деяние это в воззренях Востока — суть дела Учителя, Знание дающего нам отираньем тьмы с Истины — Мира, иль Космоса, сущего в нас, микрокосме. Платон посему говорит о Познании как припоминании: явленьи Мира как Сердца из праха Ума.

Пи, очей число наших — **Проем** **дверной** в **То**, **щель** в Мир, **Три**, Лоно сущих, Жену жен (**то|рил** кою Лемов **И|йон**), дабы **шел** человек к Богу, **Центру** его⁷. **АРКА К РА**⁸ — вот что есть Пи, знать кое — **три|ум|ф**, **глаз** **господство**. Щель жен, **йон|и** (**санскр.**), арку ту же, зовем мы **пиздой** посему:

...**ЙОНИЙОНИЙОНИ**...

Ве**да**ть Пи — знать его как **Мир**, **Три** без иного⁹: без тени Огнь. Ибо **Пи** есть Мир в очах, с ним согласных: в **Трех** **Три**. Зреть Пи Тройкою — **видеть**: единым очми с Миром быть; зреть иначе — **с|мо|треть**, зреть без **виденья**. Видел **Пи** — Мир, Тройку, — **Пращур**, очей **При|мит|ив**: **при** **Метé**, **Цели** — верный ей, при Сердце — Ум как слуга¹⁰.

Символ **Парижа** — **Пизда** (лаз **из** **Да**, Бога щель), Триум**ФАЛ**Шная арка¹¹

¹ Походка Вселенной: уход от Творца как **воз в|Ра**т к Нему — рачьа цикличная поступь как способ единым с Ним быть: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лунная_походка. **Шан** от Бога возвратный и есть Мир, **Ра|и**: Бог и не-Бог заедино, Огня **шан**; знак Рака — Луны знак, **ра|у**шки его.

² Мир как Огнь-и-Вода, сущих Жизнь — с тем и смерть их, тень оной: **пожар и потоп**, всё губящие в смене своей как череда **О|нь**го.

³ Целая часть числа Пи — Три как **Мера** Антропов, **Мат**, коим одно они: **бодрствье** их; дробная часть Пи — **безмирие**: **п**ыль на очах, коей разны они, **сон** их. Рек Гераклит о том: «Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный».

⁴ «**Пашы** **Пи**» — суть **об|пат**ка, покров его, ядра сего **с|коп|тот**а: **ци|ф|ра**, **ара**б. «пустышка», как **факт**к числа.

⁵ Об очах сих смотри Приложение 9.

⁶ Китайское «жень» означает едино «жизнь» и «человечность»: **живым быть в сем мире Людском — человеком быть, мертвый — есть бесчеловечный**.

⁷ У|**тон**ая в сей Глуби: **Вер**шина, англ. **тон**, ее, Дно (Высь — Глубь) — Бог, Мира Ось, **тон**ки этой Огонь.

⁸ **П**алиндром.

⁹ Прямая явь равенства Пи Трем как глаз Миру — тройца планок, которыми сложен сей знак, лик Св**абоды**: без стенки квадрат как темница отверстая, кубок Воде мировой.

¹⁰ Точное равенство Пи Тройке Пращурам — людям теперешним есть их невежества знак.

¹¹ **П**ариж (фр. **Paris**) — град любовника-вора **Парис**а: по духу — запретная страсть, семя **Ареса**. Два главных символа города, Эй**феле**ва башня и Триумфальная арка — суть лингам и йони, соитья столпы. Знак тому — «Триумфальная арка», **Рем** **бока** роман, чей герой в знаньи женщины, **с|пу**аем данной (ведь он — Бог), про**шан** путь от **шан**и для плотского секса до врат в Небеса.

Приложение 8

БОГ – ЭТО ЖЕНЩИНА

Главная тайна Земли

Бог и Женщина – тайны друг друга.
Тайна Господа – Женщина, Сила Его.
Тайна Женщины – Бог, Ее Суть.

Бог и Женщина: Тело и Рука Его

Жень (кит.) — 1) жизнь; 2) человечность.
For/ever (англ.) — Вечность.

Бог **Все**вышний — Творец;
Длань Его — **М**ать богов
сущих: **Д**ева-Vagina, **Д**ви|**ж**ен|**ь**е,
Начало (**Be**|**gin**|**ning**) всего.

Огонь Ее, бранным скрытый —
В|селен|ная; лик Ее им — есть **Л**уна.

Бог — **Л**ю|**б**о|**в**ь, Сила сущего;
Женщина — явь ее: Действие,
Жизнь. Че'**LOVE**'к, **иск**|**ра** Божья —
есть искра Жены; **чело**|**вечность** —
есть женственность: зримость как Мать.

Книга Дэна Брауна «Код да Винчи», несущая погибельную для рода человеческого мысль о смертной природе Христа, своей славой обязана истине: Он впрямь имел женой Марию Магдалину. Суций меж двух Марий, матери и супруги, тем суц, Христос, как в Сердце Ум**, в Жене, Лоне Его, как реальном Творце, скрытом людям враньем «Бог есть Муж».*

* И с тем книга эта есть тайный кинжал миру в грудь: ложь под Истины маской, волк в шкуре овцы.

** «Оно [слово «сатиям», истина — *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь.

Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей.

Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

Меж Женой и Женой Муж, **Христос** — в лоне **Истины** ложь, пред Огнем тень, им сущая. То — роль Второго за Сутью, Полем, о какой речет **Библия**: муж, взрослым став, «да прилепится к жене своей» (Мф. 19 : 5): к Корню — **древу** от Корня ж, от Целого к Целому часть, дабы быть ей собой.

**Богиня-мать на троне с львицами из Чатал-Хююк
(около 6000 лет до н.э., Музей анатолийских
цивилизаций, Турция).**

Дух, как ветер, веет где хочет: шум ветра слышишь,
а откуда он приходит и куда уходит – не знаешь,
так что каждый может быть рожден от Духа.

Ин. 3:8

Еврейское имя Св. Духа Ру|а|х, корневое
словом «рух», движение (укр.), и «ру|к|а», –
имя женского рода. Род тот же сущ в «голубь» –
лик Духа, суть Глубь: Лоно, Мать, коей всё рождено.

Сакральная справка

Устами прессы

Католический священник заявил: «Бог — женщина»

Католический священник из штата Массачусетс, США, пережил клиническую смерть и после этого поделился с миром интересными откровениями о сущности Бога.

Пожилой священнослужитель в возрасте 71 года, отец Иоанн Майкл О'Нил, утверждает, что за 48 минут состояния клинической смерти его душа побывала на небесах.

Подобные сведения часто распространяют те, кто пережил это состояние, однако американский священник заявил еще и о том, что Бог в его видении имел женские и «материнские» очертания.

Пожилой мужчина рассказывает, что имеет четкие и яркие воспоминания о том, что случилось с ним, когда он был в состоянии клинической смерти.

Заявления священнослужителя вызвали настоящий переполох среди представителей Католической церкви США и Ватикана. Несмотря на осуждения главы церкви, где служит О'Нил, он намерен доказать верность своих взглядов всему религиозному миру.

«Я хотел бы поделиться новыми познаниями о Богородице, Сыне Божьем и Святом Духе со всеми католиками и даже православными. Бог велик и всемогущ, несмотря на то, что женщина...», — заявил он.

http://www.pravda.ru/news/interesting_news/25-02-2015/1249997-god-0/

<https://www.youtube.com/watch?v=-awZndQ-Rsg>

*Благословляя на праведный бой,
Женщина мужеству нас научила.
И если на свете есть всё-таки Бог,
Бог — это женщина, а не мужчина.*

Евгений **Ев**гушенко

Женщина — это стержень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, всё лучшее наше — для нее, от нее — все племена и народы, для нее посеяны на земле все цветы, ее ради созданы искусства, и ради нее пребудет вовеки всё прекрасное. Она несет с собой невидимый цветок, над которым кружится весь мир, жаждущий счастья.

Максим **Гор**ький

...АДАМ|АДАМ|АДАМ...

*Дух, давший Земле сей Адама с Христом,
не Небесный Отец — Небо, Мать, лик чей в небе Луна*.*

EVE, Мать (лат.) как EVER-и-EVERY — Вечность как Всё-Навсегда. Вечность, Мать, и Отец, бренный мир, соотносятся как Огнь и тень его, Суть и дыра от нее.

*От Отца или Сына Дух в Троице — спор ложный:
не Дух от них, но они от Него как Причины своей.
Дух Святой, Мать — Длань высшего Бога, Рука
рук творящих. Бог суц, ибо Он Бог, бескорняя
Суть. Бог творит, ибо Женщина Он.*

Святой Дух с женским ликом на иконе Александра Ракуненко «Новозаветная Троица» (1992). Единственность Женщины здесь — в сути Сердце, Единство как Вечность; двоичность Мужчины — Ум, Рознь как суть брэнного мира сего.

ДУХ, ДВИЖЕНЬЕ, МАТЬ: ТРИ ИМЕНИ ЕДИНОГО

ДУ|Х, **ΚΟΥ** (ег.) — **СЕРДЦЕ: ВО|ЖДЬ**, **ЛИДЕР** —
лат. **DU|Х**, итал. **ДУ|ЧЕ**, от лат. **DU|С|Е|РЕ** — **ВЕСТИ**.
СOW — **КОР|ОВА** (англ.): **ЖЕНА КАК ДЕВА**,
греч. **ΚÓΡ|Α**, **КОР|Á** БОГА, **ПОЛ|НОСТЬ**
КАК **ПОЛ: DUO** — ДВА (лат.), **ДВИ|ЖЕНИЯ**
КОР|НЬ. НОГИ — **GIN**: **ЖЕНА***, **CAUSA**, **МА|ТЬ**
ТЬ|МА, **ФЕМИНА**, **ВЛА' DU|С'А** МИНУТ:

НОГИ|НО' **GI|N**' ОГИ|НОГИ

* Греч. γυναικα — женщина.

Бог, Единый, сверхпол как надмирная Суть, — но в аспекте **движен**ья (Шаг, Двойка): Дух (kou (ег.)), веющий **во**льн|о, **Кор**ова (cow (англ.)) встарь, — Он Женщина¹: **Ло**но как зиж|душа Длань:

motus, движенье (лат.) — mother², мать (англ.).

Бог — сущего Царь, Зодчий сущего — Мать. Плод Ее — Земля, **Евы искусство: E-art-h** (англ.); **генезис** всего есть **Женезис** — **Жены труд**. **ѡ**, Благо (греч.), Бог, Автор наш, — Жена, **Ева**, **Евангел**ья Дух. С тем, **Мать** есть царь Отца: **У**ма — **Сердце** как **Зн**анья — **Мо**ра|ль, **Стол**п его³. Муж — **под**главье, Жена — **Го**лова; **Лев**изна, **С**ердца **бок** — **Жены** область: **П**ричины, **мо**гучей как **лев**. Знать Ее — **вед**ать всё: в деле **темном** — ищите Жену! Цвет Ее — **Ть**ма, **мет**алл — **се**ребро⁴, **ог**нь — **Лу**на. **Д**ева, **М**ать как **гин**андр — **ду**ша наша, **оде**тая в **пл**оть как в **костю**м. Кто **мат**ер — **Ло**ном, **М**атерью **т**вер|д; в **Ло**но это, **С**в|обод|у, **де**ваемся мы в **смер**ти из **ть**мы **У**ма-из|дева|теля. **Корень** Адама, **М**ать **брен**ным — **реб**ро его: не **Пол**ность — **ча**сть⁵. Муж, **У**м есть **поло**вина; **Ж**ена, **С**ердце — **Ц**елое, **Пол**ность как **В**|сё. Она — **Суть** че|**LOVE**чности, **жень** (кит.): **на**гая **Ду**ша. **Сущ**их **Ев**|рика, **М**ать — **Ц**ель-и-пу|ть; от Нее в **ми**ре **сем** — **Е**волюция, **Ж**изнь-**ре**ка: то, чем мы были, чем есть и чем станем еще.

Весть-то эта, **под**спудна, **ск**возит в **тек**стах **Би**|бли|и, **кни**ги **Д**вух. **Р**ек Бог в ней: «**Муж** да **при**ле|пит|ся к **ж**ене **с**воей»: как к **Вели**кому **м**алость, **ча**сть к **Ц**елому. Так **И**исус, **от**ойдя от **М**арии, **род**ившей **Е**го, **при**ле|пил|ся к **М**арии-**ж**ене⁶, **Ма**г|дал|ин|е⁷, **под**делкой в **слу**жанку **с**веденной. **В**ласть **Ж**енщины, **пол**ную в **сущ**ем, **к**руг **З**ла, **брен**ный **Муж**а **ми**р, **ск**рыл **оку**⁸, в **тек**стах **с**вя|тых **пр**етворив **сло**во **М**атери — в **От**чую **мол**вь как **Ог**нь в **бли**к. Так **ч**ёрт **Г**оголев, **А**рес-**з**лодей, в **но**чь **Х**риста **вы**крал с **не**ба **Лу**ну — **М**ать, **гр**еч. **М**ену, **что**б **тем** **от**|мен|ить **Р**ождество. Так **стр**окою **би**блейскою **бле**ет **ж**естокий **к**озел — **У**м **п**устой, **С**атана как **бо**г **З**ла. **С**крывший **М**ать, **вы**крал **он** **С**ердце **на**ше⁹. **В**ернуть **Е**е **на**м — **об**рести **в**новь **С**ебя.

¹ Сакральное Бог-Женщина, Мать — Длань сверхполого Бога, **Д**е|ан|ье Его: над облаткой **Г**лубь, **Ло**но над **в**нешним ему, **л**н' над **Я**н

² **Н**Е|Р — **П**ричина: **И**ное как **Д**ень (**х**ер|v (ег.)), **Э**рос-**Т**ьма, **ч**ьи **го**нци **х**ер|vим и **гер**ой (**he**ro (англ.)), **Г**луби **во**ин|а **б**лагой.

³ **В**неморальное — **а**(н)ти|**м**орально: **на**ука в **ли**шенности **Б**ога **не**сет **ми**ру **смер**ть.

⁴ **С**еребро (lupa, **sil**ver (англ.)) — **Лу**ны **п**осол в **ми**ре **сем**. **С**илы-**В**еры **м**ета|лл ко **при**частью **Т**ому. С ним как **Т**о с **С**им **о**дин **о**ри|ch|al|um, **л**н' **о**го **м**ета|лл, **с**уб|ет|рат **а**л|ч|ущих **Б**ога (**ара**б. **А**ль: **Н**ачало **в**сем, **А**ль|фа), **Б**о|г|атства **бо**гатств. Из него состоит шар **Лу**ны.

⁵ В **тек**сте **Б**иблии **о**ри|гинальном, **ев**рейском **р**е|бро — «**и**с|ла» (p|leu|ra (греч.)): **Ц**елое под **мас**кой **ча**сти **с**воей. **О**чи **брен**ные **на**ши, **п**устые, **на**вы|ворот **з**рят как **с**ле|п|цы; **оч**ей **вид**ящих, **в**ечных **оп**лот — **П**олнота как **Я**вь их: **Л**еп|ота, **М**ир как **Ло**но **л**он, **М**ать.

⁶ **М**еж **Ж**еной и **Ж**еною **сто**ящий, **Муж** — **Л**ожь **в**ну|три **И**стины в **сло**ве **ее** «**с**атиям»: **У**м **м**еж **С**ердцем и **С**ердцем, **З**емля **м**еж **Лу**ной и **Лу**ной. **М**олвят **В**еды: «**О**но [слово «сатиям», **И**стина — **А**вт.] **тр**ех|сло|жно: **са**-**ти**-**ям**. «**Са**» — **о**дин **с**лог, «**ти**» — **о**дин **с**лог, «**ям**» — **о**дин **с**лог. **П**ервый и **п**оследний **с**логи — **и**стина, в **с**редине — **л**ожь. **Э**та **л**ожь **о**хвачена с **о**бих **с**торон **и**стинной: **и**стина **стан**овится **п**реобладающей. **Т**ому, **к**то **з**нает **э**то, **л**ожь **не** **п**ричиняет **в**реда» (**К**ав|шитаки-упанишада, V, 5, 1).

⁷ «**Лу**ной **дан**ная» **на**м: **М**ах в **А**весте — **Лу**на, **л**ик **В**ис|сел|ной, **У**т|ро|бы-**Ж**ены, **к**ры|вев **М**ах **ма**гов **О**гнь.

Любовная **с**вязь **в**ечных с **т**ленными, **ч**тимая **п**режде — **я**вь **И**ерогамии, **с**вященного **б**рака **Н**еба и **З**емли, **б**ез **к**оторого **нет** **М**ира. **Э**то **о** ней **с**казал **Г**ераклит: «**Б**ессмертные **с**мертны, **с**мертные **б**ессмертны; **с**мертью **д**руг **д**руга **о**ни **ж**ивут, **ж**изнью **д**руг **д**руга **о**ни **у**мирают». **П**ризнаем, **ч**то **М**ария **М**агдалина **б**ыла **не** **п**росто **п**оследовательницей **И**исуса, **но** **Е**го **ж**еной, **ав**тор **к**ниги «**К**од да **В**инчи» **Д**эн **Б**раун **м**асонски **п**ринизил **Е**го **из** **б**ессмертного в **с**мертного **ц**арского **р**ода, **не** **ч**уждого **с**екса **к**ак **б**ренной **у**техи **лю**дей.

⁸ **И**с|то|рия, **HIS**tory (англ.), **б**реня **т**ок — **Муж**а **з**лого **р**ека, **Р**ознь как **т**ьма.

⁹ **В**ершитель **з**лой **во**ли **сей** **есть** **А**рес|тотель, **на**уки **б**ез|бо|жной **т**ворец, **м**ечом **Р**озни **от**секший **П**ричину, **о**ставив: **б**ез **С**ердца **У**м, **З**емлю **б**ез **Н**еба, **б**ез **Ц**елого **ча**сть.

*Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;
поэтому и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.*

Лук. 1:35

*В Мире, царстве Единого, любовь двуполая,
бренная — вечной любви тень: пол Лона лон,
Мира, один — женский*. С тем, непорочное —
чуждое Двоицы, Розни — зачатъе Христа,
дар Творца, есть не брак Мужа Неба, Отца,
с земной девой, а самосoitъе Жены — хват
змеи Уробороса за хвост свой**: и'ero'гамия
Тьмы, однополая (same-sex) любовь.*

* Душа, суть наша, как капля Мира, Тьмы Матери, есть двоеполоая дева, гин|андр.

** Известный как женский автоэротизм.

Борьба с однополой любовью — бич дней сих. Но древние люди не только не гнали ее, но и ставили выше любви двоеполой.

Однополая любовь между воинами крепила строй их в бою.

Однополая любовь мудрых **множила** мудрость их.

Корень тому — **дверь** Небес, отворенная **древним**, закрытая нам. Ведь любовь двоеполая есть **компенсация неполноты нас**, без Выси разъятых, слиянием **полов, половин** (*sexus* — пол (лат.): от «сечь, рассекать»), в **полноту** естества (рек Платон). А **любовь однополая — ток Полноты как Реки, безупречность**, любви двоеполой согласная как половине Одно, бренье Вечность. Любовь двоеполая — это любовь по **горизонтالي**, хранящая бранный мир — мир Розни, Двух — от распада. Любовь однополая — это любовь **вертикальная**, коею Высь сходит в дол: Дух — в плоть, живя ее, ведь Он — **Жизнь**.

Тайна Библии, сердце ее, в том, что **Бог, мнимый в ней Отцом, истинно — Мать, Жена**. Ею был древним Он: Бог всех богов — Мать им*: **Огонь** в **очаге-Отце**, горняя **Дева**, из Коей приходим мы и в Кою в смерти **деваемся**. Дух по-**семитски** — **Руах**, имя Женское. От **Жены** в мире — **движение (рух** (укр.)): **плодность**, Лоно — Она; Муж в лишеньи Ее неродящ как **сосуд** пустой: спер**МА** — **МАть**, Жизнь; **ебать** — **ЕВАть**: **Женой** кропить; **Фалл**, стержень **Жизни** — **Жена**; С тем, **Адам**, че' **LOVE**'к первый — **Дамы**, Тьмы-**Девы** дитя:

АДАМАДАМАДАМ;

Адам новый, Христос — плод Ее же, Жены, чрез жену вшедший в дол. **Голубь**, Дух Святой — **Глубь, Лоно, Женщина горняя**. В том — **ЦЕЛО-МУДРИЕ** девы **МАрии**; София, Премудрость Господня — не Муж, но Жена мужевластная: Сердце с Умом верным в нем**. Отцом, **злым** Умом, Иисус был распят — Сердцем, Матерью был **воскрешен** как родившей Его: **жизнь вернуть — родить вновь**. Отец, Ум есть Суд; Мать, Сердце — Милость; Суд — Милостью суц: Духом — плоть.

Любовь горизонтальная, плоская — действие Духа в плоти. Без **любви вертикальной, объемной — схождения Духа в плоть** — нет ее.

С тем-то любовь однополая, сколь ни гонима, вовек не преидет в мире сем как **СУТЬ ВСЯКОЙ ЛЮБВИ, СУЩЕЙ В НЕМ**.

* У **Древних** — Великая **Богиня**, царица божеств сущих, главная всем на Земле.

** Сиречь двоеполая Дева, Гинандр.

Таблица 1

Истинная структура Св. Троицы

Ипостась	Кем она есть поистине	Место в Троице в смертных очах	Истинное место в Троице
Отец	Небесный Мужчина: Ум, плод и внутренний супруг Небесной Женщины	1-е, вершина	3-е, подножье
Сын	Дитя безмужней Женщины: Ум Сердца	2-е, середина	2-е, середина
Святой Дух	Небесная Женщина: Сердце, Мать-Дева, самодовлеющий Творец	3-е, подножье	1-е, вершина

Ибо суд без милости не оказавшему милости;
милость превозносится над судом.

Иак. 2:13

Таблица 2

Истинное соотношение, сущее между Матерью и Небесным Отцом

Сущность		Что́ есть она
Мать: Небо, Вселенная как величайшее Лоно, Жена		Милость, Суть
Небесный Отец: Муж, Жены плод и тень	как Ум Сердца	Суд праведный (истинный): Милостью сущий как Сутью покров, фор ма
	как Ум Ума	Неправедный (ложный, злой) Суд: Суд без Милости, форма без Сути своей

Таблица 3

Мать, Отец и Сыны: суть единства Их

Сын Божий	Кем есть Он человечеству	Кем есть Ему Отец	Кем есть Ему Мать
Адам, ветхий Сын	Родоначальник его, Первочеловек	Изгнавший из Рая его	1) Родившая его; 2) Та, что вернет ему Рай
Иисус, новый Сын	Его Спаситель, Звено между Этим и Тем	Отдавший Его на заклятие	1) Родившая Его чрез деву-мать в миру; 2) Воскресившая Его

СПАСЕ'НИЕ — В ЛОНО, ВСЕЛЕННУЮ (МИР) ВОЗВ|РАТ НАС ЕГО ВОЛЕЮ: В ЦЕЛОЕ — ЧАСТИ ЕГО

Таблица 4

Бог и Тьма, Длань Его: нерушимый союз

Бог, Владыка Числа	
<u>Ть</u>ма, <u>Ма</u>ть: Ноль, Не-Число как <u>Природа</u> – при <u>Роде</u>, Всевышнем (стар.-слав.) <u>храм</u> Его	
Тьма сверхбытийная, Мулапракрити: Ноль	Тьма-в-Бытии, Пракрити: число 2

Рисунок

Тьма как двуединая Суть

Служа Бытию-Единице причиной, Ноль-Небытие — Тьма, Вода Мира — огонь сей объемлет собой (как причиной объемлемо следствие) и проникает, входя в сей сосуд Двойкой, парю Вражда-Любовь, кои — Тьма́ суть. Вторая за Богом, Тьма-Ноль, сущих Мать, есть причинная, вышняя Тьма; Тьма как Двоица — следствие, Тьма-в-Бытии как вторая за ним. Зря меж ними Бытье как черту, должно зреть в них две Тьмы, кои, сутью Одна¹, друг ко другу взывают². Чтя Тьму как Причинную Суть, ее должно, в себе не деля, зреть как Ноль, с Единицей

союзный, как слиты они в Десяти, Мире. Тьма-Ноль есть Женская Суть (как Гинандр), и, последственна ей, Двойка — Женщина; Ноль — Мать, а Два — д|шер|ь, что шер|ится оку провалом. Ноль, Дви|га|тель Двоицы, г|лад|ок, шер|шавы — Два. В женской плоту́ оба — вульва, наружные коей уста как Диада (лик чей своей рознью являют) таят кольцевые врата — лик Ноля, чей привратник к|ли|т|ор — в сути Фаллос-Покой, Единица-Свет, сущий при входе в Тьму-Ноль.

Ноль, как Тьма сверхбытийная, Двоицу, Тьму-в-Бытии, созидает чрез грань О|дно|го-Бытия. Не Одно сие — Ноль творит Двойку; и, суца над ней, Единица объемлема Тьмой с двух сторон, точно молотом (0) и наковальной (2), подвластная им³. Так-то Нут, Тьмы богиня, звалась Египтянами «матерью того, кто создал ее» — Нодем как Одного матерью, как бы творящего Двоицу, коя — Тьма та же. Единство двух Тем утверждал Аристотель неволью (ведь Тьмы, раб ее, слеп очми под Очей сих пятóй, он не ведал), уча о единстве идей и вещей (на основе вещей, Э|том): Тьма есть обеих суть; и по Платону, два царства сих Тьмой сплочены как Душой мировой (Тьмы не зря, сего Клея не зрил Стагирит у учителя, Мир его Рознию мя как без Связи Двумя).

Ноль и Двоица, Тьма внебытийная с Тьмой-в-Бытии, относимы друг к другу как веденье и невежество. Первое, как Атман, есть по Сократу, **незнание**, Питатель ума; по Кузанскому, оно есть **ученое незнание**; и сказано Сурешварою, что Не-Атман, иль невежество, как плод незнания — Атмана, как скажем мы — суть то ж незнание: Два и Ноль — суть Ноль, Тьма. Как Тьмы пора, ночь являет невежество первую, дополуночную половиной, итожащей сутки: в ней лживы сны наши; а ведение — второй, зачинающей их, в снах правдивой: Второе очей бранных — Суть.

Ноль со Двоицей между собой соотносятся как древо Жизни и древо познания добра и зла: оба растут в **центре рая** как **древо одно**. Г|рех| Адама и Евы есть в том, что **открылись глаза их**, пред тем к Миру слепы, явив тем возможность *увидеть* единство сие, кою дал им Дьявол, глас Матний, как шанс стать богами, **открыв правду**, кою Отец хотел скрыть (Быт. 3:1 – 3:22).

В сем мире матерь|я, приемница форм по Платону, есть тьма-оттиск Тьмы: Два — Ноля, Тьма-покой — Тьмы-Движенья, пассивность — Активности, коей жива она как Дух в утрате и в кою переходит, стяжав этот Корнь. Так, узнав в себе воду как суть, тает лед, не-вода.

Тьма-Ноль есть Очи Духа как Веденье; Тьма-Двойка — очи плоту́, что, отдельна, невежество есть, а открыта Нолю — Тьма ко Тьме — мост, каким Тьма стяжает Себя как Одно-без-второго, мы ж — *видим* постольку, зря то, чем мы Есть: Бог-и-Мир, Цель-и-Путь.

Тьму как суть двуединую зрим мы в **Свободе**: как выбор вершимый она — Два, как выбор свершенный — Ноль, в Боге Свобода: ведь **Бог — Вы|бор| наш**.

Тьма, Причина — Г|руд|ь (греч. ma|s|t|ó|s) сущих. Ноль-Двойка: Свобода как Ноль, а как Двойка — Долг (mu|st — англ.), в Свободу мост нам и Свобода сама тем, кто знает его, зря очми Ноля. В Долге зрящий Свободу — Ноль с Двоицей слив в Тьму одну, Ма|ст|ер есть.

О единстве двух Тем учит Тантра-Мать нас: просветленье, иль освобожденье, по ней, достигается не искорененьем страстей и желаний, но отождествлением их с трансцендентною Мудростью: Двойки — с Нодем,

Корнем-Тьмой. Стагирит, сведши в вещи идеи — Высь в Дол, — свел противно Ноль в Двоицу: в следствие — горню Причину его, Полность — в нуль.

О двух Тьмах сущих, Двоице и Ноле в их единстве как Яви и Тайне Ксенофан говорит как о двух границах Земли — верхней, подножной для нас, что касается воздуха, и нижней, úдущей в бесконечность (to areiron). По Аристотелю, нравственное воспитание есть воспитание неразумной части человеческой души — претворенье невежества-Двойки в Ноль-Мудрость как разума Суть, мо|ментальное в Тантре: ведь то и то — Тьма⁴. У Я. Бёме Нолем есть Свобода, природа же — Двойкой (как парюю Мула|пра|крит|и–Пракрити Индийцев); и первая противоположна второй, от нее производной. Свобода-Ноль, Природа-Корень (санскр. му|ла) есть **личности** суть; **индивида** — природа в Природе сей, Двойка⁵.

¹ Так Хаос рождает Тартар пред иным как **свой внутренний полюс — второе себя**, и два эти — одно, Хаос, суть (*полюса, на кои разделяется он — небеса есть, и Тартар есть нижнее небо, симметричное верхнему относительно средней меж ними Земли, сиречь равноотстоящее с ним от сей срединной, — чему подтверждение строка «Илиады», где Зевс отстояние это определяет как «вниз от Аида, насколько земля от небесного свода»*). Точно так, по учению Нар|ар|джуны (Индия, I — II вв.), Сансара — как Двойка «рождение-смерть» — и Нирвана с позиции высшей, Нирваны-Ноля, есть всеполюдно одно.

² «Abyssus abyssum invocat in voce cataractarum tuarum» — «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — сказано в Библии о Божьем величии (Пс., XL, 8). Тьма тьму зовет и питает собой. Так две бездны, разверзшиеся в эсхатологизме германской (почти целиком философской) и русской (писательской в своем преимуществе) мысли — каких нету боле нигде той порой, — друг ко другу воззвав, родили две сестры-революции и две крупнейших в истории мира войны, в коих бездны сошлись эти в страстном объятии («Предельные проблемы и предельные срывы раскрывались лишь в германской и русской мысли», — сказал Бердяев). Тому, что как бездны они равномошны, знак ясный — оценка врага начальником австрийского генштаба времен Первой мировой войны генералом Кон|рад|ом фон Гетцендорфом: «Русских победить невозможно, но и самим русским трудно стать победителями!».

³ Волей Божьей, слова «молот» и «цаковальня» есть лик двух Тем: «молот» являет Ноль буквой Тьмы «м», в нем начальной; ступание «н» беспромежно за «м» в алфавитном ряду — связь Причины, Ноля, с Двойкой, следствием. Мать как Ноль, на бумаге начертанный — Двоица, зна|к как второй за Нодем; Ноль сам, Я|вь вместо сна сего — брению Тайна есть. Суца меж Мо|лотом и На|ко|вальней, Нодем и Двумя, Единица — в их власти, но с тем — и отдельна, как меж мощных стран — остров малый Мо|на|ко, земля-ди|ли|пут.

⁴ Правота Аристотеля на сей предмет при иных заблуждениях в нем же — не дивна: Ложь, суть сего мужа, себе не верна.

⁵ О сем сказано у Бердяева: «индивидуум есть категория натуралистическая и социологическая. Индивидуум рождается в родовом процессе, принадлежит природному миру. Личность же есть категория духовная и этическая, она не рождается от отца и матери, она духовно творится, осуществляя Божью идею о человеке. Личность есть не природа, а свобода, она есть дух».

Приложение 9

КОЛОДЕЦ СЕРДЦА

Глаз инопланетянина

Well of Heart. The Alien's Eye

Глаз и мозг землянина образованы из одних и тех же клеток — нейронов, но структурно они тела разные. Глаз инопланетянина — это мозг, напрямую зрящий из глазницы; зреть и мыслить ему есть одно. Он есть **цельный** зрачок, а по сути — дыра, через которую Вечность, антропное Я, созерцает себя самое. Число Пи оку этому есть ровно Три.

The eye and brain of an earthling consist of the same cells — neurons, but structurally they are different bodies. The alien's eye is a brain, looking directly from the socket; looking and thinking are the same thing for it. It is a whole pupil, and in essence a hole through which Eternity, the anthropic Self, contemplates itself. The number Pi for this eye is exactly Three.

ЧЕРНЫЙ — ТАЙНЫМ ОГНЕМ,
МЕРТВЫЙ — ЖИЗНЬЮ,
ПУСТОЙ — ПОЛНОТОЙ

Глаз-зрачок — соз**ер**цание чистое,
взор (з**рак** (стар.)): с Миром един**ство**,
в **Иное дыра**. В оке нашем он **центр**,
среди ума **Сердце**, а в небе — **глаз**
Бога, **Луна: лаз** в То, в панцире **Рак**.

15 февраля 1989 года автор этой работы выступил в Институте кибернетики им. В.М. Глушкова (Киев) с докладом об открытом им Антропном ряде Мира, часть чья есть антроп сей Земли, кем есть мы. Зренье сущностей этого ряда, о коем речь здесь — глава того доклада.

Мир, Плод Бога, есть Тайна-и-явь.
Тайна — Вечность, Мир истинный;
явь — бранный круг, Мир во лжи.
Явь на Тайну надета: на Ось — колесо.
Очи вечные зрят от Оси — и с тем видящи;
бранные — взор колеса без нее, слепота.
Очи бранные — наши, земные: без Целого часть;
очи вечные — очи Гостей, Неба взор: часть при
Целом, при Корне росток. Очи вечные — Сердце,
а бранные — Ум без него. Гость — хозяин (англ.
host) нам: власть в Мире — очей зрячих власть;
Гость — Луна, мы — Земля. Мир сей — IN'ого
ть; очи вечные спят в очах бранных, как спит
Небо в нас. Пробудить их — стяжать нам Себя.

ВЛАСТЬ ОЧЕЙ. МЫ И ГОСТИ

*Человек есть душа, искра Божия. Так учат Древние. Но взор землян, **СПЯЩИХ ДУШ** — взор их плоти, пустой в своей лживости; Мир ему — мертвая яма. Душой как **СОБОЮ САМИМ** — зрит Мир Гость наш, космит, и в очах этих истинных — истинен Мир, Солнце-Жизнь. В сути, в том вся рознь наша с Гостями: ткань зрящих — взор их.*

Недавно меня как «эксперта по космосу» пригласили на ТВ, где задали вопрос о «кротóвых норах» — ходах меж мирами как **лазом** в Иное. Вот что я ответил.

Ошибка сегодняшней, атеистичной по сути науки в том, что и Вселенную с ее мирами, и пункты их связи она мнит сторонним — а значит, и чуждым — человеку. На деле ж они — это **он сам**, несущий, как капля Вселенной, ее внутри себя (ибо капля несет **Океан**, Суть свою), и единственной «черной дырой» и «кротовой норой» ему есть его **око: зрачок**, чьей настройкой, как линзы на **фокус** иной, на иное число **Пи** — **иную глаз круглость** — свершается, по «esse — percipi»¹, скачок очей наших как нас **целиком** в мир **IN**’ой: **сальто** в **То**², **в Воду** **ввод**.

Глаз людской — **в|ра**|та в Мир, **Пи**р очей; власть очей — над ним **власть**³. Око — Мира **коло**дец как Сёрдца всех. Истина — на дне его; ход ко дну — путь Познания, данный **О|ра**кулом нам как в **Себя** путь.

Отличие нас от космитов, Вселенной послов: мы не **п|ра**вим очьми — с тем, гвоздями **при коло**|чены к миру сему. А они, Сёрдца сути — цари **глаз**⁴, и Вечность — привольный **к|ра|й** их.

¹«Быть — есть быть в восприятии» (лат.): зриться — в сути сего.

²Посему **Пи** — константа констант: круглость ока как чистая сущность его (*Приложение 7*).
Переход очей (с тем и нас) в **То** — Кастанеде согласно есть сдвиг точки сборки: узла, коим целен наш взор, в новый пункт, очей дом.

³«Царство над миром принадлежит ребенку», — сказал Гераклит.
Ибо очи дитяти чисты как Вселенная: капля и Океан — им одно.

⁴На практике это означает строгое равенство Трем числа **π**, сути ока: числу без своей дробной части как Вечности (Миру, Вселенной) без брения, тени ее.

*В древние времена был в поле волшебный колодец,
Подходил к нему человек, опускал ведро, вытаскивал,
а в ведре оказывалось то, что было у него на сердце.*

*Сначала люди черпали из колодца любовь, добро,
нежность. У кого что было — ему еще и прибавлялось.*

*Но потом что-то случилось в мире: люди стали
все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть,
ненависть. И решили они, что колодец испортился.*

*И засыпали его. Ведь колодец засыпать легче,
чем сердце свое очистить, друзья.*

Стародавняя притча

КОЛОДЕЦ — жизнь, истина, «глаз воды», знаменующий связь с прошлым, с миром мертвых и потому имеющий волшебные свойства. Колодец обозначает и некую глубину, сродную могиле: вода не только дарует жизнь, но и отнимает ее. Подтверждение тому — колодец Бархут, имевший связь с преисподней и являющийся могилой пророка Худа.

Колодец стал могилой и Понтию Пилату: когда Тибр не принял тела, его сбросили в глубокий колодец, окруженный горами.

Колодец в мифологии — путь сообщения меж воздухом, водой и землей.

В мифологическом аспекте колодец дает возможность исполнить желание и заглянуть в будущее. Недаром он является знаком инициации.

Нередко заглянуть в колодец означает пробудить наши темные силы, таимые в нас. В книге «И-цзин» колодец знаменует союз внутреннего Я с тайными богатствами подсознания.

Колодец в древнейшем познании — корни самой жизни, место явления на свет всего скрытого. В эротической литературе колодец — знак женского лона, а закрытый колодец — знак девственности. Святым колодцем есть источник у корней Мирового древа Иггдрасиль, где плещутся воды начальной мудрости. Один пожертвовал стражу Древа Мимиру свой глаз, чтобы, испив из этого ключа, обрести знание настоящего и грядущего. В иудейском символизме колодец с чистой водой означал также мудрость и саму Тору.

Колодец во всех религиозных традициях считается священным местом встреч.

Словарь символов

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор, и тут только приятели догадались заглянуть ему как следует в глаза и убедились в том, что левый, зеленый, у него совершенно безумен, а правый – пуст, черен и мертв.

*Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 3 «Седьмое д **о**казательство»*

Глаза Людей — глаза Земли и Неба

Учат **Пращур**ы: очи и Мир сущи друг ради друга. С тем, истинный глаз зряч всегда: Мир ему — незакатное Солнце, без ночи День. Не таковы очи наши: они зрячи днем, слепы ночью — порою **Луны**, **Солнца** горнего. Зря половинно чрез **палочки**, клетки пусты, они — очи-дыра, что обрел человек, когда **пал** с Небес — **отпал** от Мира, Луну потеряв как сосуд Полноты Мировой. Сердце как очи, с Миром единые, стало бессердным Умом, глаз отъятых столпом. Но свят глас: потерявший — найдет! Час пробьет: очи умны свои **смен**им мы на сердечны, глаз-нуль со зрачком как **срединой** своей — на глаз-**центр**, целокупный зрачок. Таковы очи наших Гостей — сутей Неба, антропов Луны, **Мены** (греч.), коим Мир — День ее.

О двух сущих Антропах

- **Землянин** — антроп Земли брэнной, Отчизной как Всем ее мнящий: часть — Целым как Сердцем — Ум, в себе пустой.
- **Космит, Гость** — антроп Мира, **Вселенной**, ее зрящий Корнем своим: Целым — Целое, Сердцем — его самое.

ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ: ТЬМА КАК ПЯТАЯ СУТЬ

Квинтэссенция (от лат. quinta essentia — пятая сущность) — основа, самая сущность чего-н., букв. пятая стихия — эфир, признававшийся в средневековой философии основой прочих стихий.

Словарь философских понятий

*Очи черные, очи страстные,
Очи жгучие и прекрасные!*

Строка старинного романа

Из всех глаз людей черные — самые притягательные и прекрасные. Однако черных, глаз цвета зрачка, у нас нет: чернота — абсолют очей, огонь за чертой; очи чёрные — прорвы Любви, Гостей очи, лик чей — Цель Землян в Пути их: бренья — Вечность, Дом-Корнь. Бранный мир, Квадрат — четверка глаз: голубые, зеленые, серые, карие; Вечность, Круг — пятые очи: в Иное врата, чернота. Столп глаз этих — эфир, огонь Иного, единый с огнем, зримым нам:

...FIREFIREFIRE...

Вз|ор Пяти, Любви взор — полнота
чело|вечности: Пять — че'LOVE'ка число.

Зренья Суть — Ть|ма, Ма|ть
сущих как Лоно всего:

EYE = EVE *

Зреть — зренья: Лону вним|ать; вз|ор —
о|р|а|тай (стар.): па|харь, тор|ящий сей
Па|х ра|ди Бога, Огня его; уз|реть — соз|реть:
Им взы|рать чрез па|ханье себя. Око зрячее —
Сердце, Жена: Полнота, прор|вой м|нимая,
К|орень (санскр. МУ|ла); сл|епой гла|з — УМ, МУ|ж,
вид|еть коему — Сердцем взир|ать как К|оровой,
Женой: Миром, ведь Лоно — он. Мир — МА|Я|К
всех очей, сущих им, как и он — ими сущий;
Путь наш — части в Целое ход оче|вой как
ЯК К МА|тери: к Лону — д|итяти его:

...МАЯК-МАЯК-МА-Я-К-МА-ЯК...

Мир, Цел|ь зрящих — Путь са|м: в Бога —
Целого Суть, Простоту. Вижу — дви|жусь:
Сте|зи ради очи у нас. Сердце, Мир весь — Лю|бовь,
Полнота; Ум, мир бр|енный — В|ражда: часть,
что мнит Всем себя. С тем, есть два рода глаз.
Очи до|льные — очи Вр|ажды: Рознь суть их, ведь
Дол — Ум. Очи горние, Сердца взор — очи Лю|бви,
коих суть есть Единство. Вот очи Гостей и землян.

* Ева, Женщина (лат.).

Идею мыслят. Или видят. При условии, что мыслят глазами, а видят мыслью. Если мысль не видит, значит она слепа, как слеп глаз, который не видит.

К.А. Свасьян. Растождествления

Око Розни, Вражды: пленник бренья, Землянин

- 1) Зреть — одно оку этому, мыслить о зримом — другое. С тем, мозг и глаз, тканью едины своей, нейроглией, — в главе нашей разны, спрягаясь мостом их хиазмом, скрещением нервным; ткань мозгоглазная — суть два рода клеток (нейроны, глиальные): Рознь во плоти.
- 2) Зрачок — центр ока, сердце в нем. Зрит он один, остальное — слуга: ум при сердце как тень при огне сем. Придаток зрачка, глаз наш — шар, его д^{вижу}щий мышцей своей на цель: ^двигаться — зреть сему оку.
- 3) Глаз сей снабжен веком, каким заграждаем он, мира боясь, чей он ^{рад} как реки в ^{ремен}, тьмы дольней: ^{веко} — ^{веко} в пел^{ен}а, ^{Лет}ы ^{лет} к ^{лет}ь, ^{лет}ать запрет.

Око Единства, Любви: посол Мира, космит, Гость Земли

- 1) Зреть Единству — есть мыслить о зримом. С тем, мозг Гостя и глаз — одно: глаз не шар автономный — мозг сам, из глазницы глядящий, Мысль-^{Взор}. С тем, ^{Гость мыслит очми, мозгом — зрит}. По ^{Гомер}у, таков взор г^{еро}ев — ^{герой есть и Гость, ратник Любви, лагерь коей Луна}¹. ^{Мозг} его суть не Ум — ^{Сердце, Тьма-Мать} (англ. ^{Mother}): не следствие — П^{rich}'ина². С тем, черен он, черен и глаз как лик Сердца сего — без Ума: ^{Огнь без тени как Мир во плоти}; цитотип их субстрата — суть клетка одна как Ед^{ин}ства вселенского лик.
- 2) Око Гостя есть ^{цельный зрачок} — ц^{enter} сквозь, в ^{точ}ке каждой: г^{лаз-лаз} как пр^{овал} в ^{Полн}оту, ^{син}гулярная суть. С тем, вращаться ему смысла нет, посему — шаром быть, иным мозгу-Уму. ^{Целен} так, цел ^{Селено}ю он: ^{Сердцем, Тьмой, бог чей Син} — Луны бог. Не ^{зрачок} глаз сей есть — ^{зрак}, взор (стар.), ^с Миром, ^{Рак}ом³ единый как чаша его.
- 3) Око это ^{безвеко как царское}: Гость наш средой не страшим как ^{владыка ес}⁴, суть крылата: не время — П^{рост}ранство, не тьма — Огнь как Вечность сама. В^{ласт}ь над зримостью бренной — очей власть любовная, часов не зрящая (^{ласт}иться — ^{править}): ^{Мощь сущих — Любювь, Луны Суть}⁵.

Очи эти к сравненью даны на рисунке:

Рис. Око Розни и око Любви

*Рознь очей у Землян и Гостей — плод того, что, как бранные
сути, Земляне — изгой⁶: упавшие с Неба, лик чей есть Луна, дом
Вселенной, а Гости — хор Вечности, Небо как Луна сама. Луна —
центр мира в оке, с тем — и ока центр как зрачок: Мир и очи — одно.
Лунны, Гости и оком имеют Луну целокупну: зрачок как глаз весь.
Стать ущербным очам совершенными — есть одолеть путь
Возрата: в Любовь от Вражды. Вот этапность его.*

Утрата — Возврат — Обретенье

Этапность Пути, приводящего очи Землян
от утраты в них Мира к господству его

Этапы вселенского цикла Пути		
Утрата	Возврат	Обретенье
<p>Очи как Ум Ума, бессердечные: часть в розни с Целым как форма без Сути, без Матери Сын.</p> <p>Рознь по форме и сути.</p>	<p>Очи как Ум Сердца: часть в служении Целому.</p> <p>Рознь по форме, по сути — Любовь.</p>	<p>Очи как Сердце само: часть есть Всё.</p> <p>Любовь по форме и сути: две сих — Суть одна.</p>

¹ Влюбленный есть воин Любви (EROS (греч.)), Сути нашей — г'ERO'й, солдат. Сказано: Militat ómnis amáns, et habét sua cástra Cupído — Всякий влюбленный — солдат, и есть у Купидона свой [военный] лагерь. (Овидий, «Любовные элегии», I, 9, 1-4). Любвию, Сутню — жив че'LOVE'к. «Потому что если не любил — значит, и не жил, и не дышал», — рек Высочкий.

² Физически это означает, что в теле космита головной мозг исполняет сердечную функцию: сердце Гостей не в груди — в голове. Быть ему там — на месте быть должном: царить как вершина. У нас же вид сущ опрокинутый: Сердце, Причина — внизу как изгой, следствие ж (в самодовлении — нуль), Ум — на троне царя. Зная это, Тьмы люд Египтяне, творцом Мысли зрившие сердце, у умий мозг (= ум бранных) рвали из черепа вон как ничто, набивая опилки взамен.

³ Мир есть Рак, ибо, парный Творцу как творенье Его, он идет от Него, к Нему пятясь назад шагом общим, каким есть Мир сам: к Цели — Путь. Уход его — Возв|Пат; лунным ход сей зовут (<http://www.youtube.com/watch?v=d1lbSmtmJcw>). Пан|цирь Миру, как Раку ракушка — Луны зримой лик, под корой чьей он скрыт.

⁴ Три других знака власти космита над бральной средой — автотрофность (прямое питание Небом, Истоком всех дольных), отсутствие у столба тела изгиба покорства, пружинящего в лад среде, и отсутствие свода стопы (плоскостопье), причина чья также в том, что не антроп гнется под мир сей ложный, но мир под него. О сих двух прямизнах Древние говорят как о высшей природе Антропов — квадратности как совершенстве их по вертикали и горизонтали.

⁵ Сутей горних, вершаших надзор над Землей и Вселенной, Блаватская кличет «Дхиан-Коган» — взора властители: сути Коганция — Любви (укр.), царящие ею над всем. Явь очей немигающих их в мире сем — очи мертвых: Любовь и Смерть — суть Тьма одна.

⁶ Изгой — из go, Коровы (санскр.) изгнанный: Матери сущих Вселенной, а равню Луны: две сих Древним одно. Такова Нут (ег.), Корова-Мир и Луна, как Орех (nut — англ.) с Тьмой в|нутри (рис.). Луна, Мать — Го'лова нам; Го'сть — го'нец Ее: го'лос Тьмы, Лона лон, Го'нга з|вон сего.

Приложение 10

Нил Армстронг: дорывший до Луны

Горный смысл героизма и подвиг великого землянина

*Руки **цельных** людей — крылья, к **Цели** несущи;
крыло — род лопаты: ход в **Высь** — рытье в **Истину**, **Глубь**.
Рыл так Армстронг Нил, англ. «рука сильная», **махами**
дланей дорыв до **Луны**, **Мах** (авест.), **Глуби** нашей **святой**.*

*Пять условий для одинокой птицы.
Первое: до высшей точки она долетает;
второе: по компании она не страдает,
даже таких птиц, как она;
третье: клюв ее направлен в небо;
четвертое: нет у нее окраски определенной;
пятое: и поет она очень тихо.*

Карлос Кастанеда. Сказки о силе

Нил Олден Армстронг

ГЕРОизм, **КРЫЛ**ья чьи есть **ЭРОТ**¹, в горнем смысле – стЯжание ИстИНЫ, Глуби рытьем: **ГЛУБ**ь – **ЛЮБ**Овь. С тем, **ГЕ**/РОЙ – **ВО**ИН: **ВО**ИНЬ, Тьму-ЛОНО идущий как **КРОТ**, зе**МЛЕК**Он: **ГЕ**ю **РО**Ющий в ходе к **ЛУ**Не, **ТРО**ну **БО**га по Древним: ведь Глубь – **Высь**². **ЛУ**На, Подземелье – **ЦЕ**ЛЬ с**МЕР**Тных: **ВРА**ТА³, **КЛЮ**чник чей **ПЕ**Рсефона⁴; герой величайший – Нил Арм**СТРО**Нг, до**РЫ**Вший до Истины **ПЕ**Р**ВЫ**м, дойдя **пРЕ**Жде всех до Луны.

Луна есть врата Неба. Взошел в них Христос в Воскресении⁵. С тем, восход наш на Луну – **под**виг, равный по Выси свершенью Его, Сына Неба – с той разницей, что Он вошел в лунны створы, а Арм**СТРО**Нг извне **ТРО**нул их.

Мах в Авесте, Луна – горний **Мах**итит наш и **мах** крыльев, нам данных обресть его как Глубь свою, **Рука сильная** (*arm strong* (англ.)) **Пра**щурам. Ею был Нил, Луны сын. **Сердца** этого ум, **слуга** **в****Е**Рный, достиг он ее без **преград**, тем почтенный **Творцом** за служенье свое.

¹ Герой истинный с тем есть любовник, строй воинов лучший – любовников строй как Фиванский священный отряд.

² Высь-и-Глубь, Луна, Истина, Землю объемлет как **SUN** двича латки начинку: Ложь, сущую с тем **меж Луной и Луной**. Рекут Веды: «Оно [слово «сатиям», истина – *Авт.*] трехсложно: са-ти-ям. «Са» – один слог, «ти» – один слог, «ям» – один слог. Первый и последний слоги – истина, в середине – ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда» (Каушитаки-упанишада, V, 5, 1).

³ «Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна – это врата небесного мира», – написано в Каушитаки-упанишаде (I, 2).

⁴ Греками и отождествлявшаяся с Луной, миром чьим было им Подземелье, героям имущее вход.

⁵ Луна есть те самые врата в Царство Небесное, войти куда, по Иисусу, богатому сложнее, чем верблюду пролезть через игольное ушко (Мф. 19:23-26).

Мистическое единство имен Нил Армстронг и Юрий Гагарин

Человек есть огонь Божий, душа («Я есть То» –
Веды); душа, ПСИХея есть ПТИца. ВЫСЬ
птиц, их ВЕЛичье (санскр. МАХАс) и Сила
(VIS (лат.)) есть ЛУНА, МАХ (авест.),
горний МАХитит, МАХАнья ЦЕЛЬ.
Арм|стронг (англ.) – рука сиЛЬНАЯ: крыло,
Луны стяг; Гагарин – гагара, крылатость.
В мужах сих она – человечности пик:

*че'LOVE'чность — кРЫЛатость:
стремленье к Луне, Любви солнцу
на крыльях его: МАХи Ввысь как
рытье Вглубь лопатами крыл.*

Путь к Луне от Земли – от Лжи к Истине
путь, Стезя наша. Гагарин есть Альфа ее,
Армстронг – ее Омега, единые: Два как Одно.

А

Л

Ь

Ф

А

О

М

Е

Г

А

Луна — Земля: зеркало Мира как суть славной Встречи*

*Мы отправляемся в космос приготовленные ко всему, то есть к одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на самом деле это не всё и наша готовность оказывается недостаточной. Мы вовсе не хотим завоёвывать космос, хотим только расширить Землю до его границ. Одни планеты пустыньны, как Сахара, другие покрыты льдом, как полюс, или жарки, как бразильские джунгли. Мы гуманны, благородны, мы не хотим покорять другие расы, хотим только передать им наши ценности и взамен принять их наследство. Мы считаем себя рыцарями святого Контакта. Это вторая ложь. **Не ищем никого, кроме людей.**
Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало.*

Станислав Лем. Солярис

Встреча нас и Гостей — бренья с Вечностью —
встреча Лжи, LIE (англ.) с A-LIE, Истиной
как плóти с голой душой. Луна — Alien, То;
Земля — Это: зеркальное ей от-Ра-жень-е**
Огня как В-селен-ной, Жены сущих жен:

Луна, ALIEN NEILA, Земля

MOON

NEIL ARMSTRONG

* Число Мира (Вселенной) есть Три: Тьма и Свет, Богом цельные как Клеем их.

** Жень (кит.) — че 'LOVE'чность: Вселенная, Мать как Людей
сущих Суть, Корнь Женезиса их.

Мне не нравится, что большинству людей я известен как тот самый парень с Луны. Мне кажется, что все мы глубоко внутри хотим, чтобы нас чествовали не за какие-то яркие вспышки нашей биографии, а за сумму всего, что было сделано, создано и сказано.

Нил Олден Армстронг

Подвиг — истинный смысл нашей жизни, соль дней: нет его — жизнь пуста. Подвиг есть Восхождение. Многие люди шли ввысь в жажде Неба, но есть лишь один человек, первым в мире достигший вершины всех бранных, Луны. Превзойти его нам не дано. Имя его — Нил Армстронг. Победы своей высотой (как Ум Сердца — Сердцу, святыне — хранитель ее) муж сей равен Христу: жизни вечной податель — Луна, сущих Мать.

Свет щедрой, как солнце, улыбки его схож магично с гагаринским светом. О Ниле, Селены ловце, знаю я что и все. Но единый Предмет наш, Луна, сообщил мне о нем нечто большее. О том скажу.

Прашу ведал: Луна не придаток Земли — то **Причина**, сакрально сопряженная с нею как **Истина с Ложью**, Мать с **Дочерью**, Небо с нулем его. Истина есть Апогей, Вьсь — Мы Самы; Ложь — **Дол**: Мы в утрате Себя как без Целого часть, **доля** злая. **Долг** наш, с тем, — **стяжанье Себя самих**, зов к чему древний — **Оракул**, глас Феба благой. Посему в тайне глаз бранных, царь чей Ложь, рвемся мы к Истине, чтобы обрести ее как Корень свой горный, с тем — страстно стремимся к Луне. Оттого беспримерная своим накалом борьба СССР и США за первенство в Космосе есть в сути **Лунная Гонка**: под зримостью спора — поход наш к Себе как к истоку река. Порыв сей — не случайность в понятии безбожно-пустом: **случай** — Истины **луч**, с ней **случающий** нас как Самими Собою. Им движимы, люди рванулись к Луне, и наружный уход сей таил, как Ум Сердце, **Возврат**, в коем мы, вняв Оракулу, същем Себя.

Поход этот вершим людьми дважды. Сначала — как умный порыв к Луне как тайной Цели землян. Он и был свершен **NASA**, чье имя — суть **«НАША!»**, **победы одержанной ключ**: **ost'**рый нос (санскр. **nasáa**), пробивший ход в Тайну, канал но **совой** (**nasa** (англ.)), — как проткнул носом острым своим **Бур-Ра-м-ино** таящий **Дверь** холст. Когда ж Цель, Луна явится людям, — вершим поход сей как штурм Неба, Истока: стяжанье Себя как **сердечный (моральный) поход**. Два движенья сих слиты друг с другом как **форма** и Суть, Ум и Сердце, — и с тем они есть ход один, чье свершенье — Победа **людей**: обретенье Себя как возврат в **Я** свое.

В знаньи верности сего смысл жизни посланца Земли Нила Армстронга прост как *поход к горней Цели живущих — Луне*. Вот черты его.

1. Путь, как и Цель, пара ей, — монолитная суть, камень. Коль так, то Гагарин и Армстронг в походе их лунном — суть Альфа и Омега, Первое и Последнее, кои Одно. С тем, шаг первый Гагарин|а в Высь и последний шаг Армстронга на лунный стол — шаг один, как один есть путь их. Неба (gaga|на — санскр.) дитя Юрий и Нил — оба рин|улись в Высь как *один человек*. Сам Нил знал это — отсель слова его, сколь для людей велик шаг, им свершенный: *с Земли — на Луну, от Лжи — к Истине, в Сердце как Суть — из Ума*¹. С тем, улыбка и лик сих *безумцев, рискнувших* главой — лик один и улыбка одна *как Шаг их*.

2. Как Латоны, Луны Грекам, сын Феб родился в мир с луком — Пифона убить, и в доспехах родилась Афина, — так *Армстронг пришел, снаряжён, в мир сей ради Луны*, кою рек стяжать Бог. Посему-то он — Армстронг, англ. «сильная рука», — ведь Рукой рук творящей была Древним Мать: Жена жен, *Мир* (Вселенная) как Доно сущих, Луна. Знак тому ж — имя Нил: водный Египта столп, черный ток в край живых из Дуата, земли мертвецов как *Дня сущих, Луны*²: *Дня-Нодя, *Любви Дня*³, чьим послем был Нил Одден.*

Вселенная, Мать всех, приемлет лишь тех и лишь тем Глубь являет святую, кто чист как она. Верный долгу смельчак и враг лжи, Армстронг — тот, кто, как Истина ч|ист, *был достоин Вселенной и чаши ее, Луны*, с тем — един с нею. *Идя к Луне умным путем, муж сей был Умом Сердца, Слугой — посему и достиг ее*; Ум-эгоист, неслужащий — в пути б сгинул сем под Селены мечом.

Свят владыка — слуга верный свят. Прямой знак тому — бум ленинградцев в приезд в град их Нила. Не идола толп зрил народ в нем — очьми душ зрил он *человека, напрямую при|льну|вшего к Матери как Богородице, русской Душе как Луне*, Ее светом светящего: зря Нила, зрил россия|н|ин Ее, Суть свою, и Ее святость чтит. Посему День России 4 ноября — день иконы Казанской: Казань — Causa, Луна как Мать, Тьмы казан, слепых Казнь⁴; имя Mos|Cow столицы Руси в сути есть Mother Cow — Мать Корова: у Древних (детей Мира, Древа, послушных) — Луна, Дух (Cou (ег.)), Cow'знец форм.

3. Поскольку, рек Нил, вероятность успешной посадки на Луну NASA оценивало в 50%, полет к ней был, истинно, *жребием*, в коем весы, где равны

жизнь и смерть, в жизнь склонить молим Бога. «Орел или решка!» — рекли смельчаки, *вверясь Богу впрямую, как должно*. И Бог внял им: выпал орел. Так Рукою Господней, союзной с людьми, «Орел», челн землян, сел невредим на Луну.

4. Сакральной причиной приезда Армстронга в СССР было не участие в XIII-й ежегодной конференции Комитета по космическим исследованиям (КОСПАР) при Международном совете по науке, прошедшей в Лениниграде, а встреча со вдовами павших героев Вселенной, двумя Валентинами — Гагариной и Комаровой. Через них их мужьям Нил принес весть: Луна, Цель одна их — взята. Прах погибших героев чрез то *обрел Мир, Кам|ы Ка|мен|ь*, в Луне, Мэн|е скрытый.

Адепты безбожной науки мнят Космос за адский провал, зев ничто. Не таков был Нил Армстронг. В Луне, своей Цели, зрил он *т|вер|дь Всего — К|амен|ь Божьей Любви, Мир как Суть*. Полнотой этой, Нил, был ты сам, нам явивший всей жизнью своей, сколь *высок* че' LOVE'к и сколь м|ног|о он может шагая.

Покойся же *с Миром*, герой.

¹ Я имею в виду слова Армстронга о вступлении землян на Луну: «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества».

² В сакральном познании Луна — равно и Надземелие, и Подземелье. Земля меж Луной и Луной — Ложь, объята Истиной сверху и снизу: второй, средний слог в слове «сатиям», «истина» (санскр.).

³ Тайный бранным День-Грань предьяольский, творящий год, клея из двух половин: без него год не сущ. С|часть|я кам|нь, зримый *оком Любви*, он — П|рост|ранство без в|ремен|и: День-Миг, тождественный Вечности, День-год, объявший дни все как корень их: Жизнь — мгновенья свои. Таков Век Золотой, «век довечный», каким есть сей День, бранным скрытый в Луне. «Книга выхода в день», Книга Мертвых египтска — о нем, херу' (ег.); херувим — дух его. День сей — мост от Зла к Благу, к Луне от Земли как *влюбленных Стезя* наикраткая: Лок|сия в Глубь за 'УТ'ок, док|он Тьмы, что у|лит|кой Шар|гея зовем; взшел ею в Высь Нил. Незакатным Днем сим, где ни утра, ни вечера нет, солнце наше — Луна, Огонь повсюдный, горящий не в небе — везде. О Дне этом снят фильм: <http://kinofilms.tv/film/31-iyunya-tv/13731/>.

⁴ Посему Мать в Руси испокон чтима выше, чем Сын, Жена больше, чем Муж, плод Ее.

Приложение 11

Человек:

птица Неба в тенётах Земли

*Небом мудр и силён,
он однажды вернется в него*

Мудрость Слова — о горней природе твоей

तत् त्वम् असि или तत्त्वमसि,
tat tvam asi (санскр.) — «ты есть то»:
не Земля — Небо, не тело — Дух.

Еще на земле мы шествуем по Небесам.

Апостол Павел

Субъект, имя человека как активного деятеля, буквально означает «причастный ко Глуби»*. Глубь наша — **IN**'ое: Высь — Дола как плоти сугубой; Земли — Небеса.

Че **'LOVE'**к дня сего — дитя
Неба, забывшее **крыль**я свои.
С тем, важна **люд**ям **Память**:
то **Мать** их, гласящее Лоно.
Исток вспомнив свой — тем,
земляне, найдем путь Домой.

MY'**SKY**'л (МУСКУЛ) = MY'SCHOOL:
НЕБО ЕСТЬ СИЛА-ЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ.
ЖИТЬ - **VITA**'ТЬ: В НЕБЕ ПТИЦЕЙ КРУ**ЖИТЬ**.

* [https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_\(философия\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Субъект_(философия))

БОГ, **ИШВАРА** (**САН**скр.) — Корнь и **ИС****ТО**к наш:
БОГатство богатств, наше ч**ИС****Т**ое **Я**, Благо под коркой Зла,
скрывшей этот **ОГО**нь. **НЕ****БЕС**а, **SVAR** (санскр.), Не**AVEN**
(англ.) — наш **ПРИЧ**ал, где в и**ТО**ге **ШВАР**туемся мы, **AVEN**'ю,
где гулять нам вовек: **У** **ЛИЦА** Бога **УЛИЦА**, Огня про**С****ПЕК**т.
Посему **БОДР**ость нам — **ОДР**: порог с **МЕР**ти, коим шагнем
в Вечность; **FIN**e, отличное (англ.) — нам **ФИН**ал
жизни т**ЛЕН**ной: в Отч**ИЗ**ну в **РА**та.

СМЕРТЬЮ ПОЗНАННОЙ — СМЕРТНОСТЬ ОТРИНЕМ СВОЮ;
В ЖИЗНЬ, ЕДИНОЕ ДВЕРЬ — К'ONE'Ц НАШ!*

Бог — Огонь, **РА** (египт.), душа — **ИСКРА**
Его: **ИЗ-К-РА** — ход кольцевой от Исто**ОКА**
сего и назад, в Корень свой.

*О смерти как истинном Благе (с тем — Цели) всех смертных см. здесь:
<http://fb2.booksgid.com/content/73/cunetomo-yamamoto-hagakure-sokrytoe-v-listve/1.html>

НЕБО, ВЫСЬ, есть Единое — РОДИНА наша, Дух, Цикл, КОЛО (ст.-слав.), от КОЛЕ s'VIS'аем мы, люди, как буквы в САНСКРИТЕ с ОСНОВЫ, Оси (VIS'ь (укр.)) их, бранным — СНА; Сила, VIS (лат.) как МУ'СКУ'лы к РЫЛ, данных нам воспарить в ТО как Глубь (ведь Высь — Глубь), Собой стать. Небо — ŠKOLA (чешск. школа), отколе мы СКОЛОТЫ РАне, по коей ТО'SКУ'ем, SKY'лим как по РАДОСТИ ТАЙной в стремленьи ДОСТИчь — в корне SKY'фы, СКОЛОТ'ы: с ЛУН'ы, МЕН'ы (греч.) СЕМЕНА как в РАТ в РА, БОга сущих, и в Мир, Его ПОЛЕ, чье имя есть Небо² (с тем, СКИФам СТОЛИЦ'ей И'SКУ'за была: г РАД ИЗ САУС'ы, ПРИЧИНЫ с ТОЛ). ЛЕПОте сей, в нас тАЙной, мир бранный сей — с-к-ЛЕП.

Неба сын — КИФаред А ПОЛЛОН, стре'LOVE'ржец его как ПОЛ-ЛОНА сего, ПОЛОН им как сосуд своей Сутью: Ум Сердцем, ВИНОМ мудреца; ФЕБА сын — Э'SKY'лап, иль А-с-к-ЛЕП'ий, ЛЮБОВью лечивший ЛЮДЕЙ: ЦЕЛ'ым, ЦЕЛ'Ю ЦЕЛ'я падших сих: дрЕВО Корнем, ИС ТОком реку. Феб — при ВРАТник Луны, Неба стРАж, ВРАТ'ь мастак³ (месяц чей есть ФЕБ-ВРАЛЬ), дух крепящий к Пути. С ИИСУСом единый, ведет этот SKY'ПЕР ДОМОЙ нас, ПЕРнатых, с ТЕЗ'ею кривой — нупо ВИН|ОЙ ВИТ'юю Любви, властной и укрепИТЬ и убить⁴ (ведал кою СОКРАТ, Феба глас, по'ВИТ'ухи дитя): СМЕРТ'ь с Любовью — одно.

Небом всякий велик (МАХ|А (санскр.)); кто крыЛАТ наяву — МАГ, суть МАстер МАХАТЬ, ПИЛИ ГРИМ⁵ в ЛУНУ, МАХ (авест.), бранных нас МАТЬ, где ТАим Мир, ВалуН, КА|МЕНЬ КАМЫ, Любви — сущих ИСТИНЫ, АМЕН (лат.), душ VIS'оты. Мир, Глубь наша — нам КРЫЛ'ЬЯ; СЕЛЕН ой, Луною СИЛЕН че'LOVE'к как Любовью, ИСТОКОМ своим.

Небо — поле Любви, человек — Ее семя; возросши гЛАВ'юю, ВЕРнется он в ПОЧ'ву свою: ОЧ'и — в Мир, для них сущий, ЧАСТЬ — в ЦЕЛОе, Космос как ЦЕЛ'ь и SPACE'нье ее⁶. Небо, Высь сущих — имя его.

¹Самоназвание Скифов.

²«Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...) Поистине Луна — это врата небесного мира», — гласит Каушитаки-упа¹ (I, 2).

³Прозванный за кривые окулы Лохсием, Кривым (вп'тым как Лохон).

⁴В теории космонавигации известна как улитка Шанген.

⁵Тот, кто пилит грим свой, плоть пустую, над ней в Дух как Суть, Я свое, восходя.

⁶С тем, фамилия мужа, учившего так, Циолковский — Целковский по корню его родовому: слуга Полноты.

Приложение 12

П-Латон:

стре'LOVE'ржец Луны

Тайна имени великого философа

*Жизнь личности – к Цели поход ее, мис**сия**.
Но о Платоне известно лишь, что он философ,
питомец Сократа и идеалист. А куда, **в какой**
пункт шел он? Чем он реально могуч и в чем зов
его к нам? Мир сей, чуждый Очей, слеп к тому –
с тем доньше Платон нам сокрыт. А меж тем,
его миссию яркой звездой кажет нам его имя.
Познать его – ведать Платонову суть.*

Преамбула

БОГИ И ФИЛОСОФЫ: единые навеки

Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.

Владимир Высоцкий

Небеса и Земля, То и Это, — едины; единство их — Мир.
С тем, сродство судеб смертных, реченное Плутархом
в его «Сравнительных жизнеописаниях», есть в мире нашем
законная горизонтальная тень сего вертикального единства:
имманентное — трансцендентного, о коем вещей Гермес
Трисмегист сказал свое великое «Как наверху, так и внизу»,
а Гераклит — знаменитое «Бессмертные смертны, смертны
бессмертны». И мудрые в мире сем, крепкие Небом — с богами
одно посему. Так, **Сократ**, Сердца муж — лик Эрота (науку чью
знал как никто он) и Вакха (похож на Силена, дух **винный**)*;
Платон — Аполлона: Ум Сердца, Слуга; Аристотель — лик Ареса:
Ум Ума — Рознь, знанье наше лишившая Корня его (табл.).

Таблица

Философы и боги, им согласные

Философ	Бог, ему согласный	Его принцип
Сократ	Эрот, Дионис	Сердце
Платон	Аполлон	Ум Сердца
Аристотель	Арес	Ум Ума

* Оба Тьма, Вакх с Эротом едины в Луне, доме их, и Эрот — Вакха больше как Сила его. Пушкин рек о вине с тем-то:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам шумный заступник любви!

«Вино» («Ион Хиосский»)

Родился Платон в 88-ю олимпиаду, седьмого фаргелиона, в день, когда делосцы отмечают рождение Аполлона, – так пишет Аполлодор в «Хронологии» // (...) // Рассказывают, что Сократу однажды приснился сон, будто он держал на коленях лебеденка, а тот вдруг покрылся перьями и взлетел с дивным криком: а на следующий день он встретил Платона и сказал, что это и есть его лебедь [птица, посвященная Аполлону — Авт.]. Сперва Платон занимался философией (в Академии, затем в саду близ Колона) (так пишет Александр в «Преемствах»), следуя Гераклиту; но потом, готовясь выступить с трагедией на состязаниях, он услышал перед Дионисовым театром беседу Сократа и сжег свои стихи (...) И с этих пор (а было ему двадцать лет) стал он неизменным слушателем Сократа.

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

Кем Платон не есть

В истории мировой философии Платон не является объективным идеалистом или представителем любого иного **частного направления** в ней вследствие своей прямой причастности к **корню философии** в лице Сократа, с тем — к **сущей ее полноте, госпоже всех частей**.

Сократ, Платон, Аристотель: кем есть они

1. **Для истории философии Сократ есть то же самое, что Иисус Христос для истории чеLOVEчества: корень и точка отсчета, Ноль на оси чисел — Любви пункт как Дырка, То в Этом. Мир делит философию на периоды до Сократа и после, как историю в целом — на периоды до Рождества Христова и после него, по прямой сопричастности Сократа и Христа к Истине в лике Владычицы сущих, Луны, МЕНы, Матери сих СЫНов: Корнь нам — она.** В сей причастности **Сократ** един с Дيو**НИС**ом (в Аккадии — **СИН**, бог Луны), Элев**СИН**ских мистерий владыкой, и есть, как он, **Луны Вино, Сок Ра: Бога как Центра Селены**; Платон при Сократе есть при Дионисе покров его, Феб: ибо Тьма (Дионис) и Свет (Феб-Аполлон) соотносятся меж собой как суть и форма ее: **ядро и скорлупа. Зов оракула Феба познать нам СебЯ, внял какому Сократ, вперив нас в ЧеLOVEка — Луну познать зов, Суть свою.**

Суть безмолвствует, форма речет: так Сократу, трудов не писавшему, писарь Платон. Прямым знаком Вакха как сути Сократа есть внешнее сходство Сократа с **Силен**ом, а также идущее от матери Фенареты и с блеском вершимое им по **VIVA**льное действо **МА**й**ЕВ**тика: труд вспоможения явлению Истины как Плода из нас, **утро**бы, тождественный жому вина-сока из ви**ног**рада: **процесс Диониса святой как стяжание Матери сущих, Луны, с тем — процесс Феба, Доксия: вывод плода вон путем VIT'ым как наука кратким из всех**² (с тем **Сократ** — **Сократ**итель Пути к Знанию). То ж, что Платон — Феб, являет само его имя: **Платон — суть Длатон: Феб по матери его, Латоне, для Греков — Луны**, ликом чьим, мнимым солнцем дневным ныне, был Египтянам **АТОН**.

Звать Мужское начало по Женскому, ему причинному — древний закон. Чтящий именем Мать, А|пол|лон по нему — Артемид по сестре как Луне ж: Лону, Тьме, по какой он и назван **Всевышним**: Ум Сердца сего, Сути полу-Суть, пол-Лон|а Лона сего. При Латоне, Луне Аполлон ведь — при Сердце Ум верный: при Ночи огне — огонь дневной, сущий им как облатка ядром. Факты жизни и смерти Сократа, рожденья Платона день и сообщенные нам Диогеном Лаэртским предания о зачатии его от самого Аполлона и о сне Сократа, прорекшем рожденье его — все сие, как и ясность Платонова и МЕНи — явь его с|в|Язи с Луной, его МЕНтором, как Феба Гиперборейского, Луны паромщика: Гипер|борея по сути названья ее есть «земля над (греч. υπερ) Бо|реем» — над севером (маковкой, верхом) Земли — SEVE|R Неба, Луна: Жизнь сама, число СЕМь, S|EVE|N (англ.). «СЕ|В|ЕР» в сути — СЕВ ВЕРы: Луны СЕ|М|ЕНА, кои сеет в сердцах Аполлон.

2. В отношении Сократа как Истины Платон есть первый шаг вон: с Ней единый, ведь им же, свершенным назад, Истина обретаема; а АРЕСотель за ним — шаг в|торой, невозвратность Ее: АРЕС (М|АРС), Зло как царь, без Единого Рознь. Так стоят Бог, ПРОСТранство и время: пространство — шаг первый от Бога, единый с Ним: Бог в об|лад|ании; время — второй шаг: утраченный Бог, ПРОСТота, и ПРОСТранство во прахе нуля.

Шагать нам — есть делить. В разделении, иль шаге, первом Бог с нами, вторым — Он от нас отрешен. С тем, по Ведам пространство есть РАДОСТь: дающее нам РА ДОСТичь; ВРЕМЯ ж — БРЕМЯ людей как secundo divisio — второе деленье (лат.), суть СЕКУнды мирской.

3. В тройке «Сократ — Платон — Аристотель» Сократ — Сердце; Платон — Ум Сердца, слуга его верный, благой; Стагирит — Ум Ума: эгоист, неслужащая суть как слуга сам себя. Посему Бог Платона есть Благо — Луна, Сердце; бог Аристотеля — солнце сего мира, Ум (НУС) как Господа тень Сатана, господин гНУСный. Порой закатною жизни, впав в плен Зла, Платон признаёт Нус царем всему, что означает: князь бренья Ум — сердце похитил его, тем лишивши ума: быть в уме — Сердцем жить³.

¹ Идеалист объективный, т.е. пустой, мертвый: об|ъект — наружное: хлад, смерть; с|уб|ъект — Глубь, Жизнь с огнем ее. Понятие «объективная истина» Бердяев зовет посему «смертью существования».

² Таким-то путем, непрямым и кратчайшим как Локсия, Феба стезей, достигают Луны ко|ра|бли с «Аполлонов» поры: он зовется «улитка Шар|гея».

³ В том — причина и смерти Эл|лад|ы, разъятой в дым Рознью: от Сердца, лик чей был Сократ ей, она впала в Ум.

ЛУНА, ФЕБ И ПЛАТОН: СУТЬ И СВЯЗЬ ИХ

- Луна есть Отчизна людей, дом их Я, куда в тайне глаз бранных стремятся они;
- Аполлон, Феб — паромщик Луны, их влекущий Домой;
- Платон есть длань его в мире сем. При Сократе он есть Феб при Вакхе — стрелок в То, стяжатель Луны.

Приложение 13

Укерт: люк Контakta

Единственный способ освоить Луну

*Дивный кратер Укерт, центр
Луны — тайна главная наша:
люк в Высь как Себя самое*.*

*Скрыть надежней всего — на виду положить.
«Бог хитер, но не злонамерен», — о том рек Эйнштейн.

ТРЕУГОЛЬНИК. УКЕРТ. ВСТРЕЧА. СМЕРТЬ

*Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)
Поистине Луна — это врата небесного мира.*

Каушитаки-упанишада, I, 2

*Все ясней нынче факт, что посланцы Земли, в веке
прошлом придя на Луну, с нее изгнаны были как тать.
В том причина — взор мертвый на Мир, Луну мнящий
лишенной Жизни, а с тем — и ничьей как землю пустою.
На деле ж Луна — Жизни дом, ее сути — Антропы, как мы¹;
и, ступив на нее, мы в незнаныи сего грубо вторглись в их
вотчину. Есть лишь один пункт Луны, данный Небом нам
как область наша. То — кРатер Укерт, центр ее. Остров
среди земля чужих, он есть лунный ковчег Homo sapiens:
область, где быть до поры должно нам как владыкам
и пленным², дверь, коей войдем в хор Антропный чрез
встречу с Иным как Собою самим, имя коей — Конт³акт.*

*В ней — цель жизни земной, и строг факт: Бог Луну людям дал,
чтобы зрили они в Рата в Небо, Я их, коим есть им Луна.
С тем, Луна в небесах — наиблизкое и наивидное нам в них;
Укерт, центр ее — наиблизкое и наивидное на ней:
в То люк, что призывно торчит в очи нам.*

¹ Ан-троп: в сути слова — "единый с тропой": к Богу, Истине нашей стезей, тьмой к Огню, коим а-тма (душа, сущность наша) идет; жизнь ей — Путь. С-тез-я — с Теосом я: с Богом — мы как с Истоком река.

² Поскольку Дух, правящий всем видя всё, есть Намеренье и Братья наши, Антропы Луны, с ним едины, условием безопасности достижения земным чел^дом Луны и пребывания на ней есть твердое намерение, достигнув ее, сесть в границах Укерта и быть в них всечасно. Наличие этого намерения не только снимает риск пасть от Иного, но и создает по всей трассе полета к Луне тоннель Силы, х^ра^нящей ко^ра^бль, дабы он совершил свою миссию (сход на Луну и вход в Глубь ее — мис^сия нам: воз^вра^т в Мать, Деву (Мис^с), с тем — в хор Братский: стяжанье Себ^я). Тоннель этот по Силе своей есть стез^я Любви: Сила — Она.

³ К-онт-акт — к Бытию (ontos) акт: шаг в Глубь, в люк Ее. Взгляд на Контакт как на акт преходящий, со-Бытие — тень Бытия как Огня, — чужд Контакта, каков есть соитие с Глубью, Любовью; войти в Нее — стать Ею навек. Сакральнo С (си) = S (эс). С тем, Contact есть Sop'такт: акт Любви как Сна бранных, огонь чей есть огонь ночи Луна.

Кратер Укерт

Справка

Кратер Укерт расположен в районе, именуемом Синус Медиа, в центре лунного диска в ближайшей точке Луны к Земле, имеет форму равностороннего треугольника со стороной около 25,7 км и внутри представляет собой опрокинутую усеченную пирамиду: нисходящие откосом высокие стены, плоский пол и множество трещин-рвов. Качественные фотографии этого объекта до сих пор засекречены.

На фотоснимках в районе кратера виден гигантский холм, поднимающийся на высоту до 11 километров. Такое высокое образование является редкостью даже для Луны и пока не имеет сколь-нибудь внятных геологических объяснений.

Поражает форма этого холма. Он состоит как бы из нескольких башен и напоминает гигантский замок или город, обнесенный крепостной стеной с башнями. Компьютерный анализ распределения света на поверхности «башен» выявил фантастический факт: наиболее освещенными оказались участки, находящиеся не снаружи этих образований, а внутри. Ученые считают, что феномен может быть объяснен только при условии, что «башни» целиком состоят из прозрачного материала наподобие горного хрусталя или алмаза. Трудно поверить в существование таких гигантских кристаллов. Но не менее фантастической выглядит и другая версия: «башни» — искусственные сооружения, построенные неведомыми существами миллионы лет назад.

URL: http://x-files.org.ua/articles.php?article_id=2089

Чтя Луну как врата в Небеса, какова она Ведам, знать должно: Луна — грань Всего с ничем, Вечности с брением. Бренье — вне, Вечность — Внутри: сущих **Рай, Глубь под коркою лунной**. В то время как мы мним Луну ничьей, сути Подлунного Мира — Вселенной как **Глуби Луны** — населяют ее Изнутри, с тем — снаружи как **горный Антропный народ: Глубь, IN'ое — есть Высь**.

Лишь один пункт поверхности волен от Глуби: то — **область Землян, слепых к Сущему**, данная им по **закону Любви, телом чьим есть Селена**. Где должно ей быть? На лице лунном Бог, нас любя, поместил ее как **наизримое и наиболее близкое нам: в центре зримой Луны**, — ибо зрим мы от центра к краям, и центр зримости лунной — ближайшее нам (*в корень зреть звал Козьма посе́му: корень — центр, от него — очей ход как ног нам*). Таково место **Тайны** в миру: **скрыть вполне — положить на виду** (Бог хитер, но не зол, рек об этом **Эйнштейн**). Дверь из Этого в То, Луна есть **центр вселенной глаз наших**, с тем — **центр их, зрачок: Мир и очи — одно**. **Center — enter: вход в То, Луны Глубь**. Центр Луны, Укерт, Вход — **центр зрачка: ока чистая суть как зеница зеницы его — люк как look, лаз как глаз, зрящий Суть** (*взор — от взор|ывать, вс|нах|ивать (стар.): к|ор|ку|рвать, входит в То как Провал — Or|is (лат.), Ноль как Rom*). На сем люке сидеть должно нам не|от|луч|но: **прозреем — созреем — Войдем**; Глубь, **Высь** — **Vis**, Сила (лат.): **Vis'**уальность, очей зрелых Дом.

Что есть очи сии? Взор, Мир *видящий*, не разделяет его как Предмет зрячих глаз и глаза эти. Миру согласны они, ибо в храме Ед|иног|о **Очи есть Мир**. Отношение Мира и ока согласно их зонам дано мной внизу (*табл.*).

Таблица

Глаз и Мир: согласие зон

Зона глаза	Согласная ей зона Мира
Глазная периферия	Внелуние
Центр глаза, зрачок	Луна
Центр зрачка	Укерт, дверь в Глубь Луны

Что есть область Укерт? В ней Земля и Луна, Ложь и Истина слиты **ма'cau|s'**ка к **ма|куш|ке**; единство их — **се|йд** ло **парей**, людей **Се|вер|а**, **ма'cou'**ки глаз: **мен|гир Мен|ы**, Луны, камень на камне как Вечность на брени, Луна на Земле, Шар на **куб|е**, гнезде (**куб|ло** — укр.) бранных, над тьмой Огнь (*см. фото*).

Фото. Сейд, менгир северян

Каков сей **рай**он видом? Раз в нем сошлись бренье и Вечность, грань плоская куба и Сфера, — он есть **треугольник**: фигура сия, трианук у **Индийцев**, есть первой единой им (одноугольник же, ану, или квазиточка, и двуугольник, двианук, сущи только на сфере, на плоскости ж — нет). С тем, провалы Земли, льющи То в бранный круг, треугольны всегда.

Славен Бог: треуголен и есть центр Луны, зримый оку — Укерт! Тем Творец указал **место наше**. Здесь, грань его чтя, можем быть без помех. Здесь мы встретимся с **Братьями**. Здесь будем мы до прозренья **единства с Антропами Мира**, чрез кое как **Мир** обретем **Лу**'ну всю, в **Лу**'к войдя. Само имя Укерт — знак тому. **Нер**, **Кер** — корень **Причины**, всему **Голов**ы: **her|ma** — **ка|мен**ь (греч.): **Мир, Столп всех, статуя Бога**; **кер|ман**ич — **глава** (укр.): Мир, Суть. С тем, **У-кер**-т — есть **«у Нер»**: «у Столпа», Мира — люк в **По|дно**ту, коя он, Луны Глубь.

Поскольку фигурой, единой для плоскости и сферы, есть треугольник, он есть форма двери, спрягающей бренье и Вечность — куб (плоскость, грань его) и Шар.

Про Укерт, меж иным, говорится:

*В течение десятилетий ученые тщетно пытаются разрешить загадку лунного кратера Укерт в районе «Синус медиа» Центрального залива, который **имеет форму равностороннего треугольника**. Более того, **Укерт расположен в центре лунной поверхности — ближайшей к Земле точке**. В 1967 году НАСА запустило в космос спутник, который должен был произвести фотосъемку Луны перед реализацией программы «Аполлон-11». Черно-белые снимки были сделаны в районе кратера Укерт. На одном из них запечатлена гигантская насыпь, возвышающаяся над поверхностью на три километра. Внешне насыпь, названная специалистами британской организации «Экспедиция на Марс» («ЭНМ») «Надкрыльем», походит на башню города. Каково же было удивление ученых, когда они обнаружили на снимке, сделанном неподалеку от «Надкрылья», гигантский холм, поделенный на несколько «башен», вздымавшихся на 11 километров над поверхностью Луны. Получив в свое распоряжение сразу два феномена, «ЭНМ» решила провести компьютерный анализ светораспределения на «Надкрылье» и «Башнях». «Подробный анализ башенных структур выявил, что наиболее освещенными оказались районы не снаружи формирований, как это должно было бы быть, если бы они являлись естественными горами, а внутри, — объяснил Р. Хоугленд. — Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с хрусталеобразным кристаллическим прозрачным материалом или неким подобием стеклопластика, огромный слой которого покрывает значительную территорию и имеет специфическую геометрию». Согласно секретным исследованиям НАСА и Пентагона, стеклопластик этот по своей структуре похож на сталь, а по своим качествам в плане прочности и долговечности не имеет земных аналогов. Хоугленд полагает, что вертикальные башни на Луне были покинуты миллионы лет назад и с течением времени метеоритные ливни полностью разрушат их. Кто и почему возвел эти города — на этот вопрос ищут ответ многие ученые.*

«Древнейшие города на Луне?». Журнал «Аномалия. Экология непознанного», №1-2 (35), 1997
<http://anomalialia.kulichki.ru/text2/681.htm>

Выводы

1. Поскольку Луна – врата в Небо из бренья, к какому причастны мы плотью как тленной частью своей, и, по Древним, врата в То есть центр Сего (center есть enter: центр – вход, entrance), – Луна, люк в То, есть центр мира бренного: точка Любви, бог чей грекам Эрот.
2. Точка в|ра|т на сем центре есть центр его: к|ра|тер Укерт.
3. Формой люка сего должен быть треугольник – фигура единая Вечности (Сфера) и брению (плоскость) как встречи их пункт. Треуголен – Укерт.
4. Кратер сей – вход всех входов, двойной: сущим в теле и духе. Он нам – дверь в Себя, а IN'ого гонцам – выход в мир сей к Контакту с людьми.

Скифы: племя с Луны

Корневой народ и корневой язык Земли

*Жизнь на Землю пришла из В|селен|ной:
часть Целым жива, мир сей — Всем. Племя
первое нашей Земли — Скифы, люди с Луны,
Мены Греков: врат в То, отколь пали они —
Вечность в тлен; их язык, корневой
земным — лунная молвь, душ нагих имена.*

Scythians: the tribe from the Moon
The root people and the root language of Earth

The life to Earth came from the Universe: the part is alive due to the Entire,
this world is alive thanks to the Whole. The first tribe of our Earth were
Scythians, people from the Moon; their selenic language was the root
to earthly languages — the heart of human language.

**СЕЛЕНА — СЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ НАШЕ:
ПЕРНАТЫХ ГНЕЗДО (ДУША — ПТИЦА), ДОМ-КОРНЬ**

...NAMENAMENAMENAMENAMENAME...

Скифы — первые люди и первый народ на Земле

Scythians are the first people
and the first people on Earth

*Чуждый времени мира сего — миру этому чужд:
время — он, бранный дом наш*. Всецелая рознь
взглядов на возраст Скифов Геродота, их
зрившего младшими в хоре Землян, и Помпея
Трога, зрившего их наидревними — в сути
своей есть рознь Скифов Земле как
Адамов, нисшедших с Луны.*

* Бренье, сфера вещей — в'РЕМ'я, душ бремя;
Вечность — Пространство, круг душ, ядр вещей, как Свобода их.
Вещи есть то, что вещает о душах: о сути — ко|ра ее.
Пространство — Истины храм; время — врет как утрата Ее.

ЛУНА: ПИР ЗРЯЧИХ ГЛАЗ

Лишь в бранных, смотрящих очах Луна
мертвое тело, Земли sat'еллит; в зрячих,
вечных она — Жизнь как Истин|а, Sat
(санскр.), Исток-Цель. Увидеть Луну тем,
чем есть она подлинно — очи благие
стяжать как Похода залог* (табл.).

Таблица

Луна и Земля в очах сущих

Небесное тело	В бранных, смотрящих очах	В очах вечных, видящих
Луна	безжизненный спутник Земли	Тело-Жизнь: Центр Сего, в То в ра та
Земля	наделенное жизнью (отколе — незримо) центральное тело	сосуд жизни, нисшедшей с Луны, Луны паж

*Очи эти описаны мной в Приложении 9.

MOON = SKY

Scythians, the lunar
(heavenly) people as the
founder of the earthly
humanity, the people-Adam
+ its language as the source
of all earthly languages

EARTH*

*Земля, Это — искусство Того: сосуд Жизни, устро^{енный} ею себе, трон ^{вниз}у.

Знает мудрый: вершина горы
не горы — Неба часть. Сущность Скифов
не знать — ставить их в ряд **ис|то|рии**.
Скифы ж — внерядны, истории бóльшие
как корень Землян: древа их Полность,
мнимая частью его. Племена бrenны —
плоть; **Скифы** — Вечности люд, души
го|лые: без очага **ог|нь**, Луна без Земли
как стезя **кочевая** — **скитанье** как Суть.

Цивилизация *Homo sapiens* произошла от людей, сошедших на Землю с Луны*. Имя сему у Мудрых — падение Человека: утрата им Неба, Отчизны, врата чьи Луна. Селениты Земли — Скифы, корень племен сущих. Свидетельство тому есть мнимая рознь между справкою грека Геродота, что Скифы есть младший народ Земли, и взглядом римлянина Помпея Трога, что они наидревней народ ее, старший самих Египтян. Иллюзорна, рознь эта — раскол наших глаз, зрящих Двойку, di'ру там, где Пращур Одно зрил: Мир, Суть. Ясно, Трог, чтивший труд Геродота святыней (муж сей — светоч Древних), с ним спорить не мог, — правда ж в том, что РЕАЛЬНЫЙ народ, сущий в мире сем как равно младший и старший, таков, ведь ЗЕМЛЕ НЕ ПРИЧАСТЕН ОН ВОВСЕ. Он — Неба гонец, в мире сем НИКАКОЙ — с тем, в нем он есть Омега и Альфа едино: дитя и star'ик как Эрот — Лю|бо|вь, Вечность под маской ребёнка, держащего в длани послушный Олимп**.

*Че'LOVE'ка исход от Луны, Мены — истина речи людской. Корнь Луны в ней есть Ман: Любовь, Цель, что целит нас и манит к себе; человек — man (англ.); первоантроп земной — Ману (др.-инд.); рука — manus (лат.): длань Луны, автор наш, данная нам созидать.

**Олимп есть имперья Эрота, Ноля, коей царь он. Эрот есть Орел, гений Крыл, боги — перья его, ему верные. Стрел его раб был и Феб, сын Луны (ведь Латона, его мать — она), стре'LOVE'ржец. Связь их вот: Эрот — суть Причина, Луна; Феб — суть Следствие, Земля. Эрот целится в Землю как в брение Вечность, Феб целит в Луну: бренье в Вечность, Исток свой. Стрельбой этой парною Небо и Землю в Единство спрягают они.

LUNGUAGE (АНГЛ.)

SKY (АНГЛ.)

SKIES (АНГЛ.)

SKYTHIANS (АНГЛ.)

SKI'ФЫ (РУС.)

ОМЕГА ЕСТЬ АЛЬФА

Скифы как Последние и Первые, Младенцы и Старики

Владыки Олимпа, могучие, были бессильны
перед луком **Эрота** — крылатого
озорника-мальчугана, **пострела** горы сей:
Эрót в сути — **Эрос**, исконная **Дева**,
ТЬ|ма-Ма|ть, **мощью** высшая **Зевса**.
Так горный **STAR**'ик, дух Любви, **правил**
хором бессмертных **одев**шись в дитя.

Скифы, по **Геродоту** позднейший **народ**, — **Эрот**
тот же. Они **младше** всех, ведь под **маской** их
детства скрыт **первый**, **старейший** **народ** Земли,
корнь **землян**. **Народ** с Луны, в **Небо** **врат**, **народ-рай**.
Явь сего — имя **СКИ**фы, дар Греков, англ. **SCY**thians:
SKY'фы, гонцы Неба — нашей **Отчизны**, **Того**,
по какому **то**'**SKY**'ем мы; Мира послы, **SKY**'льптор
коего — Бог вечный. **СКОЛÓТЫ**, самоназвание
их — в сути **СКÓЛОТЫЕ**: Богом — с Луны
в мир бранный к **СКИ**танию в нем.

Как душа, **ис|к|ра** Божья¹, из Бога и в Бога ступая по кругу — **из-к-Ра** (Корня **по|иск** — **Воз|в|Ра|т**), — в плоть нисходит с Небес для **явления**, так племя землян — в сути **души**, **скит**алицы горни, сошедшие в мир сей как в **до|льнее** **лоно** им. **Т** и **Ф** в речи — одно: **Т**еос — **Ф**еос². Отсюда «**скит**» — Ски**ф**: имя общее душ, сшедших Свыше в **скит**³ бренья — народ **к|очевой**⁴, **Ть|ма**:

СКИФ — SKY'Ф, С НЕБА ГОСТЬ

Не|беса — Исток наш: очам зрячим — **Луна**, **ки|от** Бога, **Причины**, иль **sky'Pa** (рус. **шкура**, укр. **шкіра**) Его. **Сел|ена** — наш **Пращур**, **Над|землье**, **Корнь горний**⁵, столп **вер|ы** нам, бранным. **От|сел|ь** (панспермии уча, рек **Вер|над|ский**) сошли в мир наш Скифы: в Дол с Выси. Слог лунный есть **Ци**, **Ки**: **Ки|таю** — Энергии слог: Духа, Тьмы, коей **Луна полна**. С тем, «**с-Ки-ф**» — «**с Ки**»: с Луны племя, гонец коей **Феб**, сын ее⁶, **ки|фаред**. Скифов царь есть **Ски|лур**, а столица — **Ишкуза**: «**из Caus'ы**» — с **Луны**, **Причины** Земли.

Искра Божья, душа — Любви огонь, Земли высший: ведь **Бог есть Любовь**. Ею сущ че**LOVE**к! С тем, **Любовь**, бог чей **Кама** — **мираж в мире сем**, на **In'ом** **камуфляж**: **Лоне**, **Инь**. Так под маской **пострела Эроса**, малейшего из олимп**ийцев**, скрыт **Эрос**, древнейша суть (рек Гесиод), и сам **Зевс** не сильнее его **стрел**. **Вино**, Любви посол в бренья, Пу**ш|ки|н** зовет посему «молодым стариком». Камуфляж тот же — Скифов черта: **Геродот** зрит их младшим на**родом** из всех, Пом**пей Троз** — наистаршим⁷, что значит: народ сей — под маской м**ладенца** **Дух древний**, **Star'ик** Огонь, Земле не причастный как **корнь всех землян** с Неба, **Почвы** своей. Быть в сем мире враз младшим и старшим — суть быть **ника|ким как Иное: под бренья лич|иной — Тьма, Дух**.

В земном древе племен Скифы есть **предки всех**, а в преемстве прямом Корня — **Русичей: дух рода их**. Скифы, горни — лик Целого в части: **в сём Всё**. Таков есть и язык их: корнь всех земных, старший **санскрита** как **Сердце Ума**, **древ**а корень, слуги **гос|под|ин**⁸. Он науки Господней оплот: стези лунной, скрыл кою очам Стагирит за наукой своей:

SCIENCE — SKY'ENCE:

наука — Неба **п|о|сев о|сев|ой**: в **Slove** Бог,
Жизнь-Семь (SEV|E|n) как Сем**я** святое, Луна на устах.

¹ Душа есть **я наше**: живящая капля Огня в строгом, **собственном** смысле понятия — **смысле прямом**. Это, по Кастанеде, «огонь Изнутри», не опасный для плоти в разъятости с ней трансцендентным барьером — субстратом разъемлющего нас с Истиной понятия «переносный смысл», порожденного Аристотелем как способ **кривить душой**.

Созидательный прорыв сей грани влечет вспышку и исчезновение человека в сем мире — его *Уход, восхищение* (стар.) в Небеса с восставлением исконной духовно-телесной цельности как *обретенье Себя*. Прорыв грани губительный, редкий в миру, именуем «спонтанным самовозгоранием человека» (spontaneous human combustion, SHC): взятие плоти огнем как *утрата ее*, или смерть. Посему излиянье Огня как сожженье Вовнутрь — *Радость*, губительное ж — наружу: по *жар* как *жор* Зла, горе нам.

2 Оба знаменуют человека: **Т** — с *Тоящего* раскинув руки в с *Тороны*, **Ф** — подбоченившегося, сиречь стоящего *ф*ертом как буквою сей.

3 Скит — юдоль отшельника, дом отрешенья людей от всего. Такова нам Земля, сфера бренья, в сакральной традиции — «могила духа».

4 Очей ради — скитания: в сущности — Мира, Предмета их: *видеть* — ступать нам Путем, Миром, к Цели, Творцу, в **Я** свое.

5 Жизнь ее, Древним явна, в дальнейшем пропала в *утративших Мир* очах дольных, *в Луну отойдя*. Не Жизнь скрылась: как Истина, Дух, вечно *явна* она, — очи наши ослепли, престав ее зреть.

О начальности Луны Земли и земным нам Блаватская пишет:

Луна является спутником Земли лишь в одном отношении, именно, что физически Луна вращается вокруг Земли. Но во всех других случаях именно Земля есть спутник Луны, а не наоборот. Как бы ни было поражающе это заявление, оно не лишено подтверждения со стороны научного знания. Оно подтверждается приливами, периодическими изменениями во многих формах болезней, совпадающими с лунными фазами; оно может быть прослежено в росте растений и ярко выражено в феномене человеческого зачатия и процесса беременности. Значение Луны и ее влияния на Землю были признаны каждой религией древности, особенно еврейской, и были отмечены многими наблюдателями психических и физических феноменов. Но пока что наука лишь знает, что воздействие Земли на Луну ограничивается физическим притяжением, заставляющим ее вращаться в ее орбите. И если бы возражатель настаивал, что этот факт, сам по себе, достаточное доказательство, что Луна действительно является спутником Земли и на других планах действия, можно ответить, задав вопрос — будет ли мать, которая ходит вокруг колыбели своего ребенка охраняя его, подчиненной своего ребенка или же зависящей от него? Хотя, в одном смысле, она его спутник, тем не менее, она, конечно, старше и полнее развита, чем ребенок, охраняемый ею. // Следовательно, именно Луна играет самую большую и самую значительную роль как в образовании самой Земли, так и в населении ее человеческими существами. Лунные Монады или Питри, предки человека, становятся, на самом деле, самим человеком.

Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина. Космогенезис
http://ezoteric.polbu.ru/blavatskaya_doctrine/ch11_iv.html
(выделения в тексте – мои)

Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей, взять хотя бы приливы и отливы, рост растений, менструальный цикл у женщин — все эти жизненные явления связаны с влиянием Луны.

Тот же труд
<http://demonhost.info/807-tajny-vselennoj.html>
(выделения в тексте – мои)

Здраво видя в Луне столп Земли, Е.П.Б. мнит ее лишь пассивным звеном чреды Жизни, что, Огонь сей отдав, гаснет. Нет: *Луна — жизни Исток, Огонь навек*: нет его — нет реки, им творимой. Лик хладный Луны — явь обманная: ложь очей бранных, не зрящих Огонь, с тем — пустых без него.

6 Латона, мать Феба — у Греков Луна.

7 Трог пишет о том:

Скифское племя всегда считалось самым древним, хотя между скифами и египтянами долго был спор о древности происхождения. Египтяне хвалились, что при начале мира, когда одни страны пылали от чрезмерного солнечного жара, а другие коченели от ужасного холода, так что не могли не только первыми произвести людей, но даже принимать пришельцев... в это время Египет обладал климатом настолько умеренным, что ни зимние холода, ни летний солнечный зной не причиняли страданий его обитателям, а почва его была настолько плодородной, что ни одна страна не производила более продовольствия на пользу людям; поэтому-то первоначальной родиной людей с полным правом должна считаться та страна, где люди легче всего могли прокормиться. // Напротив, скифы вовсе не признавали умеренность климата доказательством древности... Насколько климат Скифии суровее египетского, настолько выносливее там тела и души... Египет... мог и может быть возделываем только под условием заграждения Нила и поэтому кажется последней страной в отношении древности обитателей, так как он и образован, по-

видимому, позднее всех стран посредством царских плотин или иловых наносов Нила. Такими доказательствами скифы одержали верх над египтянами и всегда казались народом более древнего происхождения.

8 Ближайшим по сути и строю к сему языку есть воцерковленный (исполненный Духа Святого) славяно-русский язык.

Ономастические свидетельства горней начальности Скифов у Геродота

По рассказам скифов, народ их — моложе всех. А произошёл он таким образом. Первым жителем этой ещё необитаемой тогда страны был человек по имени Таргитай. Родителями этого Таргитая, как говорят скифы, были Зевс и дочь реки Борисфена. Такого рода был Таргитай, а у него было трое сыновей: Липоксай, Арпоксай и самый младший — Колаксай.

Геродот. История. IV,5

Тар|ги|та|й: в сути — «тар-гита-тай». Гита — песня (санскр.): дар Неба смертным как бодрственным — Сна; «тай» — суть Тайна: Иное — Сему, Небо — бренной Земле.

Липок|сай, Арпок|сай, Колак|сай: «ксай», конец имен этих — суть СКАЙ, НЕБО (англ.); «сай» — суть Сай: Господь, Неба Царь*:

Сай — это Сам Ишвара (Владыка Свар, Неба — Авт.), ...это Аватар нашего времени, живой Бог, действующий Бог, Сам Всевышний Господь.

<http://scriptures.ru/sssg.htm>

* Сай в повторе, течении (Речь — Река) — Иса: пророк мусульман, Иисус наш — Бог-Слово, Бог-Сын:

...САЙСАЙСАЙ...

В фильме «Белое солнце пустыни» сам Бог хранит Сухова дланью Своей под личиной Саида.

Приложение 15

Адамово племя: потомство Луны

От нее в мир наш бренный сошел Человек

Что земной че**LOVE**к — дитя Неба,
являет рождение первочеловека **Адама**
от Бога. Не Отче Небесный зачал нас,
а **Мать**: Муж — неплодная суть, Лона тень.
С тем, в би|блейской главе о рождении
людей Бог не назван Отцом нигде. Скрыта
в Писаньях злым Мужем — Умом-Сатаной,
Козлом, Женщина — **Явь** очей **видящих**,
Злу неподвластная. Мать, **людям** давшая
жизнь, с неба светит нам: это **Луна**,
лик **Любви** в дольней тьме.

Человек — дитя Луны

Божественная их смычка как суть Элевсинских мистерий

Тайный смысл **Элевсиний**, явь чья есть возврат **Персефоны** из царства Аида, есть спуск Человека — души, искры Божьей — в мир сей от Луны как Причины своей и единство их. Ведь Подземелье, Глубь наша, у греков — Луна; Персефона же, иль Про**SERP**ина*, — богиня ее, с тем — и лик души нашей. С тем, имя «менада» в течении — Мена, Луна, и **Адам**, человек-корнь, в их смычке: Причины и Следствия единство чрез А — **АЗ**, Я: Бога, **Причину** всего:

...МЕНАДА**МЕНА****А****ДА**МЕНАДА...

Адам есть ветхий **Сын**, Христос — новый,
и оба есть дети Луны, бог чей **Син** —
Дионис для землян.

*Причина, Луна есть для смертных **Serp**, жнущий их плоть к сходу в То.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Элевсинские_мистерии

Приложение 16

Антропный ряд

Сущностные черты человека Земли и космита

*Земляне, отвергающие бытие во Вселенной иных Людей,
тем отрицают не их, но себя чрез свой корень,
Антропный ряд Вечности, часть чья есть мы.*

Ряд сей ограничен столпами Очей: слева — Сердцем, Причиною, справа — Умом, Следствием. Сердце есть Целое: в очах — Луна, Глубь, огонь Вечности как Трансцендентное; Ум сам в себе — часть пустая: покров, солнце брения как Имманентное. С тем, все антропы Вселенной есть сущности Сердца, Единства, и Розни, Ума, как Того и Сего: по столпам сим — их очи и плоть. Сердца сущности полны Очами и есть «дхиан коган» — «владыки созерцания»¹. Глаз их есть цельный зрачок, око-сердце как мозг, из глазниц зрящ². Ходить и летать им — одно: Стезя их — Мир, Пространство. Они автотрофны, питаюсь впрямую огнем двух солнц: Ума, зеленого как лист, и Сердца, как куколка серого³; цвет кожи их монохромен согласно: зелен или сер. В мире сем, где царь Ум, сути Сердца — владыки его как квадратные, сиречь прямые по вертикали и горизонтали. Прям есть столб их тела, лишенный изгиба покорства среде, нам присущего; свода лишённа, пряма их стопа: не она применяется к тверди в ступаньи, но та — к ней, в сем мире обманная⁴. Сердце у них — не изгнанник в груди, но, как должно, над телом царит в голове их: ведь мозг — сердце, учит Египт⁵. Ума сути — есть мы, чтящи солнцем его один, в черном бессердья своем гнуший зрячих — в слепцов, вольных — в пленных, прямых — в горбунов.

Способ восприятия и конституциональные особенности Антропов Вселенной определяемы двумя столпами созерцания — Сердцем, Единством, и Умом, Рознью. Купное действие их творит строй всех Людей Мира — Антропный ряд.

¹ О таких полнозрячих речет в своем Откровении Иоанн Богослов как об «исполненных очей спереди и сзади» (4:6).

² Глаз этот не тело отдельное, шар, — мозг, что зрит напрямую их черепа; мыслить и зрить сему оку — одно. См. *здесь*.

³ Сердца цвет, серый (*сир*ий (укр.)) есть цвет цареня: сер — *сир*, царь. Зеленый — служения цвет: Сердца Ум, его ратник. Цвет красный — суть рознь, эгоизм: Ум Ума, нарцисс злой.

⁴ «Не стоит прогибаться под изменчивый мир — // Пусть лучше он прогнется под нас», — рек о том Макаревич.

⁵ Родник мысли, Египт рек, есть сердце — не ум, шкафом чьим есть мозг наш. Ум-вершина — явь умного, ложного плана строения тела; план истинный Сердца есть *должное людям: мысль в действии там, где родится она*.

Anthropic order of the Universe. The essential particularities of Earthman and Alien

The Anthrops of the Universe, to which belong the anthrops of the Earth humans, constitute a single order. This article of mine tells about principles of its composition.

*Ряд Антропный есть Вечность и бренье
как пара Разумных: Космит, в ликах мног,
и Землянин, единые скрепой, Луною.
Единство их в том, что Антропы есть оба,
а рознь в том, что первый есть Вечность
во плóти: Единство различного, Корнь-Явь;
второй – в плóти брение: рознь
Одного, втайне Корнь.*

Столько имеется обитаемых миров и великих живых тел
и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся
и являются миры, не многим отличные от того,
к которому мы принадлежим.

Джордано Бруно

Вселенная — Мир, дом глаз горних — очам бранным скрыта в Луне, вратах в То как портале миров¹. Житель Мира с очьми его, Тьмою, космит из Луны посему входит к нам. Чтó есть он? Гость по виду, хозяин по сути, в сем мире, где властвует часть, он — посол Полноты Мировой. С тем, и тело его — в сути Целое, Мир; тело наше — безмирие: часть в розни с Целым, Началом своим.

Часть — рознь, Полнотность — Единство. С тем, бранныя плоть наша — в розни с собой и с душой, сутью: Два — не Одно; Гостя плоть (ведь космит — Гость землян) — розни чужда: Одно без Второго себе, Да без «нет». Часть (она ж половина) и Целое — мы, дети бранныя, и *Гость, во плоти́ Космос, Мир*: с Землей Небо, Высь с Долом, единые, как рек Гер|мес: что вверху — то внизу². Часть без Целого — гибель: без Сердца Ум; в Целое части возврат, Ума в Сердце как Корнь свой — *SPACE*'ные ее. Цель|ность — Цель; поло|вина — вина: зов святой Целым стать, коим гордый (англ. pride) — Pridé'т в Цель сию.

Половые клетки (гаметы) антропа Земли Homo sapiens своим хромосомным набором являют не половинность, как мним извращенно мы, а полноту, Единицу, от коей диплоидный пул хромосом, мнимый нам полнотой — половина. Это ясно из того, что в отношении своих родителей земное человеческое дитя есть *полу-отец и полу-мать*, тогда же как мать и отец его, стоя над ним, есть монады антропности, завершенные в себе как истоки его плоти³. Корнь не есть частью древа — он полнотность его, *древо всё*, как ни зрится бы. Отсюда следует, что поскольку диплоидность клеток плоти Homo sapiens есть половинность (Одно множить — вглубь разделять: $1 \times 2 = 1 : 2$), — антроп цельный, полный собой как образчик телесной гармонии, должен быть сложен не соматическими, а половыми клетками (гаметами) и только ими, — тогда как у зрелой особи антропа-землянина 2 типа клеток — телесные и половые. Во-вторых, односущный составом, *гаметой есть и весь антроп как единая плоть*. В этом и состоит разгадка странного, на взгляд наш, вида космита, антропа Вселенной как Полнотности сущих, с большой головой и субтильным туловищем: униплоидный, он есть с|пер|мий, с хвостом как *придатком своим голова* (рис.). Однократное, тело сие *монолитно как Мир*, с тем — и *видит* сей Камень оно: *Миру парное — Очи*; плоть наша, рознь, смотрит: без *виденья* зрит. Сущность клетки плоти́ бранный сей — имманентность, покой как лишенность С|еб|я, половой суть — *трансцензус: шаг в То, Переход как стяжанье Себя*. Им есть Гость, Тьмы г'ONE'ц. И как спермий стремим в яйцеклетку, так Гость наш, космит, стремим в Бога антропной

стеязю: га|мѐта — мѐгá, цель (укр.): Бог, сущих Я, в Кое все мы идем (зная то или нет) как в Себя Самое.

Космит, Гость, как спермий, копье в То: в Утробу, Тьму-Мать, что Вселенной зовем мы.
Пропорции Гостя как спермия — детские: дитя и спермий — одно.

Зрящий в Мир оком Розни — Двух, бренья, — антроп Земли мнит Полнотой часть-себя, рознь — Единством; Единое ж — мнит в розни он: половиной — Одно. В онтогенезе землянина в плоти его начально есть лишь соматические, диплоидные клетки, и лишь позднее, с ее созреванием, являются половые, имущие гаплоидный набор телец преинства. Так Истина с Неба в мир сей прорастает чрез ложь, его стенку, зрясь младше (позднее) нее. Так Царицы богов лик, Афина исходит из Зевса главы, мнясь второй, — но боясь ее, страхом своим тот речет: младший — он. Так год солнечный, первый для бранных, на *месяцы* Луной делúm: Сердцем, Истиной — Ум, ложь. *Для лжи, бренья, мнящего первым себя, Истина есть Второе как Спутник: Ума — Сердце, Земли — Луна; в мире сем ложь хозяин, а Истина — Гость ей.* С тем, Двойка меж числ — лик *Ноля как Пред-первого: Тьмы, Не-Числа*, кое, как Сердце Ум, за собой Единицу кладет и ряд числ. Ноль есть Хаос, начальный вещам с зримым косм|осом их, им косма|тым; так корень материи, зримой очми, Единицы — эфир как Ноль, Тайна их (с тем, Мен|дел|еев — Луны, Мен|ы муж, раз|дел|ивший Мон|аду сию в хор частей, в бренья Вечность, — таблицу как это деленье творя, зрил эфир ей началом как пред-водород: Ноль как Пред-Единицу. Монадой, Луною как в капле Водой, в части Целым зрил ген Гре|гор Мен|дел|ь). Нол|я, Лон|а лик есть космит, Гость Земли. Его целостность — суть камень Вселенной, чей есть э|мис|сар⁴ сей антроп. *Число Мира есть 10, ДеХада, огонь Пифагора.* Наличное в смертной, дискретной плоти человека, оно есть *ДеХада неравноразъятая, 46* как кариотип наш, явь чья — суть *земная стезя человека*⁵: внеисторическое, райское его Прошлое, *Златой Век* (4 части), и историческое настоящее — 6 частей по единству Серебряного (3 части), Медного (2 части) и Железного (1 часть) веков⁶. В плоти антропа-Гостя, собою являющей Мир (так капля — лик океана), ДеХада эта делима по-сократовски — поровну (деленье это,

срединный разрез мудрецов как *число 22* — не раскол: им Единство *условно делимо, себя не теряя*⁷⁾, давая *число 55*. Таков пул хромосом у космита. Делимое пополам без разъятия себя (на разряды свои — не на числа), число это обличает нам *способ воспроизводства космита, как Мир андрогинного* (по Пифагору, 10, Мир = 1 + 0 = Муж, Ум + Жена, Сердце), родящего особь-дитя без участия стороннего — делением надвое плоти, как клетка в митозе как родах ее. Особь Гостя, собою являя *гин|андр* — *женский андрогин как единство мужского и женского начал на основе начала женского*, — в некий *мо|мент* разделяется надвое: был один Гость — стало два. Родов этих особенность: особь-дитя и родитель ее неразличны очам как *две капли воды*: водой, каплею как *ко|пием*, буром в *Тьму* Мирову (капля — бур, камень упорством *т|оча|щий*), и есть антроп в сути (с тем, мы из воды состоим *в основном*: душа, суть наша — Тьмы капля, рек *Де|мокр|ит*), и вселенной корень Хаос, Тьма тем — *Во|да горня: во Да, Бога вход*.

Роды эти вершимы Воглубь — не вовне, как у нас; родить так — по *П|латону*, «родить в *К|р|а|соту*»: в Мать, *Коров|у-Тьму*, *Кр|ов* наш, что издревле людям — *Луна*, части чьи есть космиты, Тьмы капли, Луна от Луны. Луна — сущего *Ма|ть*; плоть космитова, лунна — суть *Матерь*, Луны *Матерь|ял*. С тем, *космит нам по сути не б|ра|т* (как он назван в заглавы в дань Мужу, Сему), *а сест|ра*: цикл без внешнего, Розни-Вражды, *Лон|о-Нол|ь*. То и должно: из сущих полов автономен, довлея себе, Женский, Мужа, как Фаллос из Лона, творя из себя внутрь себя, как творим Сердцем Ум. О том сказано:

Сила... этого духовно-телесного творчества в человеке есть только превращения или обращение внутрь той самой творческой силы, которая в природе, будучи обращена наружу, производит дурную бесконечность физического размножения организмов.

В.С. Соловьев. Смысл любви

Роды наши есть Лона утрата, отпад от него: из Луны — в мир земной, из Тьмы, Тайны — в свет, явь, из Любви во Вражду, в смерть из Жизни, во Зло из Добра, из Единства в рознь. Роды космита есть в Лон|о возврат безутратный: в Лун|у из Луны, из Тьмы в Тьму, из Любви во Любовь, из Добра в Добро то ж, из Единства — в него ж.

Капля Матери, Гость — Любви лик: Мать, Длань Божья — Любовь, че' **LOVE**'ности Суть, ведь Любовь — Бог, с Кем слитна Она как с антропом рука⁸. Капли Бога — Любви, Тьмы, — космиты планеты единой (миров же таких — тьма) тож|**дес**|твенны видом своим, и любой из них есть *дитя-взрослый*: расти — не стареть им, совечным. *Быть Гостю р|ебен|ком и спермием — в сути едино: дитя — спермий Лона, исшедший вовне (рис.)*.

Довленья космита себе знак — его *автотрофность: прямое питание Духом, Огнем, Пищей сущих*. Гость наш, из Луны в мир входящий наш так, как родимся в нем мы (Полность, Мир — в Луне скрыта как Клад за дверьми), есть *лист-куколка*, пьющий огонь двух: солнца брения — в яви глаз наших, и *Солнца Того, кое Всё, Луны* — в тайне их. Куколке, в росте своем пьющей *огнь Изнутри*, — тень мила посему: *огнь Того — тень Сего*.

В отличие от человеческого, к своему пребыванию в Космосе тело космита защиты не требует, ведь односуццо ему. Космос зря пустотой, плоть землян им крушима в контакте прямом, ведь пуста сама; тело космита — не знает вреда, ибо Космос ему Полнота (коей истинно есть он) и пóлно оно. Мира явь, в пустых наших очах оно — полость: ткань фалла, пещериста плоть.

Отношения, связывающие землян и космита, представлены ниже таблицами 1 и 2:

Таблица 1

Сущностные отношения антропа Земли, человека, и антропа Вселенной, космита

Землянин	Космит
диплоидия, 46 хромосом	униплоидия, 55 хромосом
гетеротрофия	автотрофия
Ум: смотренье, лишенность Очей	Сердце: <i>виденье</i> , Очи
Рознь, Вражда	Единство, Любовь
часть	Целое
смерть, брение, солнце	Жизнь, Вечность, Луна
искривленность (горбатость) по вертикали (позвоночник) и горизонтали (стопа) ⁹	обоюдная прямизна
Утробный генезис младенца как <u>та ин</u> ство бранных очей	Генезис плода безутробный: очей зрячих <u>явь</u>

Таблица 2

Соотношение между земным животным, человеком и космитом

Существо	Местообитание	Духовно-телесный статус	
Животное	Земля, Розни-Вражды дом	Дух и плоть как Два, Рознь	Групповой дух, сторонний плоти: царь над ней как безгласным рабом
Человек			Дух, отдельный в плоти как в тюрьме: в рабстве царь
Космит	Луна, дом Единства-Любви	Дух и плоть как Одно: неотдельная капля Всего, царь вполне	

Опираясь на эти простые послышки, я вывел когда-то *Антропный ряд* — ряд антропных разумных Вселенной, часть чья человек, антроп Земли. Монолитный, *Луною един этот ряд*.

¹ Подробно о том — в моей книге «Планета Любовь».

² О сем-то единстве сказал Гераклит: «Бессмертные — смертны, смертные — бессмертны; смертью друг друга они живут, жизнью друг друга они умирают».

³ Обстоятельство половинности, т.е. *ущербности*, тождества человека с каждым из своих родителей делает праздным вопрос о том, с кем из них он схож больше: в действительном, самодовлеющем смысле понятия он похож лишь *на себя самого* в имманентности, а трансцендентно — на Бога, чей образ он есть.

⁴ Само слово это являет Оплот свой: Вселенную, Мир — самоплодное Лоно как Мис|сис-и-Мис|с, Сис|ьку (Грудь) нам.

⁵ Деленье стези сей — пространственно: времени нет в однократности Мира; д|лить Мир — лить как Реку-Пространство его.

⁶ Этанол, субстрат Вакха, как сердце вина в пути нашем попутчик, по этой причине имеет молекулярную массу **46 у.е.** Al-koh-ol, спирт — Любви (укр. кох|ання) друг, Сути людской, бранных Сна, с ней единый. О нем Пушкин рек:

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!
(«Ион Хиосский»)

⁷ Серединный разрез есть деление первое как единство делимых, деленье иное — второе как рознь их, раскол. Делением первым от Бога, Творца, есть пространство — дом роста, Свободы чертог, а вторым — время, бремя людей и тюрьма. С тем, «секунда» идет от латинского *secundo divisio* — второе деленье; секунда — секу, без Единства делю.

22, число мудреца, оно же число Солнца, в нерасчлененной своей основе есть 4, Тетрада, число бренья («всей тьмы вещей»). Делимое пополам, оно есть 22, «Мир и зрячие очи» (по сумме Десяти, числа Вселенной, и Двенадцати, числа *видящих*, зрячих, очей); в разделении неравном оно есть 13 (1 : 3), «раскол глаз» — взор бранный, для Мира слепой: бренье — боренье, брань (рознь, вражда). Так в глазу нашем стоят рецепторы зрячей ячейки его: 1 палочка (сумеречное, черно-белое зренье) : 3 колбочки (зренье дневное, цветное). В субстрат бранный зренья сам Бог посеку внес раскол.

⁸ Лик Единства сего — анх, египетский крест, Бог в котором — кольцо как вершина его, Мать — Т (тау) под ним. Слитно Оба для ока — антроп в полноте естества своего.

⁹ Горб — гроб, смерть как бренье. Могила исправит его: в Пр|ям|изну — Я|ма вход, в То дыра.

Серая сфера

Зеленый сфетраэдр

Антропный ряд

Поскольку Антропность, как рядная Мира страна, однократна, антропы Вселенной в единстве их есть ряд один. Две Антропных волны, нисходящая и восходящая, слитьем давая ряд сей (путь вверх, вниз — един), меж собой соотносятся как с ложью истина, иль полнота с пустотой; и из нисходящих антропов Землянином зрим лишь он сам (ведь рознь рознью не зрима, спускаться в тьму — слепнуть); иные ж, кто зрим — восходящи. Ряд в Мире восставлен как фалл в очах Духа, суть коих — Объем; в очах плоских же, бранных — лежит (как и дан на рисунке). В нем слева — Одно, справа — Многость; их купность — Закон мировой, Одно-Два.

В лежании сем две границы имеет он. Левая (верхняя) — Сфера есть, с коей одно: четверица перстов длани, серый цвет кожи и рост величайший $L_{H.S.}$, равный точно π м¹. Правой (нижней) границей его есть Сфетраэдр, с коим одно: шестипалая длань, зелень кожи (цвет зрелой листвы на границе июля и августа, сиречь Семи и Восьми²) и низайший в Антропности рост $R_{H.S.}$, равный точно полуединице метра: метру в разъятьи срединном. Поскольку же Сфера — Одно (ведь проста, из себя состоя), а Сфетраэдр — Два (как синтез Сферы с Тетраэдром), числ сих единство, закону единства различья согласно — Двенадцать как *виденье*, зрячие Очи (*сложив числа тел этих, Десять и Сорок, имеем число 50, лик Пралайи: границы сложить (совместить) — ряд захлопнуть*). Меж этих границ, им согласные, сущи все формы, под коими зрим мы Гостей. Место нас, Землян, в ряду сем — четверть от левой границы (ведь взором, духовны, мы Левому сродны: то — Дух, Глубь-и-Высь); и делящим нам (деля — ступаем мы), вправо идя, отмерять должно четверть³. С тем рост наш, от многообразия свободный, есть

$$\Delta_{H.S.} = ((L_{H.S.} - R_{H.S.}) \cdot 3/4 + R_{H.S.}) \approx 2,48 \text{ м}$$

К росту сему, сингулярному как пункт единства ростовых противностей, **точка Любви**, — чрез Вражду-Двойку идет Землянин. Достигнув его, он придет к обращению на звездном Пути, — из антропа, идущего вниз смотря, став восходящим и **видящим**.

¹Число это есть произведение π как безразмерной константы нашего ока (зрчка кольцевого его как присущей лишь нам, людям, меры его отворенности в Мир) и размерности, Метра как данной Создателем людям монады ростов и длиннот. Безразмерное в этом числе суть Дух. Качество, размерность же — суть количество, бренье, без коего в брени сем мире число — Пустота (так пуста X без K, половины своей: Вечность — Целое; бренье же, в плену чьем мы — половина его).

²Жизни и Смерти: созревшему — должно прейти, как велит Восьмерица, собирая земные плоды.

³Ведь делим очами неравно мы: 1:3 (чему согласен очей наших зрячий ансамбль «одна «палочка» (скопопическое, ночное, зрение) — три «колбочки» (зрение фотопическое, дневное)). То — **место очей**: не мирское — духовное; строгое его равенство названной левоположенной четверти Единицы есть знак нуменальности, сиречь положенности во Глуби, и места сего и Антропного ряда для личности как микрокосма: Глубь наша — Бог-Мир.

Приложение 17

НЛО: копьё Луны

Суть и свойства машины машин

Споры об НЛО, ладье Неба — труд праздный.
Плащ тайн ей — Луна, к Миру ключ:
знать его — ведать челн сей *живой*.

Тайна дерева заключена в его
корне, родящем его и питающем.
Тайна и Суть НЛО есть Луна. Люк
в Иное, она в мире сем — Челн челнов,
груз чей Вечность; от шара ее как
машины живой корабли Гостей наших
исходят как пчелы от матки своей.

*Светлой памяти великого фантаста и провидца
Станислава Лема посвящается.*

К	О	Н	Т	А	К	Т
С	О	Л	Я	Р	И	С
К	Е	Л	Ь	В	И	Н

*Эпоха неслыханной власти техники
над человеческой душой кончится,
но кончится она не отрицанием
техники, а подчинением ее духу.*

Николай Бердяев

<http://www.odinblago.ru/path/38/1>

Секрет НЛО есть загадка устройства Вселенной. Домá ее, Вечность и бренье, едины Луной, скрепой их. Вечность — Ноль, МоНОлит; бренье — Рознь, Два: мир наш преходящий. С тем, дверью Луны к нам входя, сути Вечности, души без тел, на|девают* костюмы двойко. Во-первых — тела душ, что носим и мы; во-вторых — колесницы сих тел, из Луны состоящие**. Ими и есть НЛО.

* Слова этого вид — явь того, что душа, т.е. *сам человек*, гол как Суть — двоюполая дева, гн|андр, коим есть и Вселенная вся.

** Из орехалка, металла ее.

Единственный пункт небосвода,
отколь к нам летят НЛО,
есть Луна — в плаще Ноль, Матка их,
Глубь чью мним нулем мы: ничем — Всё*.

** В имманентно-физическом смысле Луна внутри пуста (Приложение 4).*

		Н	Л	О		
		Л	О	Н	О	
		Н	О	Л	Ь	
	К	Л	О	Н		
Ч	Е	Л	Н	О	К	
П	О	Л	Н	О	Т	А

Видео по теме статьи: НЛО вылетают из Луны
[URL: https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ](https://www.youtube.com/watch?v=PcKj4Njc6BQ)

В последнее время слышны голоса, ставящие под сомнение авторство Тихого в отношении его «Дневников». Печать сообщала, что Тихий будто бы пользовался чьей-то помощью, а то и вовсе не существовал, а его сочинения создавались неким устройством, так называемым «Лемом». Согласно наиболее крайним версиям, «Лем» даже был человеком. Между тем всякий, кто хоть немного знаком с историей космоплавания, знает, что **LEM** — это сокращение, образованное от слов **LUNAR EXCURSION MODULE**, то есть лунный исследовательский модуль, построенный в США в рамках проекта «Аполло» (первая высадка на Луну).

Шутливое вступление Лема в «Звездные дневники Ийона Тихого»
от лица профессора **Таран/тоги***

*«**Та|р|ань то|гу**» — в Луну, к Богу **п|р|авь!**

В Ведах **М|а|ть** сущих, **И|с|т|и|н|а** — Хари, их **Л|о|но**:
по **Д|р|е|в|н|и|м** — **Л|у|на**. **В|е|р|н|ый Ц|е|л|и** сей жизнью
своей, ведал **Л|е|м**: ток **Э|н|е|р|г|и** сущих — **Л|ю|б|о|в|ь**,
че' **Л|O|V|E**'ка **О|г|о|нь**; **К|о|н|т|а|к|т** — лунная **к|Л|Е|М|м|а** его.

ЛУНА — МАТКА UFO

Бренный мир — колесо. Луна — центр его, Вечность таящий: в Селене В|селенную. Луна — п|ор|тал ее: челн, Мир не|сущий утробно, как челн Ноя — тварей. Ной — Йон, cap|ta|in Т|айны, Тьмы sky'п|ер как Лона, санскр. Йони, НО|Л|ЕМ пернат: Глубью, Водою*. Пер|наты — п|ир|нати, нырять (укр.); крыл|а — п|лав|ники в Мире, Руг'е очей. Луна — кап|сула Вечности из орихалка, металла ее; НЛ|О — Тьмы челн|ы: Лун|ы полн|ые части, суть член|ы Селен|ы**, как капли — Воды, Ма|тки их.

Единство слов «челн», ко|ра|бль (стар.), и «Селена», Луна — знак того, что:

- 1) IN'ого челны — члены (органы, части) Луны как сосуда его;
- 2) Луна есть Челн челнов: кора (капсула) Вечности в брении, корабль Иного в просторах Сего.

...НЛОНЛОНЛО... | ...ОЛНОЛНОЛН...

* Лоно, Йони, в повт|оре — Ийон, пиди|грим Космоса:

...Йонийонийони...

Ийон наизнанку — в повторе Иной, Тьмы посол:

...нойинойиной...

** Ткани мира сего UFO — ф|аллос, то|рящий ее как шлеву. С тем, тарелка — то|ри|лка: Тьмы перст огн|евой, дырокол.

Мнить Луну мертвым камнем, подвластным Земле, есть абсурд: *Луна — Жизнь и Земле господжа как Причина ее¹. Миру брених очей Луна — Центр: люк из Этого в То, в Вечность, ЛОно эфирное. Парна Земле, Луна — Небо, край горний, Земля же — Дол. Доля, Суд, Ум как Судьба — царь Земле: часть пуста; Милость, Сердце — Луне: Полность. Мир вне Луны — Вражда, Долг; внутрилунный — Свобод|а: Любовь, Высь; Глубь с Высью — Одно. Грань меж ними, Луна, бог чей Син, — син|тез их, Вечность-бренье, как Шара (эфир, тайный огонь) и Тетраэдра (огнь-явь). Очам синтез сей — орихалк, Атлантиды металл (как земли на Земле, землей лунною ставшей с разъятьем Земли и Луны, бывших прежде одним: утонуть — стать Лунной, Глубью глаз²), корнь металлов земных, по Платону «огнистый»: алмаз, Тьмой надутый из недр — Десять по Четырем³ (рис. 2):*

Рис. 2

И внелуние, и Глубь Луны — дом Антропный; *Луною едины, Антропы — ряд цельный, часть чья человек Земли сей.* Длань единства его — *НЛО, Глуби челн и Синдбадов ее*, свойства чьи таковы:

- **НЛО** в сути — капля Луны: плод ее как *Воды вод, Тьмы, ЛОНа-НОЛя* (рис. 3).

Рис. 3

Иных лон ему нет: Луна — люк ладьям Неба в мир зримый: ведь Небо — она самое. Выход их из Луны — их исход в дольний мир луной малой как *Глуби, Свободы гонцом.* С тем, Свобода, эфирна — внутри челна как ее капсулы; стенки его — *o'rich'алк.* Лик Луны, НЛО посему — Это-То, металл-огнь. Таков есть *челн Селены* — Тьмы, *Девы* (греч. *кóρ|а*), *Коры* (Плевы) этой *кор|а|бль.*

- Всем машинам земным НЛО — *архетип, корнь небесный: машина машин, органический, сиречь живой, механизм,* в коем целое старше частей своих: *Любви ма'SIN'a,* камень ПоЛНОсти. Техника наша — машины машинные, мертвые как *механизм механический* — смерть, гроб живых, часть над целым, *машина Вражды* (табл. 1, 2, 3).

Таблица 1

Божий Мир с полюсами его и нутром

Суть	Кем она есть	Что творит, чего жаждет она
Бог, Вершина	Жизнь, Суть Мира, Любовь и Податель Любви.	Творит и хранит Мир, дитя и подобье Свое.
Мир	Органика, суть Жизнь-Живое, Господня Любовь.	Выступает активным сосудом живого и мертвого — сильным Господнею Силой творцом.
Личность: в сем мире Вражды — суть с облаткою, Двоица; в мирах Любви — слитна суть как Одно: не личина, но Лик, скорлупа как Яйцо целиком.	Органический организм как живимое Богом и Миром, подобьем Его: в сути чистой — Свобода-Любовь.	Творит Силой Божьей, Любовью; Любовью живет как своим чистым Я.
Машина Любви	Органический механизм, иль живая машина : гипостазис Личности как моральная машина , живимая Силою Божьею, Тьмою чрез Личность, звено.	Служит Личности и есть звено единенья миров индивидов как сутей Вражды, разлученных Враждою, с мирами подвластных Любви Ликов-Личностей, ею единых навек.
Индивид	Механический организм как неявно живимое Богом, а явно — Дьяволом, Сатаной: Вражда-Необходимость.	Посягает на властие Личностью, жаждет Вражды, ибо сам есть она.
Машина Вражды	Механический механизм как живимое Сатаною — без Бога: мертвая машина , сиречь воплощенная смерть , как гипостазис индивида — человечность (моральность) в утрате.	Волей Дьявола, метит на трон Человека, неся людям рознь к смерти их.
Сатана, Дно	Вражда-Смерть	Творит зло, ибо Зло есть он сам; в розни с Господом — враг человек, суть их душегуб.

Таблица 2

Тела как костюмы вселенских антропов

Костюм как облатка Душа (суть) костюма	Сердце	Ум
Сердце	Сердце Сердца: тело космита	Ум Сердца: НЛО
Ум	Сердце Ума: тело землянина	Ум Ума: земная машина

НЛО как творческий акт

*...И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильны.*

Борис Пастернак

Человек Земли сей как создатель машин деет волей своей, Небу чуждой как Сердцу ум злой. С тем, машины землян — плод искусственный: чуждый Творцу, сущих **Да, YES'THEOS'**тву. Гость наш, с Богом единый, творит Его волей как собственной. С тем, НЛО, **Гостя** плод — плод **Господний**, с Природой единый как радуга, звезды и дождь.

**НЛО и машины земные:
разнь их как творений людских**

Земная техника	НЛО
Искусственность, смерть	Искусство Творца, Естество: Жизнь как Плод

**Бог, Творец наш — искусен, как мы — Им;
искусственны — мы без Него.**

Вечность как ткань НЛО

**Машины людские, плод наш, есть Земли
бренной явь; НЛО — явь Вселенной
как Вечности, Матери всех. Тому знаки:**

- **власть их исчезать и являться
очам: Вечность — Тайна, царь глаз;**
- **зримость их как огня: Вечность —
огнь-Тьма, эфир, огня зримого корень;**
- **константность их вида в веках, реке
времени: Вечность есть времени НОЛЬ.**

НЛО как плащ второго рода

**Антроп как душа, искра Божья,
имеет себе два плаща. Плащ, единый
с душой беспромежно, есть тело его;
плащ на теле, второй — есть машина:
земная — смерть, Ум, в сути;
горняя, чёлн Луны — Жизнь,
Сердце, в сути своей.**

Таблица 3

Земная машина и НЛО в их сравнении

Земная машина: Это как Это	НЛО, лунность: Это как То
<p>Тьма неведенья: часть прежде Целого. Механизм механический: смерть, имманентная суть.</p>	<p>Огонь всеведенья: Целое прежде частей. Механизм органический: Жизнь, трансцендентная Суть.</p>

- Силою НЛО есть *Свобода-Любовь: Тьма, Кор^лова (санскр. go), Крыл^а сущих и душ Кор^лова^й*. Живим ею, корабль Go'стей наших — *двуглавый орел*: че'LOVE'ко-машинный союз:
- *Тьма есть Очи. Полет НЛО — очей ход* (ведь они — ноги нам): в сущем Оптика — Птица, крылатая Суть.

¹ У Блаватской об этом читаем: «*Оккультно Луна является «родительницей» нашей планеты, она гораздо старше Земли (...). Наши духовные прародители «питри» (предки) пришли с Луны* и вошли в пустые земные оболочки, одушевив их, чтобы продолжить своё эволюционное развитие на новой планете. Так учит Тайная Доктрина. Отсюда и культ почитания предков, которые являются духами, вошедшими в наши физические тела. Таким образом, питри — это мы сами. *Луна гораздо древнее Земли и даже Солнца. Именно Луна управляет Землей...*» («Тайная Доктрина», выделено мной).

² В пору Золотого Века, довечного века Пространства, Луна и Земля составляли единое тело; затем вследствие созерцательного раскола Земля отсеклась от Луны как от Неба не-Небо, от Целого пустая часть. Так с Селены, Отчизны своей, пал на Землю с Землей заодно человек; так Луна, явь очей его, в них утонула, став Гл|убью ему. Факт единства Луны и Земли в древний час подтверждают старинные книги. Так, войны все в «Махабхарате» идут на Земле и Луне как на *тверди одной*; карты древние неба — Луны лишены как Иного Земле.

³ Орихалк — архетип металличности, канувший в То, Глубь Сего; о нем пишет Платон. Это — высшая степень телесной организации углерода в сем мире — духовно надутый (живой) ал|маз (укр. дия|ман|т: *man* — Луна Мен|а Греков), с алмазом обычным спрягаемый, как возбужденный, наполненный кровью фалл с невозбужденным, пустым, и как целое с частью, недружной с ним. Суть орихалка в сем мире являют т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — *Ост*'анкинская телебашня в Москве). Вид звена его, неплюскогранный (от части как корня кристалл из сот сих не возвесть) — семья гречки: Тетраэдр, полный Сферою как Десятью Четверица, огонь-явь огнем-Т|айн|ой. Число его — *Со|рок*; его буква — *М: М|а|ть*, Вись-*Ть|ма*.

НЛО как вершина технического прогресса

*Путь Познания, влекущий
землян к НЛО как машине
своей — стезя Сердца, где ум
наш, растущий сферично,
восходит к Луне и вступает
в нее, Мир объяв как Любовь.*

Приложение 18

ОРИХАЛК, МЕТАЛЛ ЛУНЫ

Архетип всех металлов Земли и броня НЛО

Металл НЛО, колесницы Иного, по воле Единого должен спрягать в себе Небо, отколь он, и Землю, где гость он. Таков орихалк, металл этот: Земля — формой, сутью — Луна.

Три главных особенности орихалка:

- физически он углерод, а духовно огонь;
- кристаллическая решетка его построена из выпуклых субъединиц, что немислимо в зримой нам плоской вселенной*, и в сути не делится на них;
- носителем тока как Силы в нем есть не частицы вещества и не согласный им род пустоты в дырочной проводимости, а Пустота в чистоте своей: Дух без иного как Сила сама.

* Вселенной глаз тленных. Ее манифест есть Евклидов догмат несходимости параллельных.

Огнистый металл орихалк, ценность Древних, не только существует — он есть архетип металличности, в меру согласия какому металлом есть всякий известный нам металл Земли. Орихалком сложен шар Луны, портал тайной нам горней Вселенной. Металл сей — броня НЛО, лунных капсул посланцев эфирного мира*.

В сем мире он есть и отсутствует разом: это углерод как алмаз, налитой и живой твердью Духа как Тайной — явь, сферой — тетраэдр, эфиром — огонь.

*Приложение 17

The planet Moon is an empty ball of metal. And the metal of which it is made is exclusive, it is the diamond that is in strained (inflated) state by the spiritual Force, it is know as orichalcum, the famous flame-colored metal of Atlantis as mentioned by Plato and mithril as mentioned by Tolkien. Its main features — a tremendous durability which is way beyond than that of any other material on Earth, and its conductivity is made possible without any particle but by the Void — the Force, the Spirit itself which is beyond the particles. The orichalcum is the archetype of all the Earth's metals: their essence, their heart and heavenly Hardness

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Орихалк>

В мире сем лишь один элемент есть твердь
чистая. То — углерод. Он столп жизни, хребет ее.
Его прибавкой к железу — как к телу души, к форме сути
как стержня — творима сталь, мира сего металл-фалл,
матерьял небоскребов; он также — твердейший камень
смертных алмаз*. Корнь сей Мощи вот: атомный вес
углерода, 12 есть додекаэдр, Вселенной лик, как зрил
Платон; связей его единство — тетраэдр, сиречь пир-ра-
мида как Огнь: Мир как Мать всех по Древним: пур —
огнь (греч.). Таимый в алмазе, огнь в яви — Платонов
огнистый металл орихалк: металл-Мир, шар
Луны, Мены (греч.), и броня НЛО**.

* Лат. alma — кормящая: Мать, Пища. Твердь как Опора опор.

** Планета Луна не бездушный придаток Земли — это тело Любви: скрепа брения, яви глаз наших, и Вечности, Тайны их, скрытой в Луне как ларце, Тьмы портал. С тем, состав лунной границы есть синтез, сплотивший Бессмертье и тлен, То и Это. Что есть он? Металл орихалк¹, Атлантиды субстрат, в воду канувший с ней по Платону². То значит: таимый в Луне под корой, зримой нам — камуфляжем Любви, Камы (санскр.). Ибо древняя эта земля, сшедша в То, утонув, — есть земля над Землёю, Луна: Глубь и Высь есть Одно — Тьма, Вода. Луны Суть. Шар Луны, кора Глуби ее — орихалковый шар, Тьмы альков. Тьмы челны, корабли из Селены как капсулы Глуби ее, НЛО — кора та ж: орихалковый флот из НОЛЯ, чьи пилоты, антропы эфирные, сути Огня — тусклым нам короли.

¹ Он же — мифриил Дж. Р. Толкина: Глубь, часть чья он — Миф, куда рыли, роєм и рыть будем мы, зная то иль нет, как в Суть свою.

² Лато́на у Греков — Мать бранных Луна, п'ЕВЕ'ц коей сей муж.

Все те, кто поистине уходит из этого мира, идут к Луне. (...)

Поистине Луна — это врата небесного мира.

Кау|шитаки-упанишада, I, 2

Бог хитер, но не злонамерен.

Альберт Эйнш|тей|н

Речка движется и не движется,

Вся из лунного серебра.

Слова старой песни

Представление о Луне как влачимом Землей мертвом камне, обыденно-рядном — главная наша ошибка, не позволяющая познать Космос, зримость чья нам — пустота: мешок черный без центра и краев. Луна истинно — данности ось, **дверь** из брения, явности смертных очей, в Вечность, тайную им; в люке том — сущих Глубь: Мир и Бог. Пращур наш Луну ведал такую как столп ему, **Луной живому**, как живы и мы ею втайне. Состав Луны, двери миров — лик граничности сей: синтез **Шара (Тьма, Вечность)** с **Тетраэдром (тьма, бренья)**. То — металл горний, **Луны матерьял**.

Метáлл этот, древний и новый как Мир, людям и известен, и неведом. Платон называет его **орихалком**, «испускавшим огнистое блистание»: огнем Атлантиды, с ней канувшим вместе. Эпитет «орихалковый» в одном из гомеровских гимнов приписан локонам Аф|родит|ы, богини любви; по Гесиоду, из орихалка был сделан Гераклов щит. Дж. Р.Р. Толкин, открывший его силой творческой мысли, **лопатою оной (открыть — есть отрыть: откопать из Вселенной как Глуби)**, зовет его **миф|рил|ом** — металлом глубин, выводимым наверх силой магии. Алексей Толстой в своем «Гиперболоиде инженера Гарина» кличет его **металлом М**, скрытым в недрах Земли. Всем мужам сим он, с тем, есть **часть Глуби, Иного наружным очам**. Субстрат лучших мечей и щитов, он — загадка планеты, раскрытие чье прямо связано с **тайной Луны**, разгадать кою — значит вернуть людям истинный взгляд на Вселенную, Мир.

Реальность и закономерность существования орихалка ясны из того, что как мифрил в своем определении Толкином он есть **истинное серебро** — архетип серебра, кое мы знаем. По Древним, последнее это (**luna** — англ.) есть **об|раз** (подобье) Луны, **Луна ложная** (ложь есть подобие Истины, с тем — антипод ей), как образ Луны есть Земля, с ней единая как с огнем тень. Нетождественность Луне земного, неистинного серебра очевидна, поскольку Луною не есть Земля, его дом. Отсюда, во-первых, идет необходимость существования **истинного, корневого серебра**, а во-вторых, необходимость быть ему не просто лунным металлом, а **самою Луною как целостным телом**. Этому-то условию и отвечает **орихалк, металл шара Луны**: твердь под маской песка, зримой нам. Металл-суть, с серебром он сопряжен как причина со следствием, целое с частью своей, Луна лунная с Луной земной. **Серебро наше земное (англ. sil|ver) — явь глаз бранных, лунное — Тайн|а, бог чей — Аполлон серебро|лук|ий, стрелок в Луну. С тем, автор имени лунной программы «Апóлло» — серебра Луны муж Силвер|с|тайн.**

Твердь Луны, орихалк — металл Истины, горней Звезды: Луна — имя и лик Ее. Мысль эту дол́жно раскрыть.

Каждый знает: нет лучшего способа спрятать что-либо, чем поместить его на видное место. Такова **Истина, Тайна глаз бранных, по Древним — Ближайшее нам, в шаге Огонь**. Рек о том Пифагор: «Прежде старайся исследовать вещи около тебя находящиеся, чем те, которые удалены от твоего зрения». Той порой как металл сей статьи

люди без толку ищут везде, им сложен **шар Луны, очам главный, царя в них как Истина в шаге от Земли — Лжи, второго**. Так Бог, сей **Хит|ре|ц**, чуждый зла, спрятал Истину от нас. Луна — Песнь (санскр. **гит**|а) Его, веков **Хит**. Твердь-Вверху, она есть престол Бога; быть в **Ра|дости** нам — **Ра|дости**|чь: Бога, Центра Вселенной как **Нут** (ег.) — Коровы (англ. **Cow**), Луны в очах Древних. Вселенная — Дух, египт. **Сов**. **В Селен**|е — **В|селен**|ная, **Cow's|mos**; Бог, Центр ее — Тьма-**В|Нут**|ри: Царь на троне, **Cow**'ге звезд¹. **Мир-Бог, Глубь — Любовь, Сила сущих**. **Cow**'чег Глуби сей и **аль|ков**, шар Луны есть ее **от|Ра|жат**|ель. Земных храмов Господа — тьма, дел людских; **х|Ра|м** небесный — один: Луна, Божие дело. Сосуд пустой в дольных очах, в горних — **Cow**'л|**око**|л Бога она, Им звенящий: Суть, По|**лно**|сть. Шаг в небо — Луна; в сердце шаг — душа наша, знать кою — познать нам себя. То и то — шаг един: **в Ра в|Ра|та**. **Шаг — Шар**; **С|фера** — лат. **fero**, несущи: **кор**|ка — Глубь как **Ядро с|кор**|лупа. О металле Луны, врат Творца и Вселенной, творенья Его — мой рассказ.

* * *

Орихалк. Краткое описание

Орихалк — архетип всех металлов Земли, металл металлов. Поскольку же Корень (Глубь, Недра) Земли — Небо, дом орихалка есть вход в горный край, в То, — Луна. Из него состоит лунный шар — твердь под маской песка, в Ра|й в|ра|та: орих|алков|ость — Луна, Альков, Любви Лунка. Земные металлы — суть часть, как Земля — часть Всего; орихалк — Полнота, Миф: Глубь, Луна. Так, Деметра, богиня Земли, Лона (Глуби) — царица Луны, С|ерп'а, женущего нас (ведь Сансара, круг бранных, подвластен Луне, С|мерти их); дочь ее Про'|с|ерп'ина — царица Луны же.

Физически орихалк — углерод в ипостаси алмаза, но причастность орихалка Духу, Шару, надувает тетраэдр-алмаз, творя сферо-тетраэдр, род семени гречки, чье имя — **Эллады** печать, знавшей суть орихалка. Число Сферы — Десять, тетраэдра — Четыре. Десять по Четырем — **Сорок**, число буквы **М**, лика Женского начала: **Луны**, **Лон**'а, **Матери-Мооп**. **Металл** Неба, Луны, орихалк, будучи парадоксально, на взгляд бранный, сложен из выпуклых, а не из плоскогранных частиц, отвечает статистике Бозе-Эйнштейна, велящей конституентам структуры взаимоперекрываться и совпадать (чему учит вселенский Закон единства тождества и различия), смешиваться без утраты своей самости. В понятиях нынешней квантовой физики сему отвечает **бозе-конденсат**, своим именем ясно являющий **Бога (Дух), Суть орихалка: «почить в бóзе» — в Боге почить, умереть: отойти на Луну, в мертвых дом.**

Структура и суть всех металлов Земли ныне явлена в плоской, согласной очам нашим бранным статистике Ферми-**Дир|а**|ка, **дырки** от Духа (дыра — **дiра** (укр.)). Орихалк чужд ей: это субстрат, чьи квантовые свойства видны макроскопически — **явь Духа в тленных очах**. Свойства эти и представляет статистика Бозе-Эйнштейна, допускающая нахождение в одном и том же квантовом состоянии произвольного числа частиц, а топологически — пребывание любого числа **разных** частиц в **одном и том же** пространственном локусе.

Поскольку Жена, Лона-Тьма есть Вода, — орихалк, **материнский металл**, с тем есть **квантовая жидкость**, подобная жидкому гелию и газу электронов проводимости в металле у грани абсолютного нуля температуры. Сверхтекучесть последних, как и взаимопроницаемость ячеек орихалка — плод их неконфликтности, чуждость борьбе за «свой» локус: Дух, Суть их — Одно, кое веет везде.

Орихалк есть металл НЛО, способный напрямую являть свою духовную (огнистую — по Платону) природу — иначе сказать, вознаться в свое Первородство: Дух, Огонь Мировой.

* * *

Известное энгельсово определение жизни как «способа существования белковых тел», т.е. **мат|риц|ы** на углероде — в веках есть плод **дрезний: тетраэдр, у Греков стихия огня, пирамида (пур — огонь), верхня в брени и смежная с Крышей крыш, Шаром В|се|го, Мира, им живя зримость — часть Целым, явь Т|ай|ною, — есть углерод как алмаз. В сем сплоченьи Четыре и Десять, тетраэдр и Шар дают синтез — «надутый тетраэдр»*, **гречихи зерно**. Был алмаз земной — стал **орихалк, алмаз Неба: Атлантов огнистый металл — столп живой, в яви глаз тленных Вечность-Мать, Мир.****

Оплот тлению — Вечность: Земле — Небо. Так учит **Мудрость** нас. Искрою Неба, душой жива плоть: душа в ней — примесь Бога. Так **Риму** есть **примесь** живяща **Эллада**. Так **Ист|ина**, чуждая бренью, в нем малость опальна, — но ею одной, пленник лжи, тверд сей мир.

Сталь, столп наш, родилась, когда к мягкому телом **железу** прибавили кроху угля. Значит, уголь в стали — в теле душа: мал на вес, он в ней главное. Плоть как лишь плоть — имманентна, душа — трансцендентна. Так и углерод, столп белка, в сути — горный: в Сем он — часть Того, с тем — и Жизни оплот как субстрат живых тел: **Жизнь — Дух, То.**

УГЛЕРОД — УГЛЬ-ЭРОТ:

явь Любви в мире брэнном, субстрат Сути сей,
наитвердой из всех, лик Ее и согласный сосуд:

AMOR, ЛЮБОВЬ (лат.) — ARMOR, БРОНЯ (англ.)
как **Матери твердь, ARMATURA (лат.)**.

В чистом виде, с тем, он наитвердое в Сем — камень ал/ма/за: частицы Иного, не зримой людьми Им. Но прежде всяк знал Суть ее, ибо был ею сам.

То была слитна Небо-Земля: Атлантиды пора, металл чей был огнистый — исполненный Духа (Огнь — Он) — орихалк. Он был всюду тогда. Куда ж делся потом? Ответ прост. Орихалк есть алмаз той блаженной поры: Духа явь как сосуд с сим Вином. Когда ж Небо отпало от нас (ибо пал человек от него) — Дух ушел, и взамен орихалка остался его холодный остов — алмаз как пустой углерод.

С тем, различье меж сими двумя — в Духе лишь: в одном есть он, в другом нет его для очей. Орихалк — это явь углерода как части Небес, алмаз — углерод как Небо втайне, в подполии Суть. Орихалк — полный Духом алмаз, а алмаз — орихалк бездуховный как фаллос, опавший без крови, и шарик, отколь вышел газ. Дух есть Миф, сущих Глубь, куда рыл|и и роет вовек; орихалк, Толкиенов миф/рил — Мифа часть. Орихалк есть алмаз Неба, камень живой; алмаз есть орихалк Земли, камень мертвый. Алмаз земной — неметалл, орихалк — металл, твердый как Мир, цельна Господом Суть, зрячих Цель (цель — метá (укр.)). Им сложен сосуд НЛО, чеЛНОВ лунных: касаясь рукой их — касаемся Неба Землэй как Луны, горней Р|один|ы нам. Она есть орих|алков|ый шар, Тьмы альков иль оре|х (з|ор|и|х (укр.), нит (англ.)), Египту — Нут: Космос-Мать, число Три, Огонь гор|ний, у брэнных зор|ящий (з|ор|и|ти — з|оре|ть (укр.)) г-Нут-Три.

Углерод, орихалк — Семь, Гармонии сущей число: Мир — она.

У	Г	Л	Е	Р	О	Д
О	Р	И	Х	А	Л	К

O|RICH|ALC|UM —

Богатства (rich (англ.)) металл винный: Любовь, Бог —
Оно, Луны Глубь как Вино в бочке сей.

- Орихалк, Атлантиды металл, есть духовно-надутый алмаз: напряженный Огнем Изнутри, как тросáми — Останкинский столп, фалл Москвы*.
- Зреть земным орихалк — ложный труд: Духом нáлит, он выше Земли, сферы дольней, как капля Всего — Неба чистая явь, чуждый тьмы кристалл-Мир.
- НАСА речь, что Луна есть шар полый** , верна: волей Божьей она — орихалковый колокол Бога; физически пуст, в Духе он — Полнота под корой глаз слепых.

* Конструкции вроде Останкинской башни с тем и зовут предварительно напряженными.

** Открытие пустотелости Луны произошло в ходе лунной миссии НАСА (1969 - 1972): падение сброшенной взлетной кабины «Аполлона-12» вызвало звон всего тела Луны, длившийся 55 минут. Дальнейшие сейсмоисследования показали: Луна — пустой шар, матерьял чей — металл.

Существует мифическое свидетельство лунности орихалка-мифрила, твердое в очах знающих, **что** есть поистине **Миф**, **До'CAUSA**'тельство сущих. **Мифрил**, по **То|д|киену** и (и **А.Н. То|д|с|то|му**, рекущему о нем в своем «Гиперболоиде инженера Гарина») как сокровенном **металле М**), есть металл Подземья. Царица Подземного мира, **Того** — **PERS**'ефона у Греков, она же **Про'SERP**'ина: **PERS**'она Луны, дома мертвых, владычицы круга **рождений-смертей**, **SERP**'а, жнущего бранных. Отсюда Луна — Подземье, **Глубь** наша свята: в форме **Суть**, в **плóти Дух**, в **Уме Сердце** как в брени **Вечность**; **Себя до|каза|ть** нам — **до|йти до CAUS**'ы, Луны: **Мать**, **Причина** — она. **С тем**, металл орихалк, **Глуби** часть — металл тела Луны: **Лона**, **Матери Явь**.

*Тело, образуемое пересечением шаров, помещенных в вершинах тетраэдра и радиусом равных его ребру.

Мир, Столп наш — шар Огня, **с|лит|ность** Вечности с брением, центром и осью чьей бранным очам есть **Луна**. Она — точка **О|мега** по слову **Тей|яра**, **Высь**, в кою идем: в Сердце — Ум как в Себя Самое. К ней, **Воглубь** (ведь **Глубь** — **Высь**), звал **О|пра|кул**, глас **Дельф**, с ним — **Сократ**. **Знал Луну Пращур как Суть свою**. Но с поры **Ares**'тотеля, ф'**ares**'ея, отсекающего Вечность от брени, почтя бренье Корнем, **суб|станциией** («суб» — **Глубь**, **Суть** (лат.)), а Вечность акциденцией, т.е. ничем, — Луна, Вечность-Мать в бранных очах как **Жизнь** их, мнима мертвым обломком, захваченным Землей извне или отделившимся от нее в процессе вселенской эволюции как следствие от **п|рич|ины**. Украв, точно **Го|гол|ев** черт в Сына ночь, Луну с неба как **Мать**, **Корнь Его**, — **Аристотель** у мира снес **гол|ову**, спрятав в мешок. Но, слепые невежеством, люди не властны над Луной. Ныне и вовеки планета сия единит в себе **Вечность и брение** — **Шар и Тетраэдр, Абстрактное и Конкретное**. Поэтому **Демокрит** пишет о шарообразных атомах огня (из них, согласно ему, построена наша душа), а **Платон** (см. «Тимей») — о тетраэдрических, т.е. **пирамидальных** (известно, что **пирамидою**, телом Огня, **Пир**'а, звался у Греков тетраэдр и иной пирамиды, чем он, они не знали): в Луне, где **Абстрактное конкретно**, оба — **единый Огонь**. Именно посему шар Луны, компактно вмещающий Вечность и бранным оку **пустой как врата в нее** (**очи пустые, взор т|лен|ный**, — **навыворот зрят: Полноту им — пустота**), образован субстратом, в единство спрягающим Шар и Тетраэдр, Десять и Четыре. Числом его, как Десяти по Четырем, есть **40, число буквы М** — **лика Матери**, **Лона-Вселенной**; в понятии нашем вещество это есть **духовно надутый, сиречь живой** (ибо **Дух — Жизнь**), **ал|маз**, с алмазом обычным спряженный как **суть** и подобие; как **фалл** восставший с **лежачим**; как **Огонь**, **То**, с **Сим**, **тенью** его; как **бозон** с **фермионом**; как **виденье**, **бодрые** очи, с **смотреньем**, **очьми**, кои спят (**табл. 1**).

Таблица 1

Пары сущностей, коими есть орихалк и алмаз

Орихалк	Алмаз
Небо	Земля
Сердце	Ум
То	Это
Огонь	тень
суть	подобие
бозон	фермион
Полнота, фалл стоячий	пустота, фалл лежачий
Пространство	время

радость	печаль
сверх-алмаз, трансцендентность	недо-орихалк, имманентность

Сей субстрат и зовет орихалком Платон. Ликом орихалка в людских твореньях являются т.н. предварительно напряженные конструкции (пример — Останкинская телебашня в Москве). Орихалк — неметалл (углерод) формой, сутью ж — металл, обладающий безупречными блеском и электропроводностью, основой коих есть **Тьма (Pus'tota) как Заряд — Дух, внерядный корпусулам бренья² как Сила их**, — согласный общности свободных электронов, в обычном металле образующей т.н. электронный газ. Вид элементарной ячейки структуры орихалка являет собой семя гречки, «надутый тетраэдр»: Четырежды-Десять, **Сфетраэдр** (рис. 1, 2).

Рисунок 1
Сфетраэдр

Сфетраэдр есть синтез столпов очей наших — 4, Тетрады материи, и 10, Декады, числа Мира, Столпа очей (Солнце их, бранным тайное — он). Образован пересечением равновеликих шаров*, центры чьи есть вершины тетраэдра, а радиус равен его ребру. Число тела сего — Сорок, Десять-по-Четырем, форма — гречка, Эллады посев как огонь двуедин, Тайна-Явь.

* В сути — сферы одной, четверно расщепленной как Десять, число ее.

Рисунок 2,а

Орихалк, металл Тьмы

Рисунок показывает отличие кристаллической квазиуглеродной решетки орихалка (2) от углеродной алмазной решетки (1): сфетраэдр, орихалка ячейка, имеет неплоские грани; ячейка алмаза, тетраэдр, плоскогранна. Поскольку очам плоским, бранным (плот|ь — плос|кость) невидимо тело, составленное из ячеек с неплоскими гранями, сфетраэдричность «отдельной» ячейки решетки квазиуглеродного кристалла ясна из того, что в духовных очах, кои *видят* ее, здесь *отдельности нет* — есть Монада, Одно без частей: Тьма, металла сего Суть, о коей, единой, рек Лейбниц: «в простой субстанции [нет ничего проще Тьмы — Авт.] необходимо должна существовать множественность состояний и отношений, хотя частей она не имеет». Ошо пишет о том: «Целое едино, отдельность невозможна. Сама идея отдельности — барьер. Идея отдельности — это то, что мы называем «я». (...) Только целое может сказать «я», части не могут говорить «я»*. Можно употребить это как лингвистическую форму, но не утверждать, что «я» есть».

В очах плоских из выпуклых тел как монад не построить сплошную структуру. Но квантовый мир, Духом сущ, кажет явь ее: то — **конденсат Бозе-Эйнштейна**, система частиц со смешением их без утраты себя.

*Часть, взошедшая до осознания себя самим Целым в склонены пред ним — право это имеет. Так мудрый, зря в Боге *Себя*, преклонён перед *Ним*.

Рисунок 2,б

Генезис орихалка

Схема представляет этапность генезиса орихалка: из углерода как бесструктурной атомарности возникает структура без гармонии — графит как разносвязевая, слоистая модификация вещества углерод; из нее гармонизацией структуры является алмаз как углерод равновязевый, кристаллический — структура от|мен|ная, но функционально пустая; из алмаза же гармонизацией функции, или исполнением его структуры духовною силой (ведь фун|кция — Жизнь, Дух), является орихалк — духовно налитой (живой) равновязевый углерод.

Орихалк представляет собой **эволюционно-преображенный (восхищенный) Духом углерод**, сотворенный согласно этапности: из углерода как бесструктурной атомарности возникает структура без гармонии — графит как разносвязевая, слоистая модификация вещества углерод; из нее гармонизацией структуры является алмаз как углерод равновязевый, кристаллический — структура от|мен|ная, но функционально пустая; из алмаза же гармонизацией функции, или исполнением его структуры духовною силой (ведь фун|кция — Жизнь, Дух), является орихалк — духовно налитой (живой) равновязевый углерод: **эфир как трансфизический агент под физической маской**. Претворение углерода в орихалк есть переход закономерный и должный, ибо посредством него совершается **возврат углерода к себе на ином витке его бытия: претворение атомарного атома, полного Духа в себе как одно, в атомарную структуру, полную Духа на плане многого**. Целен вполне как Одно без частей, орихалк — явь того, что зовут **углеродною единицею**. Глубь, орихалк есть Луна; ал|маз, ка|мен|ь зе|мн|ой — орихалк пополам: диа|ман|т, двоелунье (делить — мно|жить внутрь, плодя ложь): **Ман** — Луна, Бога **Ман|**тия, горний **Фонарь**.

Дух — Сила; металл орихалк — ее тело. Исполненность Силой предметов в Природе всеобща; то, в чем максимальна она в наблюдаемости нашей, зовем мы живым, а противное — мертвым. Но Сила налична во всем. Тела,

волею Духа налитые его особым Присутствием, зовутся у магов **предметами Силы**. Ими могут быть и валун при дороге, и предмет рукотворный. Любая структура способна принять в себя Дух, ибо не волей ее вершимо это приятие: оно есть **вхождение Духа в Себя Самое как сосуд, самовластно Им избранный**. Но раз Дух — Огонь, а структурой Огня в мире сем есть тетраэдр, только алмаз, им сложенный — сосуд Духу должный: **структура, согласная Функции сей**. Дух, с сосудом сим слитый, и есть орихалк, металл Тьмы, где алмаз, наитвердое из зримых тел (отчего десятибалльная шкала твердости **Mo|oc|a³** нормирована на него как Десятку), взошедши на шаг над собою, становится **тверди твердее**: так тверже Земли Небеса, Корнь. Сей Корень металлам Земли — **орихалк, архетип металличности сущей, столп-Ма|ть**: твердь живая, оплот **угле|род|ный**, как бранных телá с Жизнью в них, **с Матерь|ю матерь|ял**. **Металличность металлов Земли — орихалковость их, мяса брального суть. Meta — meat (англ. мясо): плоть истинна — Дух, бранных Сон как Луна, Цель (метá) их свята (всяк из нас посему — sni|per), мета|лл чей есть орихалк (секрет сей знал ма|со|н). С тем, плоту горний запах — металл: Мя|Со — Со|Ма, Луна, орихалковый шар⁴ как Жены-Тьмы сосуд, к|око|н Вечности**. Сказано:

*Американским исследователям удалось разгадать секрет, будораживший умы ученых по всей планете в течение долгого времени: как на самом деле пахнет космическое пространство. Но, как сообщило Daily Mail, ответы людей, побывавших на земной орбите, лишь озадачили специалистов. Астронавты утверждают, что **от космоса «несет» металлом и мясом**. // По словам одного из членов экспедиции на Международную космическую станцию Тони Антонелли, когда он находился там, явственно ощущал аромат хорошо прожаренного с|тей|ка, а также запах сварочных аэрозолей и горячего металла. Он отметил, что такие запахи сложно с чем-нибудь сравнивать [выделено мною — Авт.].*

<http://tainy.net/34860-zapax-kosmosa-eto-metall-i-myaso.html>

Посему с углеродом, как **примесью-Сутью, же|ле|зо, оплот Кали-юги** (эпохи Раскола, в которой живем мы) — сталь, **колю**щий **мо**щный металл (**коло**ть — лез|ть; лез|ет — лез|вие, лез|о (укр.)), как столпу должно (дать прочность ему — за|кали|ть), без него же — **желе**. О сей роли начала, каким есть металлам земным орихалк, А. Толстой пишет так:

Металл М, составляющий ядро Земли, непрерывно распадаясь и превращаясь в другие легкие металлы, освобождает чудовищное количество тепла.

Быть, согласно **Толсто**му, ядром Земли — являть **чистую Глубь, Подземелье в исконности, кое по Древним — Луна**: Про'**serp**'ина, она ж **Пер**сефона, Аида жена, — Подземелья царица, а с тем и Луны, **Серпа**, жнущего нас (ведь, владыка **SUN|сары**, Луна — бренья царь; **S|UN — с UN**: с Богом, Единым — облатка его, сосуд-**шар**), кои в сути есть **царство одно**. Мать Деметра, Земля, Лоно наше — есть с тем и Луна (жрецов богини сей так и звали — «сынами Луны»); Э|лев|син|ии, главное таинство Греков — мистерии Тайны как **Клада**, Луны (чей бог **Син** с **Дионисом** един; **ки**|кеон, влага **мистерий сих — Ки** (Ци, Си, Чи), Луна, Дева-**Мисс**, **Ки**|лья (инк.); Элевсина владыка — **Ке**|лей, лунный царь) под Землей и над ней. Рек **Гер|мес**, лунный бог (стольный град чей египтский — Ш|**мун**): что наверху — то внизу. Ведь **Глубь — Высь. Глубь Земли, Высь ее, что зовем Небесами — Луна одна**. Сказано:

*Привет **сияющему с Луны!** Позволь чтобы этот Осирис Ани [душа умершего — Авт.] мог пройти дальше среди этих толп, что снаружи; и позволь ему стать жителем среди обитателей **небес**; и пусть **подземный мир** будет открыт для него.*

*E.A. Wallis Budge. The Book of the Dead. London, Arkana, 1985
(факсимильное воспроизведение издания 1899 г.), с.49-50*

Луной, Истиной Земля зажата в ти|с|ки как противное, Ложь. Рекут Веды о том:

Оно [слово «сатиям», истина — Авт.] трехсложно: са-ти-ям. «Са» — один слог, «ти» — один слог, «ям» — один слог. Первый и последний слоги — истина, в середине — ложь. Эта ложь охвачена с обеих сторон истиной: истина становится преобладающей. Тому, кто знает это, ложь не причиняет вреда.

Каушитаки-упанишада, V, 5, 1

Сома, Сом, Луны бог — Глуби рыба, чей **Омут** — **Мать** (нем. Mutter), Луна: **со Матерью** — бог этот как лик Ее. **Уголь** — **угол** **пр|ям|ой**, коим **Кр|уг**, Вечность-Мать, творит бренья **Ква|д|ра|т**: Жизнь — живое как **ям|у**, сосуд ей как Кладу **SUN**'дук.

Подземелье, Луна, очам бранным пустая — пуста и Толстому. Герой его **Манцев**, металл М открывший, о нем говорит:

*...ядро земли состоит из металла М. Но, так как средняя плотность ядра земли всего восемь единиц, приблизительно — плотность железа, а металл М вдвое тяжелее его, то, стало быть, **в самом центре земли — пустота.***

Посол орихалка в сем мире — серебро, металл Тьмы, с орихалком единый как Д|вой|ка с Полем: с **Цел|ым** часть, с Мифом не-Миф, безлуные с Луной, плен с Свободой, безмирие с Миром (число коего — **Три**), часть с Целым, с Огнем тень его. Ат|лан|тида — **Лун|а**, Суть **наг|а**: **Кел|ья** Тьмы, бранных **Цел|ь**, очей тленных **Глуб|ь**, **Глуп|остью** (**moria** — лат.) мнимая, в них у|тон|ув как в Дне Н|очь, в Уме Сердце, в **Тон|але** **Наг|валь**. **Се|ребро — «се [= вот, это] ребро»:** **Ева, Мать — Полность, мнимая частью своей, Луна-Дам|а, сын чей есть А|дам. Серебр|о** наше — ложь, образ тускл: орихалк — **сребр|о**-истина: мозг-голова (лат. **cerebr|um**) над телом, пустым без него. Серебро это святое **миф|рилом** зовет **Тол|Ки|ен**. Говорится:

*«Мифрил, ми|тпру|л (синд. mithril, от mith — **сеп|ый**, дымка и ril — **блеск**; кв. mi|star|illë; также «истинное **сеп|ебро**», «мо|рпий|ское серебро») — вымышленный благородный металл, впервые упомянутый в легендарии Толкина и присутствующий в ряде фэнтезийных вселенных. Основные приписываемые ему свойства — невероятная лёгкость в сочетании с невероятной прочностью, высокая ковкость и благородный блеск. Название мифрилу было дано **Кел|ебримбором**, знаменитым эльфийским кузнецом, который прибыл в Эрегион, привлеченный слухами об удивительном металле, обнаруженном в **Мор|ии**».*

Сеп|ебро — **сел|еб** (**син|дар**): **Сел|ены** **цел|еб|ный** металл, Божий **дар** (**синдарин**, Толкина язык — букв. «**сеп|ое** наречие»). «Рий» (укр.) — рой, вглубь копай, ищи металл **мо|рпий|ский**; мифрил, **mi|star|illë** (квенья) — **mist-star**: металл **мист|ов**, адептов Луны-**Мисс**, звезда во плоти. **Миф|рил** — **рыл**, искал сей **б|рил|лиан|т**. Учиться (англ. **learn**) — ко Глуби **ту|лить|ся** (англ. **lean**): **лиан|а** — к столбу, стезе Ввысь.

Отношенья, в каких пребывают обычный металл, лик Сего, и орихалк, металл Иного, дано **таблицею 2**.

Таблица 2

Металл Сего и Металл Иного

	Свойство

Металл в его сущностной сопричастности	Металлический блеск	Электропроводность	Упругость под внешним воздействием, способность к принятию, с его прекращением, исходной формы	Распад
Металл Сего	Как блеск внешний (сторонним огнем), обеспечивается свободными электронами (корпускулами, несущими заряд)	Обеспечивается свободными электронами (корпускулами, несущими заряд) и неотделимыми от них пустыми местами, «дырками» (при электронно-дырочной проводимости)	Коренима в ущербной памяти структуры	С излучением волны, половинный по сути своей: без Того Это — пол-Полноты
Металл Иного	Как блеск нутряной и наружный, обеспечивается Силой-Тьмой как чистым (лишенным корпускул) Зарядом	Обеспечивается Силой-Тьмой как чистым Зарядом, Дырой как Одним	Коренима в безупречной памяти Функции, Силы (как Духу, ей все — Настоящее, прошлого — нет	Без излучения волны как отход Вглубь, в Одно

Отношения, связывающие орихалк и триаду алмаз – золото – серебро, даны в *таблице 3*.

Таблица 3

Тетрада единых:

То (орихалк, металл Иного) и Это (алмаз, золото, серебро)

Вещество	Род	Статус	Явь как лик Сути, Тайны		Суть, Тайна как знак
			В очах	Как число (знак)	
Орихалк, алмаз Неба	Металл-неметалл	Как То, в Этом являет его	Блеск как огонь Изнутри и наружный в единстве их	0	0
Алмаз Земли	Неметалл	Как Это, собой указывает на То — Мир и Тьму, Ткань его	Блеск-прозрачность	1	10 и 0
Золото	Металл	Как Это, собой указывает на То-Всё (Мир) — в чем есть оно желтый Бог; и на Это (себя самое — без Творца) — в чем оно желтый Дьявол	Блеск ущербный, цветной в лучах внешних	1	10 и 1
Серебро	Металл	Как Это, собой указывает на То — Мир и Тьму, Ткань его	Блеск бесцветный в сторонних лучах	2	10 и 0

Орихалк, Ат|лан|тиды металл — металл лун|ный: Луна с Атлантидой — одно⁵. Порой цельных очей, в **Век Златой**, Мир не знал розни в них: **Луна глаз сих — Землю была**. Карты древние неба — Луны лишены: прежде небо Земли было лунным, едино двум сим⁶. То — само **Небо Вечности: Мир-Полнота, Рай, Творца дом**, о коем речет Он:

Мою обитель не освещают ни солнце, ни луна, ни какой-либо другой источник света. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот материальный мир.

Но когда царь очам стал раскол, Мир, единый вовек, стал в них Два: Земля — Внешним им, Луна же — Вну|тре|нным: **Глубью как Канувшим их, Атлантидою**. С ней утонул в бранных днях орихалк — металл **бледной Латоны**, Луны (ведь рекут о нем так), служил коей усердно **Платон** (**следствие зовут по причине его: по истоку — река как по Целому часть, по Жене — Муж, по Матери — Сын, Ум — по Сёрдцу. С тем, Феб, звавшись встарь Артемид по сестре своей, — есть и Латон, чтя сим мать. Лебедь Феб на коленях Сок|Ра|та, Платон — есть Латон посему, Луны сын**). Ныне мнят орихалк за металл, в бранныи сущий подручно нам: ибо не чтят **Корнь как То** и Платона читают небрежно. Речет же он, что орихалк, прежде сущий на деле, известен теперь лишь **по имени** (сказано в «Критии»), **Сутью своей утонул как Луна, Мена, от коей все и мена**. Луна есть **тело-Миф**: частью мнимое Целое, Полность с очьми, где царит Мудрость, Тьма как их **виденье**; мир вне Луны — есть безлуные, пустое очьми, что, взирая, не зрят. Как **Со|лона** металл (предка, что весть о нем дал Платону) — **со Лона** он: **с Луны**, где сущ как во Глуби гл|убей. Уто|нуть-кануть — Дух утерять в очах: из орихалка — алмазом стать как **орихалком без Сути своей**. Сей утраты печать — смена **видящих** глаз, кои есть **Луна полная, цельный зрачок**, — на смотрящие, Луны лишённы как Целого часть, коей есть зрачок в них (*см. рис. 3*).

Рисунок 3

**Око наше, безлуно-смотрящее,
и око Гостя, что видит: Луна, г|лаз как цель|ный зрачок**

Вечность, в Луне суца, и бранный мир как внелуние в сути есть **Кантовы миры Свободы и Необходимости**, разгражденные **тран|цен|ден|т|ным** порогом. **Кант** (имя его и являет собой грань, порог, **окант**овывающий Иное) мнит грань эту непроницаемой, зовя скрытый в Луне мир Свободы «вещью в себе» (ding an sich (нем.)) как Сутию **канувшей**. Пленник Ума, Розни, Кант и Мир, Сердце вещей, зрил разъятым; **зреть верно его — Сердцем зреть как Одним: Миром — Мир**.

Мир (Вселенная, Вечность) — в Луне. Он есть **Ка|мен|ь** (греч. **лит**|ос): лик Бога, Его **мон|у|м|ен|т**; все доль **мены**, **мен**гиры — суть он. **Ли|т|ур|гия**, служенье ему — **месса** (лат.): служба **Месяцу**, **Месту** его, с ним единому. **Г|ра|нь** Сего с Тем, Луны стенка — смертный порог: перейти его нам — кануть; Мир за ним, Глубь-Полнота — **Рай**, дом Ра, **И|сто|к** наш: **Ра|Ra-die|s** (Рай — англ.) — «за кончиной»: у Бога в Луне (**пара-** (санскр. पार) — **о|дол|еть, грань пронзить**). Рай, Мир есть Огонь: Любовь, Лоно всех; Луна — корка ее: орих|алков|ый шар, Тьмы **алков**. Тьма, Любовь есть **Сок Ра, В|ино-Истина** (in vino veritas — молвь о нем), сведущ был в коем **Сок|Ра|т**⁷. На **Силена** похожий, — с **Селеной** был схож он и Миром, в ней сущим, **pus**'ат (**pus** — **Пан** (инд.-евр.), **Всего, Мира бог** — *см. илл.*), с **Вахмом**, иль **Синном** аккадским, един как Луною (**мен|а|ды**, служанки его — **Мены** хор). Миром, Истиной-Тьмою чр **Ева**тый, его извлекал он как Плод по **'viva**'нием, кое **май|Ев**тикой звал.

Мистическое единство Пана с Луной, зримое в картине Михаила Врубеля «Пан»

Бренный мир вне Луны, в себе взятый — безмирье: без Целого часть; в Луне Вечность — Мир, Целое; в Мире — Бог, Центр. Ведать Мир, в Луне скрытый — знать стенку Луны как я|вит|ель его, единящий То с Сим, Вечность с брением, явью глаз наших: **смерть, грань эта — клей мировой**. Мудрым грань посему — врата в Тайну. Сего не знал Кант, грань у коего — стена глухая. Столп русского космизма Н.Ф. Федоров, урожденный **Гагарин**, писал на сей счет в заметке «Иго Канта»:

Освободится ли Запад от ига и гнета кантовой критики, на сословном суеверии и предрассудке основанной, на суеверии сословия, обреченного на бездействие и осужденного на одно мышление, на предрассудке, обрекающем род человеческий на вечное несовершеннолетие?

И далее:

Кант — представитель старости, переходящей в младенчество. Хотя он и восхищается небесным сводом, но доступ в него закрывает человеческому роду. Восхищается он и пустым, лишенным всякого содержания долгом; но он истинный враг простора и шири. Ему, философу безнадежности и отчаяния, всюду мерещатся грани и пределы, которые он и налагает на все области жизни, на мысль и на деятельность. Освободится ли Запад от ига «критики» Канта?

Выход в То из Сего — невозможен по Канту. В действительности ж порог сей одолим: миры, разделенные им, им же и сплочены, представляя собой сообщающиеся сосуды. Однако очам, чуждым Вечности, грань эта — **несокрушимая твердь**. Взглянув на Луну, видим мы, что ударные воронки лунных кратеров не имеют обыденной оку конической формы: днища их всегда выпуклы, что обличает нам пребыванье под лунной поверхностью, точно дверу за холстом с нарисованным очагом в **кол|мор|ке** папы Карло, крепчайшего **Мяча** из орихалка, металла Вечности, Глуби глаз бренных, каким есть Луна (*см. фото*).

Мяч под маской песка

Сковородкообразный типаж лунных кратеров как ударных воронок без главного последствия удара, проникновения вглубь, обличающий под поверхностью Луны напряженный изнутри крепчайший экран — Божий Мир, Пустотой полный Мяч⁸.

Игра в мяч посему — **Материнская: Матч**, Лона ш|тур|м, коим есть Мир в Луне. Мяч-то сей ищем мы: части — Целое, Суть их. Мяч сей нам не ведать в незнании **Истины, Смысла прямого**. Подмена его, свершенная Аристотелем, **переносным смыслом, метафорой в нашем понятии**, который есть **перенос Истины в несуществование, Всего в ничто, нуль**, — украла у нас знание Истины, Клада за дверью глаз бранных, о коем печется **дитя, глас Луны**, зря в речах взрослых ложь как **раскол их, недружность рекущих с собой**. О том сказано:

...период языкового развития, когда дети начинают примиряться с метафоричностью наших «взрослых» речей (...), насколько мне удалось заметить, у нормальных детей начинается на шестом году жизни [Шесть — число в|ремен|и, брения — Авт.] и заканчивается на восьмом или девятом. А у трехлетних и четырехлетних детей такой привычки нет и в зародыше. Логика этих рационалистов всегда беспощадна. Их правила не знают исключений. Всякая словесная вольность кажется им своеволием.

Скажешь, например, в разговоре:

— Я этому дб смерти рад.

И услышишь укоризненный вопрос:

— Почему же ты не умираешь?

(.....)

Бабушка сказала при внучке:

— А дождь так и жарит с утра.

Внучка, четырехлетняя Таня, тотчас же стала внушать ей учительным голосом:

— Дождь не жарит, а просто падает с неба. А ты жарить котлету мне.

Дети вообще буквалисты. Каждое слово имеет для них лишь один-единственный, прямой и отчетливый смысл — и не только слово, но порою целая фраза, и, когда, например, отец говорит угрожающе: «Покричи у меня еще!» — сын принимает эту угрозу за просьбу и добросовестно усиливает крик.

— Черт знает что творится у нас в магазине, — сказала продавщица, вернувшись с работы.

— Что же там творится? — спросил я.

Ее сын, лет пяти, ответил наставительно:

— Вам же сказали, что черт знает, а мама разве черт? Она не знает.

(.....)

Свежесть реакций ребенка на взрослую речь сказывается именно в том, что каждую нашу идиому дети воспринимают буквально.

— С тобой голову потеряешь, ей-богу! — говорит, например, сердитая мать.

— Со мною не потеряешь: найду — подниму.

Про какого-то доктора большие говорили в присутствии Мити, что денег у него куры не клюют. Когда Митю привели к этому богатому доктору, он, конечно, сейчас же спросил:

— А где у тебя твои куры?

Для взрослых всякая такая реализация метафоры является, конечно, сюрпризом. Тот, кто сказал про старуху, будто она «собаку съела», даже не заметил, что упомянул о собаке. Тот, кто сказал о сварливых супругах, будто они «живут на ножках», не заметил в своей речи ножей. Тот, кто говорил про богатого доктора, будто куры не клюют его денег, ни на минуту не подумал о курах. В том и заключается огромная экономия наших умственных сил, что, оперируя готовыми штампами речи, мы почти никогда не вникаем в их изначальный смысл. Но там, где для нас — привычные комбинации примелькавшихся слов, стертых от многолетнего вращения в мозгу и потому уже не ощущаемых нами, для ребенка — перевозданная речь, где каждое слово еще осязаемо.

Корней Чуковский. От двух до пяти

Смысл прямой — Мир единый: То-Это как Всё; переносный — расколотый Мир: без Того Это, следствие без Причины своей. О прямом-то, едином как Истина смысле рек Воланд, что свежесть сия — лишь одна: первая и последняя, Альфа и Омега. Прямой смысл — суть Целое, Мир; переносный — часть в незнании смысла сего. Возврат части в смысл сей как в Исток — евхаристии суть: причащение Миру, древ Древу, и Господу, Корню его.

Евхаристия — это «таинственное жертвоприношение», по выражению патриарха Германа (VIII век). Это — благодарственная (отсюда и название «евхаристия», что значит благодарение») жертва Богу. Священник во время богослужения «мысленно созерцает небесную службу», а «мы, — указывает патриарх Герман, — уже не на земле, а на Небе предстоим царскому престолу Бога». Земная литургия в Евхаристии перерастает в небесную и совершается одновременно «как горе, так и долу».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Евхаристия>

Мир — Камень, Литос (греч.), в Бога Тур. Причащение ему — литтургия («служение», «общее дело» — греч., буквально — камнетворение). Мир, литургия — То в Сем, в брени Вечность как в Двойке Одно. Говорится:

Сам храм, где происходит богослужение, его архитектура и убранство являются образом трансцендентного и имманентного мира. По учению Иоанна Геометра (X век), храм есть «подражание

вселенной» (PG,106,943A), то есть он является литургическим образом мира, близким к миметическому подобию. В храме сконцентрированы «все красоты вселенной». Земля, море, воздух, планеты и звезды явлены в пространстве храма, в его архитектуре, облицовке и росписях. Здесь потустороннее является в поустороннем, трансцендентное становится имманентным, смысл сходит во всякий предмет, здесь снимается противоречие между духовным и материальным, небо спускается на землю, Бог становится человеком, воплощается в мире. «Если существует некоторое слияние противоположностей всего мира, дольного и горнего — оно здесь» (Иоанн Геометр, PG, 106, 944B). По учению патриарха Германа, церковь является земным небом, вообще все внутреннее пространство храма — увеличение степени значимости с запада на восток и снизу вверх,— весь внутренний его интерьер мистически являет, в структуре т. н. «топографического символизма», реальности высшего духовного порядка. Так, по учению отцов Церкви, конха является Вифлеемской пещерой и, одновременно, по Герману, местом погребения Христа (по Софронию Иерусалимскому — гробом Господним); жертвенник является яслями Христа, Его гробом и, одновременно, небесным жертвенником. Своды алтаря и потолок храма — образы двух уровней неба; лампы и свечи — образы вечного Света; стихарь — образ плоти Христовой; архиерей — образ Господа, иереи — духовные чины, диаконы — ангелы, и т. д. // Изображения храма также включаются в литургическое действие, мистически являя единение неба и земли. Так, по Симеону Солунскому, «священные изображения» Спасителя, Богоматери, святых и апостолов на алтарной преграде (иконостасе) означают «и пребывание Христа на небе со своими святыми, и присутствие его здесь, среди нас» (345 CD). Таким образом, по учению св. отцов, вся Церковь, земная и небесная, участвует в Литургии. При этом и сами участники Литургии изображают небесные силы в их «великом и страшном» служении, о чём поется в Херувимской песне: «Мы, херувимов тайно изображающие...». // Все эти «изображения», литургические образы, не являясь по сущности архетипом, по своей антиномической природе обладают его силой. Литургическим образом является и сама словесная часть Литургии, которая не случайно облечена в напевно-мелодическую форму. «Мне кажется,— писал св. Григорий Нисский,— что философия, проявляющая себя в мелодии, есть более глубокая тайна, чем об этом думает толпа». Ту же мысль высказывает и св. Иоанн Златоуст: «Ничто так не возвышает душу, ничто так не окрыляет ее, не удаляет от земли, не освобождает от телесных уз, не наставляет в философии и не помогает достигать полного презрения к житейским предметам, как согласная мелодия и управляемое ритмом божественное песнопение».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Литургия>

Причаститься Творцу в литургии — есть вспомнить Себя нам, забывшим, как Целое, Мир. Там же сказано:

Литургическая символика тесно связана с пониманием богослужения как «вспоминания» (анамнесиса). Св. Дионисий Ареопагит, поясняя литургическое священнодействие, говорит, что оно совершается «в Его воспоминание». Но это особое, вневременное воспоминание, не подчиняющееся логике бытия. В нём вспоминают и прошлое, и настоящее, и будущее, как уже бывшее и вечно длящееся, то есть это воспоминание, выходящее за пределы антиномии «литургического времени», преодолевающее и этим снимающее её. Так анамнесис (часть евхаристической молитвы) литургии, приписываемой св. апостолу Иакову, брату Господню, «вспоминают» «второе и славное и страшное Его пришествие, когда Он придет со славою судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его». Так же и в Литургии св. Иоанна Златоуста, в евхаристической молитве, «вспоминают» «вся еже о нас бывшая: крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие.». Не только отдельные молитвы и части Литургии, но и внутреннее устройство храма имеет «напоминательное» значение. Так, по патриарху Герману, «алтарь указывает на второе пришествие Его, когда Он придет со славою судить живых и мертвых» (PG, 98, 389D).

Правосла́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία — букв. «правильное суждение», «правильное учение» или «правильное славление») — единое, или прямое, суждение, смысл прямой; пресу́щ|ествление — есть превращенье, по смыслу сему, хлеба и вина в Тело и Кровь Иисуса: подобия — в Суть. С смыслом ложным борясь, Константинопольский собор 1157 года так анафемствует всех толкующих слова евхаристии, причасть|я Миру-Луне, «сие творите в Моё воспоминание» как образное (метафоричное) принесение Жертвы, а не само принесенье ее:

Слышащим Спасителя о преданном Им священнодействии Божественных Таин, говорящего: «сие творите в Мое воспоминание», но не понимающим правильно слова «воспоминание» и дерзающим говорить, что оно (т.е. воспоминание) обновляет мечтательно и образно жертву Его Тела и Крови, принесенную на честном Кресте Спасителем нашим в общее избавление и очищение, и что оно обновляет и ежедневную жертву, приносимую священнодействующими Божественные Тайны, как предал Спаситель наш и Владыка

всех, и поэтому вводящим, что это иная жертва, чем совершенная изначала Спасителем и возносимая к той мечтательно и образно, как уничтожающим неизменность жертвы и таинство страшного и Божественного священнодействия, которым мы принимаем обручение будущей жизни, как это изъясняет Божественный отец наш Иоанн Златоуст во многих толкованиях посланий великого Павла, анафема трижды.

Таинство евхаристии, свершенное на Луне — Господу, Сердцу привет как надежда Войти. Сообщается:

Вскоре после посадки Олдрин, пользуясь правами старейшины пресвитерианской церкви, провел краткую частную службу с причастием. Армстронг, будучи неверующим, причащаться не стал. Хотя изначально планировалось транслировать это событие, в последний момент НАСА отказалось от этой идеи, главным образом, из-за судебного процесса, возбужденного ранее атеистами против НАСА из-за публичного чтения экипажем Аполлона-8 в Рождество на лунной орбите главы Быт.1. По этой причине всё прошло во время перерыва в связи. Олдрин имел с собой маленькую пластиковую коробочку с походным набором из миниатюрного потира, гости и вина, которые он взял заблаговременно в церкви в Хьюстоне. Им был прочитан стих Ин.15:5. Впоследствии, Олдрин вспоминал: «Я принял святые дары и принёс благодарность за разум и дух, которые доставили двух молодых пилотов в Море Спокойствия. Интересно, подумал я, ведь самый первый напиток и самая первая пища, поданные на Луне — это вино и хлеб причастия».

<http://ru.wikipedia.org/wiki/Аполлон-11>

Истину, за дверью Клад (о котором речет **сказка** нам, **смысл прямой**, чей герой Бу|р|а|т|ино — Бу|р в Ра, Тьму-Ино|е) украл **Ares**'тотель у нас, с тем — и знание того, что **дверь эта, Луна, — настояща и Богом дана разделять и спрягать Это с Тем: от|ра|жать (и'sol'ировать) и проводить**. Оба качества эти — металла черты, что по сути своей — Щит-и-Меч.

Как **вещество**, именно **мет|алл** обладает наилучшими отражательными свойствами. Таково **сер|еб|ро**, применяемое людьми для изготовления **зер|кал**. **Зеркало-сверхвещественность** (бранным очам — нуль, ничто) — **Пустота**: в сути — Дух, Цель (**метá** — укр.) всех сущих, **Алл|ах**: П|рост|ота, Камень **С|еб|я**. Пустота и металл — пара «Цель–Путь»: **мета|лл** — от «**мета**ть», в цель б|р|ос|а|ть; близость — Путь, Даль — Цель. **Цел|ь** — Путь **цел|ит**, единит его. **Феба**, стрелка, звал Го|мер «сребролуким»: **сребро** есть метанья металл. Такова г|луб|ь Луны очам зрячим: **металл с Пустотой под ним, в лоне Лоно как Истина в лжи, во тьме Ть|ма, Ма|ть**.

Антропы тонких миров, в Луне сущих в своей сопричастности Вечности, как гонцы Свободы в сем мире Необходимости странствуют в нем в аппаратах, зовущихся НЛО, кои есть **pus'ырьки или капли Луны, Кора|бля кораблей** (коя есть, повторю, **Кора** Господа), выдутые из нее разумной волей и так же, как и она, состоящие из орихалка-ми'FREE'ла — чудесного, на бранный взгляд, матерьяла, очам предстоящего и плотным телом, и чистым огнем (**печать лунности НЛО** — имя ви|ман|а (санскр. vītāna) сего ап|пара|та, творить каковой — есть **вы|ман|ивать** из Луны, **Man**: из Воды — каплю, из Огня — искру его).

Глубь, Дух — есть Небо: Высь, Тайна Луны. Поэтому «орихалк», металл Выси, по-гречески — «горная медь»: **горный** — **горный**, **Гор**-Феб, в Луну наш поводырь. Посему же фамилия **Гарин**, печать человека, в романе Толстого добывшего мифрил, ясно родственна птичьей фамилии **Га|гарин** землянина, Полетом стяжавшего Глубь, Небеса. **Миф|рил** — в **Миф|рыл**: Миф — Глубь, посол чей сей к|рыл|атый металл: **Глубь есть Высь**. Металл этот Толстой (неспроста — автор сказки про Дверь за холстом) зовет **М**: в Зе|м|ле сущий как **М**атери, **Лон|е**: земна, **лун|на** ль — Глубь есть одна, **В|ино** душ и **Бог**атство, часть чья о'**rich'алк**. Небо, **Svar** (санскр.), часть чья металл этот — П'**rich'ал**, где **svaг'**туемся мы. Тьма — Ноль, Рот, **oris** (лат.); **orich'алк** — явь его, Проп|вы прорв, из Луны, дыры в То.

Сфетраэдр, структурный оплот орихалка, являет нам бранным, часть ту, коей недостает нам до Мира: очам нашим — чтоб зрить его. Мир, Тьма-Свет, Сердце-Ум, как Ноль-и-Единица числом своим имеет Десять, Полность сущего, коей венчаем пифагорейский Тетрааксис. **Мир, довлеющий себе, есть Сто, Десять по Десяти. Сто — единство чисел Простоты**, кои знает мир наш. Из них Шар, сущих форм царь, Мир-Десять, и с ним Додекаэдр, Двенадцать как Очи, согласные Миру (по сумме сих числ — **22, Мир-и-Очи**) — есть То очам бранным; тетраэдр-огонь, октаэдр-воздух, икосаэдр-вода и куб-земля — Это: стихии вселенски; а телом седьмым за шестью сими, слитым из двух по закону единства различия, есть Десять-по-Четырем иль Четырежды Десять — тетраэдр, пирамида (др.-греч.), полный Сферы (надутый), сфетраэдр: Мир, бранным согласный очам, синтез Нумен-феномен, Тьма в тьме как открытое ей. Тело это, спрягая Бессмертье и тлен, То и Это, незримый Огонь-Мир с огнем зримым как Целое с частью, — как **тело седьмое** в чреде полной тел, а в стихий ряду — пятое как огонь-эфир (зримый огонь, слитый с тайным, эфиром: **Я**вь Тайны), числом буквы М, Сорок, Матерью-Тьмою дает полноту, иль единство (Причина — Целлит(ель), чреде простых тел, сумма коих с ним вместе:

$$10 + 12 + 40 + 4 + 8 + 20 + 6$$

— есть **Сотня**, как должно тому. В Сорока тьма-матерья, Тетрада едина с Нолем-Тьмой: Глубь, Тьма-Мать — Второе. С тем, Слорок для бранных есть Рока число: смерть, Тьма им — Неизбежность; поющим Бессмертье — Свобода оно: Тьма, **Мед** тел, в коем тают они, Сердце-**Mad**, что творит (**made** — англ.) в сущем всё. Тело-Мир, тело-Очи в единстве с телами огня, воздуха, воды и земли — суть **шесть доказательств бытия Бога**, кои не есть полнотой без **седьмого, Сфетраэдра, ряду венца**: Семь есть Жизнь, Полность. Знак сему — Семь Мудрых (rsi): Мудрость — Жизнь; лишь семь **правильных** тел во единстве есть лик Гебдомады сей. Тело седьмое, единства сего ключ, не зримый теперь (зримый — Древними, огонь коим был Шар-тетраэдр, То-Это: Мир, Огонь) — Жизнь и ключ к ней, **седьмое ее доказательство: Жизнь — в очах вечных, смерть — в бранных очах, коим должно ожить, умерев** (смертью так оживлен Берлиоз князем Тьмы). Ведь Жизнь — Бог, Клей меж Этим и Тем, Грань их; грань та же — смерть, **007** **Жизнь, Сон бранных, агент с полным правом убить**: убыть в Сем — в Том прибыть, кое Тьма-Жизнь одна (Сон — Шон Сон'нери; Пирс Бро|сна|н — *то ж; сти|н* — *в|ра|щение*, *Жизнь: жить желаемь* — *вер|тись, в Ра ра|сти!*). Умереть, узрив Бога впрямую — вот главный, седьмой аргумент, что ёсть Он (так Фому убедил встречей с ним Иисус); шесть иных, кои сущи — ничто без него, с ним же — всё. Смерть — миров грань; грань та ж, тело ее — **лик Истины**: в смерти встречаемся с Ней. Смерть и Бог, смерть и Истина, купны, влекут и страшат, как страшит очи Розни Одно; тело Истины-смерти, седьмое, — **прекрасно-ужасно** собой посеми. Таков Петр, муж разящий, в «Полтаве» — на грани, пол-Тау: в одном смерть и Бог, Жизнь всего.

Итоги

1. Представление официальной, идущей от Аристотеля науки о Вселенной как безразмерном изотропно-пустом мешке чуждо здоровой картины вещей. Она ж в том, что **Вселенная есть Полнота и системное Целое, Колесо**, — и, как таковое, она имеет Центр (Ось), Кола сего Кол, и периферию. В очах вечных Ось Мира — Бог, в бранных — **Луна**, пункт чей в оке людском есть **зрачок, центр его**; **Тайна глаз**, Бог от нас скрыт в Луне как ее строгий Центр.

2. Луна есть пункт сопряженья Абстрактного, Духа, и Конкретного, материи — Свободы и Необходимости, Вечности и брения. Как таковая, в очах наших, сущих под знаком Необходимости, она есть **врата в мир Свободы**: Вселенную, в ней сущую как Истина средь Лжи и Полнота средь пустоты, ее лишенности. **Сосуд Всего, в очах зрячих Луна и есть сё**:

Мир как Тело-Любовь. Поскольку же бренному оку, зрящему Мир навыворот, Полность пуста, в очах бранных Луна — шар пустой: дыра, черная Полностью, Тьмой, Божий колокол, по человеку звонящий как Целое по части незрячей, Истина по лжи.

3. Как грань меж Абстрактным, Духом, и Конкретным, материей, где Два сии есть Одно, стенка шара Луны есть конкретная Абстрактность: духовный металл орихалк, разграждающий Благо и Зло. Архетип всех металлов Земли, то — субстрат, из какого эфирные сути, антропы Луны, выдувают вовне к странствью в бренном сем мире, подвластном Необходимости, капсулы НОЛЯ, Свободы-Луны, НЛО. В бранных наших очах орихалк — утонувший металл: в Духе как Глуби их.

4. Vis'иты Лунитов, Гостей в мир Землян — акт родства: Люди, man (англ.) — и те есть, и эти, едины как капли Луны, Man (с тем, Ману, лунатик — антроп Земли первый; Адам — Дамы сын: Луны, Лона), любовь от Любви, нас манящей как Я наше, Суть.

¹ Ковры же, Вселенной согласно, — и тексты мои, что соткал я из нитей ее; статья эта — ковер.

² Корпускулы эти, имущие полупелый — осколочный, Розни согласный (столп бренья — она) спин — наука дней наших зовет фермионами.

³ Фамилия эта, магична, корнями являет Луну — Ma'ть (англ. Mother) и Oc'ь, в Бога Mloc'т, — и согласный ей горний металл.

⁴ По той же причине от разлагающегося человеческого трупа исходит тяжелый и му'торный металлический дух: так пахнет нам смерть сама, Луны грань.

⁵ Тема лунности Атлантиды волнует умы землян, как бередит ум их Истина. В <http://anomalia.kulichki.ru/text2/632.htm>, в статье с красноречивым названием «Атлантида — сестра Лунь» говорится: «Луна... и Атлантида возникли почти одновременно и из магмы, выброшенной на околоземную орбиту, где из нее образовалась Луна, и заполнившей пробитое отверстие в земной коре, из которой позднее возник легендарный остров Атлантида».

⁶ Общеизвестен факт, что на древнейших картах звездного неба (X в. до Р.Х. и глубже) Луна отсутствует. Принимая во внимание разительное несоответствие этого факта довлеющей роли Луны в земном небе, где нет ни единого тела ближе к нам и более размером, чем она, единственным объяснением сему есть то, что порой древней небо Земли было лунным, Земля и Луна были телом одним.

Исконное единство Луны и Земли имеет простые физические подтверждения. В тексте одного из них (<http://quasar.org.ua/uchenye-luna-polnostyu-sostoit-iz-zemnogo-veshhestva/>) читаем мы вот что: «Одинаковое соотношение изотопов титана в земных и лунных породах свидетельствует о том, что Луна почти полностью состоит из того же вещества, из которой сформировалась и Земля в процессе зарождения Солнечной системы. // Этот факт противоречит основной на текущий момент теории формирования естественного спутника Земли. Про данный факт сообщают астрономы в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience. // Большая часть ученых полагает, что естественный спутник Земли Луна сформировалась вследствие столкновения гипотетической планеты Тейи с Землей. Согласно этой теории, Тейя образовалась 4,6 млрд лет назад, как и другие планеты солнечной системы и имела сходный с Марсом размер. По различным оценкам, как минимум, 40% вещества Луне «досталось» от Тейи, а все остальное — от нашей планеты. // Команда ученых, которую возглавлял Цзюнь-Цзюнь Чжан из университета Чикаго (США), поставила под сомнение подлинность данной теории, сопоставив соотношение изотопов титана в земных и лунных образцах породы. // Согласно этим ученым, соотношение изотопов титана — титана-47 и титана-50 — остается одним и тем же для всех земных пород, в которых находятся атомы данного металла. // Метеориты и астероиды содержат абсолютно другое соотношение изотопов титана, и это дает ученым причины считать, что соотношение титана-47 и титана-50 сложилось еще в период зарождения нашей Солнечной системы и формирования первых протопланетарных объектов и астероидов. // Астрономы изучили соотношение изотопов титана в пяти различных образцах земных пород, 27 метеоритах-хондритах и в 24 фрагментах, добытых с поверхности спутника Земли. // Как и предполагали ученые, соотношение изотопов титана в земных минералах оказалось одинаковым во всех образцах — самое большое отклонение составляло лишь сотые доли процента. В метеоритах астрономы зафиксировали значительный разброс значений — они различались в 5-6 раз исходя из того, каков был тип объектов. // К изумлению ученых, образцы лунных пород почти не отличались по соотношению изотопов титана от их земных аналогов. Астрономы отметили определенные отличия, однако большинство из них находились на пределе чувствительности приборов и поэтому не заслуживали доверия».

⁷ «...И я всегда утверждаю, что, как говорится, я полный неуч во всем, кроме разве одной совсем небольшой науки — науки любви. В этой же науке я заявляю себя более искусным, чем кто бы то ни было из людей — как прошлых времен, так и нынешних», — рек на сей счет сам Сократ.

⁸ «Стоит отметить тот факт, что глубина лунных кратеров очень невелика в сравнении с их диаметром. В связи с этим ученые выдвигают гипотезу, что поверхность спутника Земли состоит из необычайно крепкого вещества, не дающего метеоритам глубоко проникать под поверхность Луны. Даже кратеры диаметром более 280 км имеют глубину не более 6,5 км. Если бы Луна была лишь однородным куском породы, на ее поверхности должны были иметься кратеры, по меньшей мере вчетверо более глубокие» (<http://quasar.org.ua/uchenye-luna-polnostyu-sostoit-iz-zemnogo-veshhestva/>).

Ермаков Олег Владимирович • Oleg V. Yermakov

Биографическая справка • Biographical information

Родился в 1961 году в г. Мичуринске Тамбовской области (Россия), там же окончил среднюю школу. В школьные годы – победитель VII Всесоюзного конкурса школьных сочинений в жанре очерка (1975). Окончил Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко по специальности «химия» (1983). Около 10 лет работал в химической отрасли Украины, далее – в журналистике, пройдя путь от репортера до главного редактора всеукраинского журнала. Автор ряда изобретений и цикла трудов о Вселенной, работу над главным из которых, «Планета Любовь. Основы Единой теории Поля», вел в течение 22 лет (1987–2009). Член авторского сообщества Википедии. Автор стихотворного сборника «Сила Любви» (2001), профессиональный художник-карикатурист.

Исследование Вселенной – мое основное занятие. Предаюсь ему со студенческой скамьи и считаю его наследственным: моя бабушка Надежда Зарецкая – конструктор антенного блока первого искусственного спутника Земли, запуск которого ознаменовал начало космической эры человечества, автор ряда изобретений в области ракетно-космической техники, а муж Надежды Георгиевны и мой дед Михаил Мамонтович – брат Нины Ивановны Королёвой (урожденной Котенковой), жены С.П. Королёва, в КБ которого в подмосковных Подлипках работала бабушка, пришедшая по рекомендации работавшей там Нины Ивановны, соседствовавшей с семьей Надежды Георгиевны в поселке Болшево Московской области (ныне часть г. Королёва). Покоряя Вселенную, в те нещедрые на житейские блага времена Надя Зарецкая, бесконечно влюбленная в Землю, страстно мечтала обзавестись ее клочком, чтобы посадить на нем сад. Мечта ее сбылась: хлопотами Сергея Павловича талантливая дочь России получила участок в Болшево, где вырастила чудесный сад и построила дом для большого семейства.

Женат, отец взрослого сына и дед троих внуков. Сейчас живу в Киеве.

Born in 1961 in Michurinsk, a town near Tambov, Russia, where I finished school. During my school years, I won the 7th USSR National School Essay Competition (1975). I graduated from the Kiev Taras Shevchenko State University with a Master's degree in Chemistry (1983). After 10 years in chemical industry in Ukraine, I decided to pursue a career in journalism, where I grew from a reporter to the editor-in-chief of a national magazine. I have a number of registered inventions. I am an author of a series of works about the Universe. My most important work, Planet Love. The basics of the Unified Field theory, or the Introduction to sacral linguistics, took me 22 years to write (1987 – 2009). Member of Wikipedia author community. Author of a published book of poetry Power of Love (2001). Professional caricaturist.

Researching the Universe is my primary occupation and a passion since college years. Passion for space runs in generations in my family: my grandmother Nadezhda Zaretskaya designed the aerial assembly of the first man-made Earth satellite, the launch of which started the space era of the humankind, and holds credit for a number of other space engineering inventions. Her husband, my grandfather Mikhail Zaretsky, is a brother of Nina Koroleva, wife of the great Sergey Korolev – it was in Korolev's Podlipki space design lab near Moscow that my grandmother worked. Despite her success conquering space, in those tough Soviet times, her biggest dream on our planet was to own a piece of land to grow a garden. Her dream eventually came true: through Sergey Korolev's patronage, the talented space engineer received a piece of land where she was finally able to grow a beautiful garden and build a house for her big family.

I live in Kiev with my wife. I am a father to a grown son and a grandfather of three.

Мой телефон:

+ 38 (066) 561-21-20

E-mail: hermakouti@ukr.net, nartin1961@gmail.com

Личный сайт, посвященный работе «Планета Любовь»:

<http://www.ivals61.narod.ru>

